

Editorial

Jugendarbeitslosigkeit

Der Begriff der Jugendarbeitslosigkeit bezeichnet die Arbeitslosigkeit junger Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Manchmal wird auch die Altersklasse von 25 bis 29 Jahren dazu gezählt.

Betroffen von Jugendarbeitslosigkeit sind in erster Linie Jugendliche mit geringer Bildung, wobei in der Schweiz erhebliche regionale Unterschiede bestehen. Die Jugendarbeitslosigkeit reagiert sensibel auf die Konjunkturlage und unterliegt stärkeren Schwankungen als die Gesamtquote der Arbeitslosen. In der Schweiz wurde im Verlauf der Rezession der 1990er-Jahre ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen nicht zuletzt infolge der geringen Nachfrage nach Lehrlingen verzeichnet. Auch wenn im internationalen Vergleich die Jugenderwerbslosenquote in der Schweiz tief blieb, bildet die Vermittlung von Lehrstellen eine wichtige sozialpolitische Aufgabe. Dabei bleibt zu bedenken, dass nur ein Teil der arbeitslosen Jugendlichen als erwerbslos gilt, da viele eine Zwischenlösung wählen und von den Arbeitsmarktstatistiken nicht erfasst werden.

Eine solche mögliche Zwischenlösung möchte ich im Folgenden vorstellen:

Passage – moti

Seit 1997 bietet passage-moti stellensuchenden Jugendlichen einen herausfordernden Arbeitsrahmen, der sie in ihrer beruflichen Orientierung und Integration nachhaltig unterstützt.

Passage-moti wird von planoalto, Institut für systemisches Handeln, im Auftrag des Amtes für Arbeit, Kanton St.Gallen, durchgeführt.

Passage-moti ist ein dynamisches, komplexes Programm mit folgenden Zielen:

- Entwicklung von Berufs- und Ausbildungsperspektiven
- Berufspraktische Förderung von schulischen, sozialen und handwerklichen Fähigkeiten
- Dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Praxisbezug und Vielfalt

Mit dem Ziel, zügig und dauerhaft in die Berufswelt integriert zu werden, üben sich die Jugendlichen im Umgang mit Stress, Anforderungen, Frustration und Konflikten in vielfältigen Arbeitsstrukturen. In mehreren Praktika überprüfen sie ihre konkreten Chancen und werden mit den Bedingungen der realen Arbeitswelt konfrontiert.

Handlungsorientierter Ansatz

Das Programm orientiert sich an dem Grundsatz „Lernen durch Erleben“ und kombiniert Trainingselemente zur Persönlichkeitsentwicklung, Schulungsteile und Berufserfahrung. Es wird in aussergewöhnlichen und doch lebensnahen Kontexten mit Kopf, Herz und Hand gearbeitet. Ein besonders wirksames Lernfeld ist dabei auch die Natur.

Ressourcen- und Lösungsorientierung

Nach dem Motto „Erfolg schafft Motivation“ werden die jungen Menschen in jenen Bereichen gefördert, in denen sie Talente aufweisen, um auf dieser Basis in neue Lern- und Erfahrungsbereiche gehen zu können. Die Erweiterung der Perspektiven und die Arbeit am Mut, sein Leben verantwortungsvoll in die Hand zu nehmen, sind zentrale Ziele.

Impulsgebende Strukturen

Die jungen Menschen befinden sich in einer der wesentlichsten Übergangsphasen des menschlichen Lebens. Das Programm unterstützt die Jugendlichen durch Zielverträge,

Prüfungspunkte, Leitungsaufgaben und Öffentlichkeitsschritte auf ihrem Weg zum verantwortungsvollen Erwachsenen.

Bild: www.jugendarbeitslosigkeit.ch

Fehim – „Einer unter vielen“

„Mein Name ist Fehim und ich bin 16 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Bosnien wohne aber seit über 10 Jahren in der Schweiz. Nach Abschluss der Realschule in St.Gallen habe ich trotz grossen Bemühungen keine Lehrstelle bekommen. Ich habe 62 Bewerbungen geschrieben und 62 Absagen bekommen. Bei einigen Absagen merkte ich das ich die Lehrstelle auch wegen meiner Nationalität nicht bekommen habe. Durch meinen ehemaligen Lehrer habe ich dann von diesem Motivationssemester erfahren. Durch diese Schule bekomme ich nochmals Zeit um weitere Bewerbungen zu schreiben, zudem lernen wir hier, auf verschiedenen Ebenen, Dinge die wir für unser weiteres Leben sehr gut brauchen können. Neben der Schule haben wir immer wieder Einsätze in der freien

Fortsetzung auf Seite 5

So 26.02. Kantonale Ergänzungswahl
(Regierungsratswahlen)
noch bis 5.03
Sa 25.03./So 26.03. Ausstellung im Watt (Seite 14)
Fr 31.03. Abendunterhaltung 2006 TV Reute
Restaurant Bruggtobel_20 Uhr
Sa 01.04. Abendunterhaltung 2006 TV Reute
Aufruf Gesucht gegen Entgelt:
private Übernachtungsmöglichkeiten
in Reute AR und Umgebung für 1 - 2
Personen für eine bis zwei Nächte bei
Veranstaltungen in der Gemeinde.
Fühlen Sie sich angesprochen? Haben
Sie Freude daran, Gäste willkommen
zu heissen und gastfreundschaftlich
zu verpflegen? Dann melden Sie
sich bitte bis Ende März 2006 beim
Verkehrsverein Reute,
Christina Schoch, Sonnenschein,
Tel. 071 777 66 68.

Verkehrsbüro vvr
Restaurant
Sonnenschein
Mohren 278
9411 Reute-Mohren
Fon 071 777 66 68
Fax -58
www.vvr-reute-ar.ch
info@vvr-reute-ar.ch

ABENDUNTERHALTUNG 2006
TV Reute

Sa. 25. März 20.00Uhr
Tanzmusik: Die Gravensteiner

So. 26. März 13.30Uhr

Sa. 1. April 20.00Uhr
Tanzmusik: Duo D'Lederhosen

Saalöffnung jeweils 1 Stunde vor Beginn
Eintritt: Fr. 4.- Saalabzeichen: Fr. 6.-

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
Postfach 133
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Do	2.3.	20:15	Bab Aziz
Fr	3.3.	20:30	Die Geisha
Sa	4.3.	20:15	Die Geisha
So	5.3.	15:00	Himmel und Huhn (Chicken Little)
		19:00	Bab Aziz
Di	7.3.	14:15	Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten
Do	9.3.	20:15	Mrs. Henderson presents
Fr	10.3.	20:30	Matchpoint
Sa	11.3.	20:15	Mrs. Henderson presents
So	12.3.	15:00	Himmel und Huhn (Chicken Little)
		19:00	Matchpoint
Mi	15.3.	20:15	Léolo
Do	16.3.	20:15	Grounding – Die letzten Tage der Swissair
Fr	17.3.	20:30	Grounding – Die letzten Tage der Swissair
Sa	18.3.	20:15	Grounding – Die letzten Tage der Swissair
So	19.3.	15:00	Die wilden Hühner
		19:00	Grounding – Die letzten Tage der Swissair
Di	21.3.	14:15	Schnee vom Kilimandscharo
Do	23.3.	20:15	Good Night and Good Luck
Fr	24.3.	20:30	Good Night and Good Luck
Sa	25.3.	20:15	Sommer vorm Balkon
So	26.3.	15:00	Die wilden Hühner
		19:00	Sommer vorm Balkon
Do	30.3.	20:15	Vitus
Fr	31.3.	20:30	Vitus
Sa	1.4.	20:15	Vitus
So	2.4.	15:00	Vitus

Mutationen Einwohnerkontrolle

Anmeldungen

Bauer Hajnalka, Bruggtobel 330
Benz Patrick, Mohren 551 (Geburt)
Bischof Marco, Städeli 192
Loppacher Luc, Hirschberg 196 (Geburt)
Seth Amrit, Schachen 517
Sieber Hans Rudolf
Hägli 93

Nachtrag:

Eugster Fabian, Schachen 181
(Geburt, 29.08.05)

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

- Dürr-Stricker Anna, von Eichberg, geboren 23.11.1913, Watt 250
- Weder-Sameli Louise, von Diepoldsau-Schmitter, geb. 03.07.1915, Steingacht
- Tobler-Frei Elsa, von Rehetobel, geboren 30.11.1916, Schachen 344
- Klee-Büchler Frieda, von Reute, geboren 30.11. 1916, Rohnen, 100
- Heim Willy, von Eschenbach LU, geboren 27.02.1917, Mohrenmühle 302

Abmeldungen

Eugster Philipp
Kessler Felix
Tobler Alexandra
Tobler Bryan
Tobler Fabian
Veress Istvan
Wenger Eliane
Wenter Mario
Wenter Renata
Zürcher Daniel

Die Gemeindekanzlei

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Verkauf	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung Mohren Ewald Anker_071 777 24 18
Verkauf /Miete	4-Zimmer-Wohnung_Dorf 38_Eugster Bruno_071 891 21 05
Verkauf/Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette- Wohnung_Mohren 474_Huto Immob. Treuhand_071 727 06 20
Verkauf	Wohnhaus mit 5-Zimmer und 3 1/2 Zimmerwohnung_Dorf 19 und 21_Mario Widmer_055 440 10 00
Verkauf	5_Zimmer-Doppeleinfamilienhaus_Städeli 522_Willy Alder AG_071 888 00 66
Verkauf	Wohnhaus mit Anbau und Nebenbauten_Oberhard_Heller AG Immo-Service_071 891 28 28
Verkauf	6-Zimmer Einfamilienhaus_Dorf 12_Judith Schawalder 071 890 01 59
Miete	3 1/2-Zimmer-Wohnung_sonntag, 2. Stock_Schachen 517_Arena Disco GmbH_071 890 09 67_071 886 98 00
Miete	7-Zimmer-Appenzellerhaus_neben Kirche_Dorf 7B_Jakob Eisenhut_071 891 67 09
Miete	3 1/2-Zimmer-Wohnung_Schachen 148_LIVEB GmbH Liegenschaftsverw._071 855 54 14
Miete	3 1/2-Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung_Dorf 41 Margrith Peter_071 891 66 58
Bauland	GB Nr. 511_Dorf_Jakob Eisenhut_071 891 67 09
Bauland	GB Nr. 434_Mohren_rt Immobilien Treuhand_071 757 11 20
Bauland	Städeli_Sonnenbau AG_071 737 90 70_Hr.Häle

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die
Gemeindekanzlei entgegen Tel. 071 898 82 60_Stand: 12.Februar 2006

Behördeninfos Gemeinde Reute

Rücktritte

Per Ende Amtsjahr 2005/2006 haben zwei Personen ihre Demission bekannt gegeben.

Auf Ende Amtsjahr 2005/2006, als auf Ende Mai 2006, hat Karl Klee, Rohnen, seinen Rücktritt als langjähriger Wasserwart der Gemeinde Reute eingereicht. Gleichzeitig wird er auch aus allen seinen Aemter und Kommissionen ausscheiden. Die Würdigung der geleisteten Dienste von Karl Klee in all den Jahren, sei es als Gemeinderat, Wasserwart oder auch als Kommissionsmitglied zugunsten der Gemeinde Reute werden zu einem späteren Zeitpunkt durch den Gemeinderat Reute vorgenommen. Der Gemeinderat Reute beschäftigt sich zur Zeit mit der Besetzung des Amtes als Wasserwarts bzw. mit der entsprechenden Auftragsvergabe. Der Gemeinderat Reute wird zum gegebenen Zeitpunkt umfassender informieren können.

Aus dem Wahl- und Abstimmungsbüro hat Sabine Zweifel, Schachen, bereits letzten Mai ihren Rücktritt bekannt gegeben. Nach drei Jahren tritt Frau Sabine Zweifel aus persönlichen Gründen zurück.

Der Gemeinderat dankt allen zurücktretenden Behördenmitgliedern und Funktionären für ihre geleisteten Dienste für die Gemeinde Reute ganz herzlich. Die politischen Gruppierungen sind nun wieder aufgerufen, für die freiwerdenden Sitze geeignete Personen zu suchen.

Jahresrechnung 2005

Die provisorische Jahresrechnung 2005 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 3'982'762.65 und einem Gesamtertrag von Fr. 4'102'712.44 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 119'949.79 ab. Für das Jahr 2005 war ein Ertragsüberschuss von Fr. 12'440.00 budgetiert worden. Der Gemeinderat durfte von einem Besserabschluss von Fr. 107'509.79 Kenntnis nehmen. Das gute Ereignis kann auf die guten Steuereinnahmen, die tiefen Passivzinsen, die Aufwertung der Liegen-

schaft Kindergarten Mohren und natürlich auch die unermüdeten Sparanstrengungen des Gemeinderats zurückgeführt werden. Ordentliche Abschreibungen wurden in der Höhe von rund 10 % vorgenommen. Gleichzeitig konnten auch ausserordentliche Abschreibungen auf das Finanzvermögen getätigt werden. Das positive Ergebnis hat natürlich auch enormen Einfluss auf die Verschuldung der Gemeinde Reute und das Eigenkapital. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt neu noch rund Fr. 2'400.00 und befindet sich damit weiter unter dem kantonalen Durchschnitt. Das Eigenkapital befindet sich wieder auf einem ansehnlichen Niveau.

Weitere Details der Jahresrechnung entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht 2005, welcher im März an alle Haushaltungen verteilt wird. Die Abstimmung über die erfolgreiche Jahresrechnung 2005 findet entweder am 09. April 2006 (2. Wahlgang Regierungsrat) oder am offiziellen Wahlsonntag vom 21. Mai 2006 statt.

Bevölkerungsumfrage

Der Gemeinderat Reute führte im Dezember eine Bevölkerungsumfrage zum beabsichtigten Ausbaustandard der Kantonsstrasse Schachen - Reute, im Bereich Bildtöbeli bis Gehrn durch. Auf Anregung des Gemeinderates Reute wird das kantonale Tiefbauamt die Sanierung der Staatsstrasse in diesem Bereich projektieren. Damit ein gut abgestimmtes Projekt geplant werden kann, wurde die Bevölkerung über den gewünschten Ausbaustandard befragt. Zur Auswahl stand einerseits eine Grundvariante, die in etwa dem heutigen Ausbau entspricht. Die zweite Variante umfasst ein Trottoir bis zum Abzweiger Hägli und danach ein Radstreifen bis zum Weiler Gehrn. Die dritte Variante umfasst auf der ganzen Länge ein Trottoir. Erfreulicherweise nahmen rund 30% aller Haushalte in Reute an der Umfrage teil. Nach der Auswertung stand fest, dass Variante B, also ein Trottoir bis zum Abzweiger Hägli und anschliessend ein Radstreifen bis ins Gehrn, am Meisten Zuspruch fand. Der Gemeinderat Reute hat

nun diese Ausbauvariante beim kantonalen Tiefbauamt AR beantragt, und hofft, dass sich die Sanierung der Staatsstrasse mit diesem Ausbau in den nächsten Jahren realisieren lässt.

EDV-Grundbuch und befristete Arbeitsstelle

Wie bereits im Voranschlag 2006 vorgesehen war, wird die Gemeinde Reute im Jahr 2006 das EDV-Grundbuch TERRIS einführen. Das Programm wird im März 2006 geliefert und anschliessend wird die Grundbuchverwalterin Isabelle Coray mit der Ersterfassung der Grundbuchdaten beginnen. Damit sich die Ersterfassung der Daten nicht zu lange hinzieht und weil auch eine kleine Grundbuchbereinigung angestrebt wird, hat sich der Gemeinderat Reute entschlossen, eine befristete Arbeitsstelle mit einem Pensum von 100 Prozent zu schaffen. Die Arbeitsstelle ist auf ein halbes Jahr befristet und kann bei Bedarf um ein weiteres halbes Jahr verlängert werden. Es bietet sich an, die Lehrtochter im dritten Lehrjahr, Martina Röthlisberger, Schachen, nach der Lehre für ein halbes Jahr weiterzubeschäftigen, um bei den vorgenannten Arbeiten mitzuarbeiten. Die befristete Arbeitsstelle mit dem Aufgabengebiet TERRIS-Ersterfassung wird demzufolge ab 13. August 2006 bis Mitte Februar 2007 durch Martina Röthlisberger besetzt. Ueber eine allfällige Verlängerung des Projekts wird der Gemeinderat zum gegebenen Zeitpunkt befinden. Die Kosten für eine befristete Arbeitsstelle für sechs Monate werden sich auf ca. Fr. 23'000.00 belaufen, und werden als Nachtragskredit dem Projekt „Einführung EDV-Grundbuch“ in der Investitionsrechnung belastet. Die Finanzkompetenzen des Gemeinderates Reute werden entsprechend eingehalten. Eine Durchführung eines Verfahrens des fakultativen Referendums ist nicht nötig.

Fortsetzung auf Seite 4

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2006 finden am 02. März, 06. April und 02. Mai 2006 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Wahlen

Kantonale Ergänzungswahl (Regierungsratswahlen)

So 26.02.

Gemeindekanzlei Reute

Gemeindebeitrag für das Kino Rosental

Im vergangenen Herbst hat der Vorstand der Genossenschaft Kino Rosental die Gemeinden im Vorderland um einen jährlichen Beitrag angefragt. Trotz der vielen Eigenleistungen der Genossenschafter kann das Kino Rosental ohne widerkehrende finanzielle Unterstützung von Aussen nicht existieren. Nach Ablauf der Starthilfe des LIONS-Club ist die Genossenschaft Kino Rosental darauf angewiesen, dass sich allenfalls Gemeinden oder andere Institutionen bereit erklären, das Kino jährlich wiederkehrend zu unterstützen. Der Gemeinderat Reute hat sich entschlossen, einen jährlichen Beitrag von Fr. 1.00 pro Einwohner, befristet auf drei Jahre, an das Kino Rosental auszurufen. Der Gemeinderat Reute ist damit überzeugt, einen Beitrag an das kulturelle Leben im Vorderland zu leisten.

Liegenschaft Kindergarten Mohren

Nach der Umzonung der Liegenschaft Kindergarten Mohren von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die Wohn- und Gewerbezone WG2 ist es dem Gemeinderat Reute nun möglich, dieses Objekt vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen umzubuchen. Im Verwaltungsvermögen sollen sich nur Finanzwerte befinden, die der Gemeinde zum Erledigen der gesetzlichen Aufträge dienen. Die Liegenschaft Kindergarten Mohren ist heute ein Mietobjekt, dass nicht mehr für den Schuldienst benötigt wird. Die Umbuchung erfolgt zum Buchwert von Fr. 69'094.45 und wird anschliessend entsprechend der Verkehrswertschätzung aufgewertet. Die Umbuchung erfolgt rückwirkend per 31. Dezember 2005.

Kantonaler Schwingertag 2007 in Reute

Am 1. Juli 2007, allenfalls 8. Juli, wird der kantonale Schwingertag 2007 in Reute durchgeführt. Für die Durchführung zeichnet sich die Feldschützengesellschaft Reute verantwortlich. Der Schwingertag wird auf dem Areal der Mehrzweckanlage Schulhaus/Kanzlei durchgeführt. Die Feldschützengesellschaft Reute hat die Januar-Sitzung des Gemeinderates

Reute ein entsprechendes Gesuch um Benützung der Anlagen der Gemeinde Reute gestellt. Der Gemeinderat Reute hat das Gesuch genehmigt und freut sich in nächsten Jahr wiederum einen grossen kantonalen Anlass in Reute beherbergen zu dürfen.

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden sie sich bitte an die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben ihnen gerne Auskunft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen:
071 353 63 40

Für Formularbestellungen:
071 353 62 99
und Fristverlängerungen

Für Bezugsfragen:
071 353 62 98

Die Hotline-Nummer sind zwischen
08.30 - 12.00 Uhr und von
13.00 - 17.00 Uhr geöffnet.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Natur bei denen wir richtig arbeiten können. Von einem solchen Einsatz will ich euch gerne erzählen:

Vom 14. - 25. November 2005 führten wir (Passage 27) in Stein AR verschiedene Kleinprojekte durch. Die Klasse wurde anfänglich in 3 Gruppen aufgeteilt: in eine Kochgruppe, eine Zaungruppe und eine Schlossereigruppe.

In der Kochgruppe gab es für viele von uns etwas Neues, nämlich der Holzkochofen. Diesen mussten wir täglich mit Holz einheizen bevor wir die Mahlzeiten darauf kochen konnten. Die Menge der Lebensmittel war gigantisch, wie auch die grossen Kochtöpfe. Wir erstellten verschiedene Menus, welche eine Vorspeise, einen Hauptgang und einen Dessert beinhalteten.

Die Zaungruppe erstellte rund ums Haus einen Lattenzaun. Es war recht kühl draussen, zusätzlich wurden wir in der ersten Woche vom ersten Schneefall überrascht. Die Pfähle wurden zum Teil direkt per Schlaghammer in den Boden versenkt oder wenn der Untergrund zu weich war, einbetoniert. Die Quer- und Längslatten befestigten wir mit Schrauben. Die letzte Querlatte (insgesamt 725) befestigten wir zum Abschluss der Kleinprojekte, im Beisein der gesamten Klasse.

In der Schlossereigruppe, wurden wir zuerst mit dem Bauplan der Tore für den Lattenzaun vertraut gemacht. Danach haben wir begonnen die Eisenstangen zuzuschneiden, abzukanten und Löcher in die Stangen zu bohren. Danach kamen wir zum witzigeren Teil der Arbeit; dem Schweissen. Insgesamt durften wir 14 Eisenstangen zusammenschweissen. Endlich sahen wir die erste Ergebnisse unserer Arbeit. Zu einem späteren Zeitpunkt verpassten wir den Torrohlingen den Feinschliff mit der Flex, verschraubten die Holzlaten und - das Werk - war vollbracht. Nun standen drei schöne, von, Meisterhänden' gefertigte Tore für die Montage am Lattenzaun bereit. Wir hatten auf jeden Fall bei jedem Essen viel Spass und genossen das Essen und den Tee. Es gab immer Unterhaltung oder etwas Lustiges, was uns bei guter Laune hielt. Der Gartenzaun war für uns eine besondere Herausforderung, nicht wegen der Arbeit, sondern wegen der Kälte."

Einstieg und Expedition

Hier geht es um gegenseitiges kennenlernen und das Erarbeiten von Zielvorstellung. Eine mehrtägige Unternehmung in der Natur dient als Feld für neue Erfahrungen, zur Abklärung sozialer Kompetenz und von Ressourcenprofilen.

Projekt

Über zwei Wochen wird ein konkretes Arbeitsprojekt durchgeführt. Rahmen, Struktur und Inhalt orientieren sich an den gültigen betriebswirtschaftlichen Bedingungen von Arbeit. Berufsrelevante Ressourcen der Jugendlichen werden gefordert und gefördert.

Sozialraum und Vernetzung

Fünf, über das Semester verteilte Wochen, sind folgenden Themen gewidmet:

Mensch und Gesellschaft:

soziale Strukturen, Rechte und Pflichten, Betriebskontexte

Schulung:

Mathematik und Deutsch, PC-Schulung, Video-Bewerbungstraining

Arbeit:

Lohn und Lebenshaltungskosten, Steuer, Staatswesen

Biografiearbeit

Der Blick auf die eigene Geschichte und Familie festigt vorhandene Fähigkeiten und macht sichtbar, was noch bearbeitet werden will. An einem von den Jugendlichen gestalteten Informationsabend können Eltern, Freunde und Interessierte Einblick in die Arbeit nehmen.

Praktikum

Die insgesamt 10 Wochen Arbeitspraktikum sind in 3 Blöcken über das Semester verteilt. Hier überprüfen die Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Ziele im Arbeitsalltag und werden von den Passage-Mitarbeitern im Hintergrund begleitet. Diese stehen dem Praktikumsbetrieb auch als Kontakt- und Ansprechperson zur Verfügung.

Bilanz

Diese Woche dient der Standortbestimmung, die den Jugendlichen ermöglicht, sich selbst und ihre Arbeitsreife zu reflektieren und weitere Schritte zu definieren.

Öffentlich werden und Abschluss

Hier werden das bisher Erlernte ver-

ankert und Zielüberprüfungen vorgenommen. In einer Präsentation stellen die Jugendlichen ihre erworbenen Fähigkeiten einer breiteren Öffentlichkeit vor.

Schlusswort

Trotz wirklich guter „Zwischenlösungen“ für Jugendliche ohne Lehrstelle sollte der Erhaltung und Schaffung neuer Lehrstellen erste Priorität geschenkt werden.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in der Schweiz beträgt 3,7 Prozent, jene der Jugendlichen 6,1 Prozent. Ohne Massnahmen nehme diese hohe Jugendarbeitslosigkeit weiter zu: Das Bundesamt für Statistik etwa erwartet bis Ende 2008 einen Anstieg von Schulaustretenden von 85.500 im Jahr 2002 auf 89.500. In die Pflicht zu nehmen seien etwa die Unternehmen. Nur noch 17 Prozent der Betriebe bilden Lehrlinge aus, zudem können immer weniger Lehrabgänger dort weiter arbeiten. Forderungen werden laut für eine Politik der „Null-Arbeitslosigkeit“ bei Lehrstellensuchenden und jüngsten Berufseinsteigenden. Analog zum Recht auf die Grundausbildung an öffentlichen Schulen müsse das Recht auf eine berufliche Bildung Ausgangspunkt einer Reform des dualen Bildungssystems sein.

Roy Sturzenegger, Hägli
Jugendarbeiter

**Wir suchen für unsere Brotlieferungen
eine/n freundliche/n Fahrer/in
um zuverlässig unsere Kundschaft
zu bedienen.**

Arbeitseinsatz:
Täglich ausser Sonntag, 5.30 bis ca. 7.30 Uhr
Rufen Sie uns an:

**Bäckerei
Kast**
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Der TV Reute ist Korbballmeister!

Das Turnerjahr beginnt für die Korbballspieler des TV Reute jeweils früh. Am 7. Januar spielten sechs Mannschaften um den Titel des Appenzeller Korbballmeisters.

Es waren fünf Teams aus dem Hinterland sowie der TV Reute aus dem Vorderland. Bereits um 9.30 Uhr musste man in der Mehrzweckhalle Gais das erste Mal antreten. Dieses Auftaktspiel gewannen

die Rütiger mit 5:0 gegen Waldstatt. Das nächste Spiel gegen Herisau war geprägt von Nervosität und man trennte sich 4:4 unentschieden. Die Spiele gegen Herisau II, Schönengrund und Hundwil konnten klar gewonnen werden und somit stand man wie letztes Jahr wieder im Final. Dieses Jahr hiess jedoch der Gegner Hundwil. In einem spannenden Final legte Reute zwei Körbe vor, liess die Hundwiler jedoch wieder ausgleichen, ehe dem TV Reute kurz vor Schluss der entscheidende dritte Korb gelang. Diesen knappen Vorsprung rettet man gekonnt über die Zeit und konnte sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als ATV Korbballmeister ablichten lassen!

Hauptversammlung des TV Reute

Am 20. Januar 2006 führte der TV Reute seine Hauptversammlung im Restaurant Taube durch. Der Präsident Urban Bischofberger konnte über 50 Mitglieder begrüessen sowie verschiedene Gäste und Behördenmitglieder.

Der TV Reute konnte 3 Neumitglieder im Verein willkommen heissen. Der Präsident erwähnte in seinem Jahresbericht das erfolgreiche Turnfest in Zofingen sowie das erfolgreiche Jugilager in Sedrun. Er zeigte sich erfreut über die tolle Entwicklung unseres Turnvereins in diesem wie auch in den letzten Jahren. Man dürfe sich jedoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern müsse die Entwicklung mit neuen Ideen weiter fortsetzen. Die einzelnen Riegenleiter erwähnten in Ihren Jahresberichten einzelne Turnerinnen und Turner und liessen somit dass turnerische Jahr nochmals Revue passieren. Die Rechnung und das Budget wurde einstimmig von der Versammlung angenommen und verdankt. Nach der Pause erläuterte der Präsident einige wichtige Daten für den Turnverein im Jahre 2006. Dazu gehört bestimmt die Abendunterhaltung Ende März / Anfangs April. Im Traktandum Wahlen erklärte der Präsident seinen Rücktritt auf die Hauptversammlung 2007. Zudem demissionierte die langjährige Leiterin Eline Stark bei den Aktiven

Damen. Bei der Jugendriege konnte Veronika Romano als neue Jugileiterin gewonnen werden. Verschiedene Anlässe konnte man noch mit Organisatoren besetzen, so dass die Hauptversammlung schon bald geschlossen werden konnte. Den Ausklang machte das Turnerlied sowie die anschliessende Mehlsuppe.

„In 80 Tagen um die Welt“

Es sind bereits wieder 2 Jahre her als der TV Reute die Superstars suchte. An der diesjährigen Abendunterhaltung reisen die Turnerinnen und Turner in 80 Minuten um die Welt.

Die Vorstellungen finden am Samstag 25. März, Sonntag 26. März sowie am Samstag dem 1. April statt. Die Abendvorstellungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr und die Nachmittagsvorstellung um 13.30 Uhr. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und man darf gespannt auf die Darbietungen der einzelnen Riegen sein! Natürlich laden an den beiden Samstagvorstellungen auch wieder zwei Tanzmusiken und eine Bar zum Verweilen ein...

alle TV-Texte Philipp Eugster

Andreas Amrein: Abschied aus der Feuerwehr

Ende 2005 trat Andreas Amrein Reute, aus dem aktiven Feuerwehrdienst zurück. In den letzten Jahren war er Kdt. – Stv. und Chef Ausbildung in der Feuerwehr (Fw) Oberegg-Reute. Sein Bewusstsein, der Gesundheit den neu geforderten Stellenwert zu reservieren, führte zum vorzeitigen Ende einer sehr aktiven, erfolgreichen Feuerwehrkarriere.

1990 trat Andreas Amrein in den zweiten Zug der Fw Reute ein. Seine Fähigkeiten und sein Charakter ebneten bald den Weg für eine Kaderfunktion. 1995 besuchte er den Offizierskurs und 1997 den ersten von drei Instruktorenkursen. Eine Selbstverständlichkeit für Andreas, dass er dafür Ferientage investierte. Eine Zeitlang, von 1991 bis 1996, war Andreas auch beruflich mit Brandbekämpfung beschäftigt: Als Regionalvertreter der Atlas-Feuerlöscher war er nicht nur ein ausgewiesener Fachmann, sondern er tüftelte auch dauernd mit dem Ziel, die Funktion der Feuerlöscher auch für Nichtgeübte sicher und einfach zu bauen.

Andreas wir danken Dir herzlich für Deinen Einsatz und wünschen Dir alles Gute, gute Gesundheit und ‚Endlich Ferien‘ zusammen mit Deiner lieben Frau Monika!

Hanspeter Eugster

Kdt. Martin Bürki verabschiedet Andreas Amrein vor der ganzen Kompanie anlässlich der Schlussübung 2005.

Schule Reute

Wohnen in verschiedenen Kulturen

Die 3. und 4. Klässler haben in Mensch und Umwelt das Thema Wohnen durchgenommen. Aus diesem Anlass haben sie selber im Werken Häuser aus verschiedenen Kulturen gebaut. Dazu haben sie ein Plakat verfasst und ihre Häuser der ganzen Schule mittels Vortrag vorgestellt.

Nicole Eisenbart

Sibirische Hütte
 2. Unser Haus steht in Sibirien und in Südfrankreich.
 3. Wo unser Haus steht ist es im Sommer warm und im Winter kalt.
 4. Gut ist bei diesem Haus, wenn es warm ist, dann ist es schön kalt im Haus.
 5. Schlecht ist diesem Haus wenn es regnet, dann regnet es kein.
 von Samira und Vanessa

Afrika Hütte
 - Unser Haus steht in Afrika
 - Afrika ist ein heisses Land.
 - Gut: Dass es die Hitze draussen hält.
 - Schlecht: Dass man nicht mit dieser Hütte herum wandern kann.
 - Schlecht: Es hat kein Licht weil es keine Fenster hat.
 - Schlecht: In der Nacht ist es kalt.
 - Schlecht: Tiere + Menschen können einfach in die Hütte laufen weil es keine Tiere gibt.
 Von Patrick + Gabor

Kierche Feeschter Konfirmation feiern...

... in einem Lebensmoment, wo sich alles verändert: Schule zu Ende geht, die Lehrstellensuche schwierig ist. Manche bekommen Absage für Absage. Und dann soll man es nicht persönlich nehmen, den Mut nicht verlieren.

Hut ab vor den Jugendlichen, die immer noch die Kraft finden weitere Bewerbungen zu schreiben, andere Stellen anzuschauen, neue Wege zu suchen.

Da durchkreuzt manches unsere menschlich geplanten Wege. Unsere Vorstellungen von Erfolg, vom gelingenden Leben.

Und doch: genau das ist LEBEN. Wege annehmen, wenn sie sich öffnen. Neue Wege suchen, wenn sich eigene Vorstellungen zerschlagen und darauf vertrauen, dass auch diese Wege weiter führen können.

Konfirmation feiern heisst, bei alledem ja sagen zur Liebe für Gott und für die Menschen. Ein schwieriger, mühevoller Weg, der viel Arbeit an sich selber verlangt. Doch ein lohnender.

Zum Glück: Die Konfirmation ist nur der öffentliche Beginn, zum Verwirklichen dieses Weges haben wir unsere ganze Lebenszeit.

Ich wünsche Euch KonfirmandInnen und uns Anderen, dass wir das immer neu in unserem Leben entdecken: Liebe, die uns geschenkt wird und Liebe, die wir weitergeben dürfen – Leben in Fülle.

Ostergottesdienst - Ostereiersuchen

In Zusammenarbeit vom Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein mit der Evangelischen Kirchgemeinde laden wir die Kinder herzlich zum Ostereiersuchen ein.

Für die Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern,... gibt es derweil Kaffee, Tee,....

Kommen Sie zum Ostergottesdienst. Gemeinsam feiern wir diesen Familiengottesdienst und danach geht's bei schönem Wetter ins Freie um die Eier zu finden.

(bei schlechtem Wetter im Haus) Beginn vom Gottesdienst um 9.45 Uhr in der Kirche Reute.

Ostereiermalen

Ostern – mit vielen bunten Ostereiern. Habt Ihr Lust welche zu bemalen?

Das Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein lädt alle Kinder und Eltern herzlich ein zum Ostereierbemalen. Kommt mit Euren Mamas, Grossis oder Papas am Mittwoch, 12. April ins Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein in Mohren.

Sie alle werden anschliessend mit einem feinen Mittagessen auf Kosten des Hauses belohnt.

Information, Uhrzeit und Anmeldung bei Frau Schoch, Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein, Tel. 071 777 66 68

Kinderwoche

Habt Ihr Lust das Parymidenland zu erforschen?

Das Abenteuer im Pyramidenland bietet...

- spannende Geschichten aus der Bibel
- ägyptischer Markt mit Bastelworkshops
- Spiele und Wettkämpfe
- fröhliche Lieder
- Zvieri und vieles mehr

Wie auch in den vergangenen Jahren veranstaltet die reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg eine Kinderwoche in den Osterferien. Vom 18.-23. April sind Kinder im Kindergarten und Primarschulalter eingeladen, zusammen mit Agnes Loebel und den jugendlichen Mitarbeitern eine Menge Spass zu haben. Die Kinder treffen sich Dienstag bis Freitag jeweils nachmittags im Schulhaus und gestalten am Sonntag den Familiengottesdienst mit.

Anmeldung und Information bei mir. Marion Giglberger, Tel. 071 891 15 03

Selbstverständlich sind Kinder aller Konfessionen und Religionen eingeladen.

Pfarrerin Marion Giglberger

Neues Vereinsmitglied der FSG Reute

Per Ende des letzten Jahres wurde der Feldschützengesellschaft ein neues Vereinsmitglied geschenkt. Hanspeter Walser fertigte einen achteckigen Stammtisch für die neue Schützenstube. Der schöne Buchentisch soll ein Ort zur Pflege der Kameradschaft, des Ideenflusses und des anständigen Meinungsaustausches sein.

Am diesjährigen Appenzell Ausserrhoder Kantonschützenfest (AR KSF) soll der neue Stammtisch zu Begegnungen und angeregten Gesprächen einladen. An drei Wochenenden im Juni 2006 wird unter anderem Reute Austragungsort des AR KSF sein. Die Feldschützengesellschaft und somit die Gemeinde Reute will den Schützen aus der ganzen Schweiz ein angenehmer und gern besuchter Gastgeber an diesem Grossanlass sein. Es wird eine gute Organisation, Gastfreundschaft und ein schöner Wettkampf an zehn Schiesstagen geboten. Diese Kernziele bilden den Rahmen für dieses Fest.

Die Feldschützengesellschaft strebt selbstverständlich einen sicheren Schiessbetrieb und eine Betreuung in den Lägern der rund 1000 bis 1200 in Reute erwarteten Schützen auf höchstem Niveau an.

Aus sportlicher Sicht ist dieser, alle zwölf Jahre stattfindende Anlass eine sehr grosse Herausforderung. Am

letzten Appenzell Ausserrhoder Kantonschützenfest 1994 erreichte die FSG Reute im Sektionswettkampf (Vergleich aller teilnehmenden Vereine) den 1. Rang. Diesen Titel gilt es nun zu verteidigen.

Neben der sportlichen Schiesstätigkeit sollen die Teilnehmer, umgeben von unserer wunderbaren Landschaft, die bekannte Appenzeller Gastfreundschaft spüren. Sie sollen sich als Gäste der FSG Reute, der Gemeinde Reute und des Kantons Appenzell Ausserrhoden in unserer Gemeinde wohl fühlen und nachhaltige, positive Eindrücke mit nach Hause nehmen.

Dank der neuen Infrastrukturmöglichkeiten im Schützenhaus wird dieser Anlass bestimmt zu einem grossen Erfolg für die gesamte Gemeinde. Der Neubau wird für die Organisation und Durchführung von unermesslichem Wert sein, so können Schiessanlage, Büro für Administrativarbeiten und Festwirtschaft am selben Platz betrieben werden. Der Verein ist sehr glücklich, die neuen Räumlichkeiten an diesem Anlass zum zweiten Grosseinsatz bringen zu können. Würden doch die zwei Räumlichkeiten Schützenstube und oberer Stock, der auch von der Musikgesellschaft als Probelokal genutzt wird, vollumfänglich durch die

Für Jung und Alt ein Ort der Begegnung.

FSG Reute finanziert. Ein Ergebnis knapp zwanzigjährigem Sparens, zinsloser Darlehen und Tausenden von Fronarbeitsstunden verschiedener Vereinsmitglieder. Alleine für das Obergeschoss waren rund 2500 Fronarbeitsstunden nötig.

Auch für den im nächsten Jahr in Reute stattfindenden Kantonalen Schwingertag wird diese Infrastruktur benötigt. Erstmals nach 1980 wird der Anlass des Appenzeller Kantonalen Schwingerverbands nach 27 Jahren am 1. oder 8. Juli 2007 wieder in Reute stattfinden und unsere Gemeinde im ganzen Kanton in alle Munde führen.

Das neue, achteckige, schlichte, aus massiver Buche gefertigte Vereinsmitglied freut sich heute schon auf viele Besucher aus der ganzen Schweiz, dem ganzen Kanton und natürlich auch aus Reute.

Luzi Sturzenegger

Neue Ortsvertretung Pro Senectute

Die Geschäftsleitung von Pro Senectute App.A.Rh. hat kürzlich Frau Annelies Niederer, Rohnen 99, Schachen-Reute, zur neuen Ortsvertreterin für die Gemeinde ernannt.

Sie übernimmt diese Aufgabe von Frau Rosemarie Graf, die auf Ende Jahr zurückgetreten ist. Die ehrenamtlich tätigen Ortsvertreterinnen besuchen die älteren Einwohnerinnen und Einwohner an Geburtstagen und nehmen Anregungen der älteren Bevölkerung jederzeit gerne entgegen.

Frau Niederer ist unter Tel. 071 891 49 02 erreichbar

Annamarie Bächler
Pro Senectute App.A.Rh.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuerklärung

Ist die Steuerklärung richtig ausgefüllt? Pro Senectute berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-RentnerInnen. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen MitarbeiterInnen kommen nach Hause. In der Regel genügen 1-2 Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldungen und weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30 Mo.-Fr. 08.30 - 11.30 Uhr

Wir suchen als Unterstützung für unser Pfarramt eine Sekretärin in Teilzeit (ca. 2-3 h / Woche)

Wir stellen uns vor, dass Sie diese Arbeit mit der nötigen Infrastruktur zuhause erledigen können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann setzen Sie sich mit unserem Kivopräsidenten Felix Eisenhut in Verbindung. Tel. 071 891 17 85 / 079 698 10 85

Die Kirchenvorsteherschaft

In eigener Sache

Nachdem wir im Dezember standesamtlich geheiratet haben, feiern wir am 29. April wir die Kirchliche Trauung in der Kirche Reute um 12.30 Uhr.

Wir freuen uns, wenn die Gemeinde mitfeiert und mit uns Gott um seinen Segen für unsere Ehe bittet.

Marion und Franz Giglberger

Matthias Weishaupt in den Regierungsrat – rondon klar

Liebe Wählerin, lieber Wähler

Die SP war während fast einem Jahrhundert in der Ausserrhoder Regierung vertreten. Mit Matthias Weishaupt verfügt die SP über einen ausgewiesenen Kandidaten mit bestechenden Eigenschaften.

In die Regierung:
Matthias Weishaupt

rondon klar!

Matthias Weishaupt (44) ist in Trogen aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie in Teufen. Der gebürtige Appenzeller hat Geschichte studiert und arbeitet seit 1998 als Kantonsbibliothekar von Appenzell Ausserrhoden.

Als Kantonsbibliothekar hat er den Kanton und seine Bewohnerinnen und Bewohner in verschiedensten Zusammenhängen kennen gelernt. Ihm gefällt die gute Mischung von Tradition und Moderne des Kantons, die er als spannend und herausfordernd empfindet.

Mit Matthias Weishaupt wird die Ausserrhoder Regierung gestärkt, weil er eine andere Sicht der Dinge einbringen wird. Er bekennt sich zu einer Politik, in der die vielfältigen Interessen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen ihre Beachtung und Wertschätzung erfahren.

Ihm ist wichtig, dass sich der Kanton massvoll weiterentwickeln kann und dass die Abwanderung aus dem Kanton gestoppt werden kann. Dazu braucht es Anreize in verschiedensten Richtungen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen attraktiv zu gestalten. Er wird sich für soziale Gerechtigkeit und für die Erhaltung der guten Bildungsangebote in Schule und Lehre einsetzen. Ebenso ist für ihn eine landschaftsschonende Bauzonenplanung und die Erhaltung der Landwirtschaftsbetriebe ein Anliegen. Er bekennt sich zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Die kleinen und mittleren Gewerbebetriebe sind in unserem Kanton ein fester Bestandteil unserer Wirtschaft, bieten Arbeitsplätze und Lehrstellen. Sie gilt es mit günstigen Rahmenbedingungen zu stärken.

www.rondon-klar.ch

International

Verena & Salvador Romano + Partner

Unternehmensaufbau & Vertriebsförderung

**Das geniale Zusatzeinkommen
für alle ab 18 Jahren**

Wir bieten: • volle Unterstützung in Form von Aus- und Weiterbildung • kein Anfangskapital notwendig • kein Risiko • Selbstbestimmte Höhe ihres Einkommens • Nebenberuflicher Aufbau möglich • Qualitätsprodukte für den täglichen Gebrauch für Mann/GFrau und Familie

Wir erwarten: • Einsatzbereitschaft • Freude am Umgang mit Menschen • Zeiteinsatz nach Ihren Möglichkeiten • Selbstständigkeit

Interessiert? Terminverienbarung:

Mohren 288
CH-9411 Reute-Mohren

Tel. ++41 71 777 29 33
Fax ++41 71 777 29 73
salvador.romano@freesurf.ch

Sanierung Staatsstrasse Reute-Berneck, Reutetobelbrücke

Auf der Kantonsstrasse Reute – Berneck stehen in diesem Jahr grosse Sanierungsarbeiten an.

Das Tiefbauamt hat der Gemeinde Reute die Projekte für die Instandsetzung der Reutetobelbrücke und für die Belagserneuerung durch das ganze Dorf vom Hinterdorf bis zur Brücke vorgelegt. Die Strasse wird komplett saniert, zusätzlich erneuert die Gemeinde abschnittsweise Werkleitungen. Die Brücke genügt den heutigen statischen Anforderungen nicht mehr und weist auch andere konstruktive Mängel auf. Innerrhoden nutzt die Gelegenheit und verlängert das südseitige Trottoir, so dass der Bus nicht mehr auf der Brücke halten muss.

Die Staatsstrasse Reute – Berneck ist als Staatsstrasse II. Klasse und verkehrstechnisch als eine Regionalverbindungsstrasse eingeordnet. Der Sanierungsabschnitt erstreckt sich vom Hinterdorf bis zur Reutetobelbrücke. Die Fahrbahnbreite beträgt bereits die angestrebten 6m in Geraden und auch die Kurvenverbreiterungen sind für das angestrebte Kreuzen von PW und LKW bei Tempo 40 genügend. Noch unbefriedigend ist die Situation für die Fussgänger, welche auf dem Weg ins Unterdorf die Strasse queren wollen. Die Gemeinde hat das Tiefbauamt gebeten, eine Verlegung des Fussgängerstreifens zu prüfen. Diese wurde als Provisorium mit einer Bodenmarkierung auf der Südostseite bereits vorgenommen.

Sanierung Staatsstrasse

Der Strasse sieht man das Alter mittlerweile auch als Laie an. Der Belag, die Randabschlüsse und die talseitige Stützmauer Unterdorf weisen Mängel und Schäden auf. Die bestehende Entwässerung basiert noch auf dem alten System mit Schlucksteinen und Schächten im Trottoir. Diese sind vom Unterhalt her problematisch.

Die Strassenentwässerung dient abschnittsweise auch der Siedlungsentwässerung. Mit dem Einführen von Meteorwassergebühren ist ein klare Zuordnung der Leitungen nötig. Die Beläge, die Entwässerung und wo nötig der Strassenkörper sollen daher erneuert werden. Die Strasse soll nach der Erneuerung den Innerortscharakter noch verstärken. Die Gemeinde Reute will dafür auf eigene Kosten bauliche Massnahmen auf den Vorplätzen ergreifen so eine Aufwertung des Dorfkernes anstreben. Für Fussgänger soll das bestehende Trottoir weiterhin genügen wobei der Fussgängerstreifen im Hinterdorf definitiv verlegt wird. Für Radfahrer soll keine gesonderte Fläche angeboten werden, da der Platz fehlt und im Innerortsbereich bei diesen Verkehrsfrequenzen gut darauf verzichtet werden kann.

Instandstellung Reutetobelbrücke

Die Reutetobelbrücke wurde 1964/65 erstellt, basierend auf Tragwerksnormen aus den 50-er Jahren. Sie genügt den heutigen Anforderungen nicht

mehr und muss umfassend saniert und verstärkt werden. Sie soll in ihrem Wert erhalten und für eine weitere Nutzungsdauer von 50 Jahren bereitgestellt werden. Das bedeutet, dass aus der Nutzung entstandene Schäden zu beheben und konstruktive Mängel zu beseitigen sind, sowie die Tragfähigkeit gemäss neuen Normen zu gewährleisten ist.

Die Reutetobelbrücke wird dazu mit einer externen Vorspannung verstärkt. Die Widerlager werden umgebaut und sind in Zukunft zur Kontrolle begehbar. Abdichtung, Beläge und Entwässerung werden erneuert. Der Kanton Appenzell Innerrhoden beabsichtigt, das südseitige Trottoir nach der Brücke noch ca. 32m weiter zu ziehen und so auch die Bushaltestelle von der Brücke weg verlegen zu können.

Kosten

Auf der Grundlage des Kostenvorschlages des Bauprojektes betragen die gesamten Anlagekosten für die Sanierung der Strasse inkl. der Stützmauer Unterdorf gerundet Fr. 1'400'000.- Die Instandstellung der Reutetobelbrücke kostet gerundet Fr. 1'365'000.- wobei zwischen den beiden Halbkantonen ein Kostenteiler ausgehandelt wurde. Der Blaubach bildet die Kantonsgrenze und fliesst ziemlich genau in der Brückenmitte unten durch. Die Kosten für die Instandsetzung der Brücke werden daher halbiert. Die Anschlussbauwerke auf den jeweiligen Seiten zahlen die betroffenen Kantone alleine.

Die Belagssanierung und die Brückeninstandstellung sind reine Unterhaltsmassnahmen, an denen sich die Gemeinde finanziell nicht beteiligen muss. Selber bezahlen muss die Gemeinde allerdings die Werkleitungsarbeiten sowie gemeindeeigene Aufwendungen für die Sanierung des Trottoirs, für Gestaltung der Vorplätze und die Mehrkosten der Leitungsdimensionierung für die Siedlungsentwässerung. Diese Kosten betragen total ca. Fr. 205'000.-

Landerwerb

Für die Belagssanierung muss kein Land erworben werden. Die bestehenden Stützmauern sollen jedoch neu zur Strassenparzelle zugeschlagen werden, damit auch der Unterhalt eindeutig ist. Das Tiefbauamt wird diese Grenzmutationen direkt mit den Betroffenen abmachen.

Für die gewünschte Aufwertung des

Dorfes mittels Pflasterungen führt die Gemeinde Reute in eigener Regie Gespräche mit den jeweiligen Grundeigentümern. Für den Landerwerb zur Verlängerung des Trottoirs nach der Brücke ist das Landesbauamt Appenzell Innerrhoden zuständig.

Terminplan und weiteres Vorgehen

Der Gemeinderat Reute hat den Projekten zugestimmt. Mitte Februar muss die Landes-, Bau- und Strassenkommission das Bauprojekt noch genehmigen. Eine Planaufgabe ist nicht vorgesehen.

Die **Arbeitsausschreibung Strasse** wird im März durchgeführt, so dass wir im April/Mai 2006 mit dem Bau beginnen könnten. Die Arbeiten für die Brückensanierung sind bereits vergeben, hier wird im März mit den Arbeiten begonnen. Das Werk kann in einer Bausaison realisiert werden, der Deckbealg wird im Sommer 2007 eingebaut. Die Koordination mit den Werken, der Brückensanierung und dem Schützenfest obliegt der kantonalen Projektleitung.

Weitere Projekte in Reute

Gebaut wird in diesem Sommer kurzzeitig auf der Strecke Schachen – Eschenmoos, wo Unterhaltsarbeiten am Belag anstehen. Begonnen hat die Projektierung des Abschnittes Bildtöbel – Hägli – Gehr auf der Strecke Schachen – Reute. Hier ist der Sanierungsbedarf offensichtlich. Die engen Kurven und die abgedrückten Ränder machen insbesondere Fussgängern und Radfahrern zu schaffen.

Ein weiterer Strassenausbau ist in Mohren geplant, wo im Zusammenhang mit der bergseitigen Erschliessung die Kantonsstrasse ausgebaut werden soll. Da die genaue Lage der Einmündung der Erschliessungsstrasse unklar ist, kann die Planaufgabe noch nicht erfolgen. Das Projekt ist ansonsten bereift. Längerfristig sollen Richtung Mohren im Bereich Knollhusen die Strasse und insbesondere die unübersichtliche Kurve saniert werden.

Bei Fragen zu den geplanten Projekten wenden Sie sich bitte an Kurt Schläpfer, Strassenkreisinsektor, Kantonales Tiefbauamt AR, Tel 071 898 82 54, oder an Urban Keller, Leiter Strassenbau, Tel. 071 353 65 01

Bevölkerungsstatistik von Reute per 31.12.2005

Gemeldete Einwohner: Männer
Frauen

Total

Schweizer

Ausländer

Protestanten

Katholiken

Andere Konfessionen

In Mohren wohnhaft

Im Dorf wohnhaft

In Schachen wohnhaft

2004

2005

345

352

342

349

687

701

624

635

63

66

343

346

231

233

113

122

117

120

171

159

399

422

Portrait: Carmen Loppacher

In der Appenzeller Zeitung vom 24. November 2005 wurden Absolventen der Universität St. Gallen zum Abschluss beglückwünscht. Unter „50, B.A. HSG in Internationalen Beziehungen“ steht der Name von Carmen Loppacher.

schluss stünden Carmen vielfältige Berufschancen offen wie Diplomatie, internationale Unternehmen und Organisationen, öffentliche Verwaltung oder Non-Profit-Organisationen. Carmen berichtet: „An der Universität St. Gallen wird jeweils ein Rekrutierungsevent durchgeführt. Einzelne Firmen stellen sich vor und die Studenten haben die Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.“

Schulen durchlaufen und vieles gelernt

Carmen mag es nicht, wenn die Leute meinen, dass sie sehr gescheit sei. Sie findet mit viel Willen und Durchbeissen könne dies jedermann schaffen. Nach den sechs Primarschuljahren in Reute besuchte sie die Sekundarschule in Obereggen. Sie meint: „Obwohl wir damals Lehrer Hug als altmodisch betrachteten, muss ich im Nachhinein gestehen, dass er einer der besten Lehrer war. Nach der Oberstufe folgte die Kantonsschule Heerbrugg.“ Von der Kanti Heerbrugg schwärmt Carmen heute noch: „Wir waren eine super Klasse. Besonders durch den Schüleraustausch mit Tschechien habe ich vieles gelernt. Eine Woche reiste unsere Klasse nach Tschechien und umgekehrt. Ich durfte bei einer alleinerziehenden Frau in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung logieren. Die Gastfreundschaft war umwerfend. Wie selbstverständlich erhielt ich allein das Schlafzimmer. Für zehn Franken haben wir wie die Götter gelebt!“ Was Carmen besonders auffiel, sind trotz europäischer Kultur die etwas anderen Sitten. So war es eine Beleidigung, wenn eine Frau den Rucksack selber trug. Oder beim Spazieren befindet sich der Mann (zum Schutz der Frau) immer autoseits.

Berufswunsch

Mein Berufswunsch war ursprünglich Tierärztin. Bei der Berufsberatung der Kantonsschule kamen bei der Auswertung noch andere Möglichkeiten zu tage: Sprachen, Diplomatie, Maschinenbau/Technik (Carmen witzelt: dies wohl nicht aufgrund der Tatsache, dass ich gerne mit Lego's spielte). Da sich Carmen für vieles Begeistern kann, führte sie ihr Weg schlussendlich zur Universität St. Gallen.

Ein Auslandsaufenthalt ruft

Carmen schwärmt: „Mit 15 Jahren durfte ich zusammen mit meiner Freundin - ohne Eltern - vier Wochen nach Kanada. In der Nähe von Verwandten haushalteten wir auf einem Bauernhof mit 300 Geissen und Kühen. Wir haben viele interessante Menschen kennengelernt und am liebsten wäre ich geblieben. Ich kenne kein Heimweh.“ Carmen könnte sich deshalb gut vorstellen, nach ihren Studien eine Arbeit im Ausland anzunehmen. Sie ist sprachgewandt und hat das Fernweh ein wenig im Blut.

Mit Jobs Geld verdienen

Carmen hat Techniken entwickelt, wie sie günstig leben kann. Aber ganz ohne Verdienst geht es nicht. So spielt sie jeweils am Samstagabend in der Katholischen Kirche in Au SG Orgel oder putzt wöchentlich das Büro der Schweiz. Mobilversicherung in Heiden. Auch erteilt sie zwischendurch Nachhilfeunterricht und ist während der Semesterferien in der Produktion bei der Firma JUST tätig.

Der wilde Hirschberg

Eigentlich gefällt es Carmen ganz gut auf dem Hirschberg. Man werde wetterfest, meint sie und erzählt folgende Episode: „Den vorletzten Samstag vor Weihnachten 2005 kam ich mit meinem Töff nicht durch die Schneeverwehungen bei Mina Bänziger selig, da bereits ein Auto quer stand. So musste ich schweren Herzens - meine Freiheit und Mobilität - meinen Roller mit grossen Rädern abstellen und zu Fuss nach Hause waten!“

Wer weiss, vielleicht kann Carmen einmal mit Diplomat und Präsident des IKRK, Jakob Kellenberger, zusammenarbeiten!? Spannend wäre es für sie allemal.

Esther Rechsteiner

Peter Langenauer in den Regierungsrat

Eigenständig und volksnah, so kennt man den Regierungsratskandidaten der FDP für die kommenden Ersatzwahlen. Peter Langenauer aus Speicher verfügt in idealer Weise über die Fähigkeiten für dieses verantwortungsvolle Amt.

Seine reiche politische Erfahrung als Kantonsrat und Kantonsratspräsident befähigen ihn, politisch tragfähige Lösungen für Ausserrhodener zu erarbeiten. Als Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission gewann er nicht nur vertiefte Einblicke in die Verwaltungs- und Regierungstätigkeit, er scheute sich auch nicht, mit Nachdruck Kritik anzubringen, wo sie nötig war.

Peter Langenauer möchte bewusst die Überschaubarkeit des Kantons als Stärke nutzen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden stärken und unabhängig von ideologischen Vorstellungen Probleme sachgerecht angehen. Grossen Wert legt er auf solidarisches Handeln mit Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Durch seine Herkunft - er ist in Rehetobel aufgewachsen - und seine Berufs- und Freizeittätigkeiten in Speicher ist er mit Land und Leu-

ten bestens vertraut. Er weiss, was Ausserrhodener zu bieten hat und möchte, dass sich die Menschen durch günstige Rahmenbedingungen weiterhin wohl fühlen können - in der Landschaft, als Familien, bei der Arbeit.

In seiner beruflichen Tätigkeit als Reallehrer an der kooperativen Sekundarschule Speicher ist er den Umgang mit Menschen gewöhnt, er führt junge Menschen in die Berufswelt. Die tägliche Auseinandersetzung mit Jugendlichen konfrontiert ihn mit vielen gesellschaftlichen Entwicklungen und ermutigt ihn, die zukünftigen Herausforderungen mit Zuversicht anzupacken.

Peter Langenauer ist 53-jährig, verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Speicher. Er vertrat Speicher von 1994-2005 im Kantonsrat, war Mitglied und Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission und schliesslich Kantonsratspräsident.

eigenständig
volksnah

www.peter-langenauer.ch

FDP AR

Seine Erfahrungen und sein Leistungsausweis in Beruf und Politik beweisen, dass Peter Langenauer bestens für das Amt eines Regierungsrates befähigt ist.

www.peter-langenauer.ch

Neues Angebot der Mütter-Väterberatung in Reute

Die Beraterinnen der Mütter-Väterberatung Vorderland Kathrin Hörler und Marlies Manser als deren Stellvertreterin, sind seit dem 1. Januar 2006 für die Beratung von Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren zuständig.

Es konnte im evangelischen Pfarrhaus in Reute der Unterrichtsraum mit der richtigen Infrastruktur gefunden werden, um die Mütter-Väterberatung ab März 06 einmal im Monat am 1. oder 2. Donnerstag (je nach Besetzung des Raumes durch die Krabbelgruppe) auf telefonische Anmeldung anbieten zu können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Hausbesuch zu vereinbaren oder die Beratungsangebote in den anderen sieben Gemeinden des Vorderlandes zu nutzen.

Telefonsprechstunden sind am Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30- 9.30 Uhr unter Telefon 071 870 09 93.

Krankheiten und Unfälle bei Säuglingen und Kleinkindern

Kranke Kinder oder Unfälle von kleinen Kindern stellen die Eltern immer wieder vor die Frage, ob sofort ein Arztbesuch notwendig ist oder nicht. Antworten dazu bietet der zweiteilige Elternkurs der Mütter-Väterberatung Vorderland pro juventute Appenzell Ausserrhodener vom 27. März und 3. April 2006 in Wolfhalden. Er findet im Saal über dem Feuerwehrdepot jeweils von 20.00 Uhr bis 21.45 Uhr statt.

Am ersten Abend werden Erkältungen, Fieber sowie Durchfall und Erbrechen genauer behandelt. Mögliche Behandlungen mit Hausmitteln werden besprochen und aufgezeigt, wo deren Grenzen liegen. Die häufigsten Unfälle bei Kindern und Erste Hilfe Massnahmen sind das Thema des zweiten Abends.

Informationen und Anmeldungen unter der Telefonnummer der Mütter-Väterberatung Vorderland Telefon 071 870 09 93

Kathrin Hörler

Mütter-Väterberatung Vorderland pro juventute Appenzell Ausserrhodener

Carmen Loppacher Was ist das für ein Abschluss?

geb. 05.06.1983
9414 Schachen
Hirschberg 433

Carmen Loppacher erklärt: „B.A. heisst Bachelor of Arts und ist ein erster akademischer Abschlussgrad. Zurzeit studiere ich weiter und möchte den „Master of Arts in internationalen Beziehungen“ erlangen. Dies sind drei Semester mit einem breit gefächerten Programm wie Politikwissenschaften, Recht, Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Die gesellschaftlichen Probleme werden gesamtheitlich angegangen. Mich interessiert dieses breit angelegte, international und interdisziplinär ausgerichtete Studium sehr. Ich will eine Allrounderin sein, keine engstirnige Fachstudentin.“ Zusätzlich möchte Carmen Loppacher in Wirtschaftspädagogik abschliessen, so könnte sie auch als Kanti- oder Handelslehrerin tätig sein. „Meine Mutter meint seit ich klein bin, dass ich Lehrerin werde. Ich habe natürlich immer abgewehrt. Im Moment finde ich diesen Abschluss jedoch sehr verlockend!“, lacht Carmen. Nach dem Master-Ab-

Rekord-Aufmarsch zur Vernissage:

Fast 200 Kunstfreunde im Watt

Am 3. Februar wurde zur **abendlichen Vernissage ins heimelige Altersheim Watt Reute eingeladen. Nahezu 200 Interessierte drängten sich in die gemütlichen Stuben, um den drei Kunstschaffenden Erna Lang-Schmid, Schachen-Reute, Vreni Gschwend, Rebstein, und Vroni Sieber, Mohren-Reute, die Referenz zu erweisen.**

Vor fünf Jahren luden die Altersheimkommission von Reute und Heimleiterin Helen Nessensohn erstmals zu einer Ausstellung mit einheimischen Kunstschaffenden ins Haus Watt ein. „Wir wollten einerseits Künstlerinnen und Künstlern einen Ausstellungsort bieten, andererseits aber auch unser Heim beleben“, erklärt Gemeinderat Hanspeter Eugster als Präsident der Altersheimkommission. Ein erfolgreiches Konzept, fanden doch Jahr für Jahr mehr Interessierte den Weg ins Watt, um sich mit den gezeigten Exponaten, aber auch mit den Ausstellerinnen und Ausstellern auseinanderzusetzen. Für passende musikalische Klänge sorgten am 3. Februar 2006 das trotz Kälte im Freien spielende Alphontrio Rebstein und Hackbrett-Jungtalent Martina Peterer, die im Verlaufe des späteren Abends gemeinsam mit ihren Eltern Josy und Köbi als Kapelle „Echo vom Spielberg“ aufmachte. Für gediegenen Blumenschmuck schliesslich sorgte die Obereggerin Bea Hohl.

Kühe, Köpfe, Kreativität

Nach einleitenden Gruss- und Dankesworten seitens Hanspeter Eugster rückten die drei Künstlerinnen ins

Zentrum der Veranstaltung. Erna Lang-Schmid brilliert mit Bildern von farbig verfremdeten und doch naturnahen Kühen. Tiere, die sie als Bauerntochter bereits in frühester Jugend kennen und schätzen gelernt hat. Mit stillen Landschaften zeigenden Acrylbildern kommt eine weitere Seite ihrer kreativen Vielseitigkeit zum Zuge. Von Vreni Gschwend geschaffene Skulpturen mit Köpfen aus Ton beleben die Räume auf einzigartige Weise. Die Gesichter mit den ausdrucksstarken Augen erinnern an vertraute Bekannte. Jeder Kopf sitzt auf einem sorgfältig ausgewählten Stück Schwemmholz als Körper, das den Charakter der jeweiligen Figur ausgezeichnet verstärkt. Verschiedene Tiere aus Ton runden die von ihr geschaffenen Exponate ab.

Harmonien aus Farben und Formen

Vroni Sieber erfreut mit grossformatigen modernen Bildern, deren spielerisch ineinander fließende Farben und Formen überzeugend harmonisieren und Lebensfreude vermitteln. Sie lässt ihrer Inspiration freien Lauf, und die gezeigten Kompositionen gewähren einen breiten Interpretationsraum. Die sehenswerte Ausstellung im zwischen Reute und Mohren gelegenen Altersheim Watt ist bis 5. März ab sofort täglich von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Für Besichtigungen ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten wende man sich an Heimleiterin Helen Nessensohn, Tel. 071 891 15 29.

Peter Eggenberger

G'FARBETS, G'FORMETS UND G'FREUTS

Alters- und Pflegeheim Watt

Drei Künstlerinnen aus der Region stellen aus:
Vreni Gschwend, Rebstein
Erna Lang, Gern, Reute
Vroni Sieber, Mohren, Reute

Freitag, 03. Februar bis Sonntag, 05. März 2006

Vernissage mit Eröffnungspapéro:
Freitag, 03. Februar 2006, um 20.00 Uhr

Vorstellung der Künstlerinnen:
Peter Eggenberger, freier Journalist und Autor, Wolfhalden

Musik: Echo vom Spielberg, Oberegg

Ort: Alters- und Pflegeheim Watt, Steingacht, Reute AR

Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr
Jeden Samstag und Sonntag ist eine der Künstlerinnen anwesend.

Blumenschmuck: Bea Hohl, Oberegg

Infotel 071 891 15 29

Noch bis zum 5. März gewähren Erna Lang, Vreni Gschwend und Vroni Sieber (von links) im Altersheim Watt, Reute, Einblicke in ihr vielseitiges künstlerisches Schaffen.

Bild: Peter Eggenberger

Musikschule Appenzeller Vorderland MSAV

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Musikschule im März wieder diverse Anlässe um der Öffentlichkeit ihr Schaffen vorzustellen und interessierten Kindern, die ein Instrument erlernen wollen, die Qual der Instrumentenvorstellung und während der Woche der Offenen Tür haben die Kinder und ihre Eltern Gele-

genheit, Instrumente und Lehrkräfte kennenzulernen. Die Lehrkräfte werden auch gerne alle Fragen zu den körperlichen und musikalischen Voraussetzungen beantworten.

Termine:

Instrumentenvorstellung
11. März, 14 bis 16 Uhr, Heiden, Schulhaus Dorf

Woche der offenen Tür
13. bis 17. März, in allen Gemeinden

(Stundenpläne können vom Sekretariat oder direkt vom Internet bezogen werden: Tel 071 891 24 05, www.msav.ch)

Schülerkonzerte

15. März, 17 Uhr
Eggersriet, Gemeindesaal

18. März, 17.30 Uhr
Heiden, Schulhaus Wies

25. März, 14 Uhr
Rehetobel, MZA, kleiner Saal

29. März, 18 Uhr
Walzenhausen, Kirche

Edith Heuscher-Beeler

am 26. Februar 2006
in den Regierungsrat

<http://www.heuscher-beeler.ch>

Edith Heuscher-Beeler - „Politik ist nicht nur ein Job, sondern eine Leidenschaft“

Die überzeugende UNABHÄNGIGE Wahl!
pragmatisch - zuverlässig - sachbezogen - hartnäckig- lösungsorientiert

Geschlossen empfehlen Ihnen alle 19 parteiunabhängigen Kantonsrätinnen und Kantonsräte die Wahl von Edith Heuscher in den Regierungsrat!

Das Wahlkomitee: Hans Sprecher KR, Remo Eugster GR, Christina Kern Sekretariat

Ersatzwahl in den Regierungsrat

Regierungsrätin Alice Scherrer, Grub, tritt per Ende Mai 2006 zurück. Sie hat für unseren Kanton Wesentliches geleistet und das Wohl der Gemeinschaft im Vordergrund gesehen.

Eine ebenso fähige Nachfolgerin bzw. Nachfolger gilt es zu wählen. Wenn Sie bereits gestimmt haben, freut es mich. Ansonsten verbleiben noch 2 Tage für Ihre wichtige Stimmabgabe. Als Ratskollege und Vorderländer

habe ich Edith Heuscher, Wald, im Kantonsrat als sachlich, kompetent und konstruktiv argumentierende Politikerin erlebt. Sie besitzt meines Erachtens die persönlichen und fachlichen Fähigkeiten als Regierungsrätin. Ihre Art im Umgang mit Menschen überzeugt. Sie ist eine gute ZuhörerIn, geht anstehende Probleme an, steht für einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern ein und bindet die Beteiligten in die Lösungsfindung ein.

Mit der Wahl von Edith Heuscher als Regierungsrätin profitiert unser Kanton von ihrer Unabhängigkeit von parteipolitischen Vorgaben, von ihren Erfahrungen auf Gemeinde- und Kantonsebene, von der Möglichkeit, die Anliegen der Familien als einzige Familienfrau in die Regierung einzubringen. Ich wähle Edith Heuscher aus Überzeugung in den Regierungsrat.

Hanspeter Tobler
Kantonsrat, Schachen

BIBLIOTHEK

Gemeinde Reute

Wie geht's mit unserer Dorfbibliothek?

Die Resultate der letztjährigen Umfrage wurden ausgewertet, beherrigt und umgesetzt.

Seit letztem September konnte die Dorfbibliothek in der Gemeindekanzlei mit einem von drei auf fünf Mitglieder erweiterten Team arbeiten und hatte jeden zweiten Mittwoch die Türen zur Buchausleihe geöffnet. Damit war jedoch nicht mehr eindeutig klar an welchem Mittwoch denn nun anzureisen sich lohnt. Darum findet ab sofort wieder jeden Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr

Bücherausleihe statt und ist abwechselnd ein Mitglied der Bibliothekskommission anwesend. Zumindest bis zu den Sommerferien soll es so bleiben. Danach werden sich die Verantwortlichen erneut umschauen und Gedanken über den getätigten Aufwand und die Besucherzahlen machen.

Was also ist in der Zwischenzeit gearbeitet und verändert worden? Rund ein Fünftel des Bestandes wurde ausgemustert. Neues hat und wird sukzessive freigewordenen Platz einnehmen. Ein, zwei Neukunden konnten gewonnen werden. Weitere Leseratten, Bücherwürmer, Literaturbanausen, Bilderbuchbe-trachter und Buchstabensüppeler

sind jederzeit hochwillkommen die Bestände zu erkunden und Bücherweltenluft zu schnuppern. Das Sortiment ist sehr vielfältig und erschliesst allerlei Interessengebiete. Das Ausleihen ist nach wie vor unentgeltlich und die Lesefristen grosszügig.

Der nächste Bibliotheksanlass ist auf den 5. April 2006 angesetzt. Eine Lesung: „Hinaus in vier Himmelsrichtungen“. Gast ist der Buchautor und Verleger Bruno Dörig Oberegg. Das Textprogramm verantwortet und kommentiert Rainer Stöckli. Der Anlass wird anschliessend mit Gebäck und Getränken abgerundet.

Ernst Pletscher

12006

15

Die guten Geister: Pfannedeckle - ein uralter (germanischer) Silvesterbrauch

31.12.2005. Schachen.
Jeweils um 04.00 Uhr ab alter Post Schachen geht es los.

Vom Jugendlichen der 4. Klasse bis zur 3. Oberstufe. Mit ausgedienten Pfannedeckeln, Schellen, Musikinstrumenten. Die lärmige Schar vertreibt den guten Leuten im Schachen, im Hirschberg und in der Rohnen den Schlaf und die bösen Geister des alten Jahres. Nur bei der Uebergabe eines kleinen Präsentes an der Haustüre kehrt ein Moment lang Ruhe ein. Ein Liedlein, ein Dank, ein Spruch, ein guter Wunsch für's neue Jahr und die illustre Schar verschwindet lärmend in der Nacht.... Abhängig von den mitmachenden Jugendlichen wird dieser alte Silvesterbrauch in allen drei Bezirken seit Generationen gelebt.

Die Schächeler Pfannedeckler gehen den Schlafmützen gehörig auf den „Wecker“...

Alte Sprüche:

Wettervorhersage: „Ist Silvester hell und klar, schneit es nicht mehr dieses Jahr!“

Zum Foppen: „Hütt ischt Silvester ond morn ischt Neujohr - ond wenn mier nünnt gescht, so rupf di am Hoor!“

Ausruf: „Silvester, Silvester, stiegid uss dä Näschter!“

Zu diesem Brauch: Seit der Einführung des Gregorianischen Kalenders 1582, ist der 31. Dezember der letzte Tag des Jahres. Er ist dem heiligen

Silvester gewidmet, einem Papst, der im 4. Jahrhundert lebte und am 31.12.335 in Rom verstarb. Silvester ist ein lateinischer männlicher Vorname. Ins Deutsche übersetzt bedeutet er soviel wie „Waldbewohner“ oder „der zum Wald Gehörende“. Mit Silvester verbinden sich zahlreiche Bräuche, Sitten und auch allerlei Aberglauben. Das „Pfannedeckle“ oder auch „Silvesterläuten“ geht auf die alten Germanen zurück. Sie glaubten, dass sich in der dunklen Jahreszeit das Böse aus seinem Versteck traut. Die guten Menschen versuchten den Dämonen mit Krach und Lärm Herr zu werden. Heute wird das „Pfannedeckle“ allerdings weniger betrieben um die bösen Geister zu verjagen, als das neue Jahr angemessen zu begrüssen.

Die bösen Geister:

Halloween - ein vorchristlicher, keltischer Brauch, gefeiert am 31.10. zu Ehren des Todesfürsten Samhain. Über die Ursprünge des schaurig-schönen Gruselfestes, das in der Walpurgisnacht gefeiert wird, wissen die wenigsten Bescheid. Es ist nicht ein US-Import, sondern ursprünglich ein mehr als 2000 Jahre altes Fest, dessen Wurzeln auf den britischen Inseln liegen. Erst als irische Auswanderer im 19. Jahrhundert über den Atlantik strömten, fing Halloween auch in Amerika an zu (be)geistern und kehrte dann amerikanisch umgewandelt wieder nach Europa zurück. Die Bräuche zu Halloween stammen aus vorchristlicher, keltischer Zeit: Um den 31. Oktober war das keltische Neujahr (Samhain, nach dem Todesfürsten Samhain, der von den keltischen Druiden verehrt wurde) und das Fest wurde für die Gottheit der Toten begangen. Diese Gottheit erlaubte den Seelen der Verstorbenen des jeweiligen Jahres, an diesem Tag zurückzukehren. Um sie zu besänftigen und böse Geister abzuwehren, wurden Opfer dargebracht, Zaubersprüche und Magie praktiziert. Die Grimasse, das Irrlicht zu Halloween, die „Jack O'Laterne“, einfach Jack,

soll ebenfalls böse Geister erschrecken und vertreiben. Die alten Kelten schnitzten diese aus Rüben, da sie noch keine Kürbisse kannten. Halloween wird bei uns immer beliebter. Auch hier ziehen Kinder als Gespenster, Vampire und Hexen verkleidet in der Halloween-Nacht von Haus zu Haus und fordern: „Süsses, Süsses, sonst gibt's Saures!“ (Trick or treat). Die maskierten Kinder, die in dieser Nacht unterwegs sind, symbolisieren Dämonen und Gespenster, die man mit Opfern gnädig stimmen muss.

Sprüche:

Halloween ist heute, da schrecken wir die Leute! Gebt uns was zu naschen, für unsere grossen Taschen, sonst spielen wir einen Streich und verschwinden gleich!
„Gib uns was zum Schleckern, sonst werden wir dich necken.“

Nachdem ich nun den eigentlichen Sinn dieser beiden Bräuche kenne, halte ich mich lieber an unser „Pfannedeckle“, denn da vertreiben symbolisch die guten Geister (Pfannedeckle-Kinder) die Bösen mit allerlei Lärm. Bei Halloween symbolisieren die Kinder die Dämonen und Gespenster, die man gnädig stimmen muss!

Esther Rechsteiner

Impressum:

Redaktions-Team:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Ernst Pletscher 071 890 01 32
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Finanzen/Inserate:
Monika Amrein 071 891 28 88
am.amrein@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 71 31
atelier@bellevue-reute.ch

Ausgabe 2|06:

Redaktionsschluss: 24. April 2006
Erscheinungsdatum: 18. Mai 2006

www.rondom-klar.ch

Rütiger Feeschter

24 | 18. Mai 2006 | Nr.43

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial

Ein Königreich für eine Vollversammlung?

Eine Reportage über die Verbreitung der Demokratie hat mich zu Folgendem angeregt. Auf einer Weltkarte waren die Staaten entsprechend ihrer Regierungsformen gekennzeichnet.

Das Bild hat mich einigermaßen aufgeschreckt weil es mir aufzeigte was ich täglich verdränge, weil ich es gar nicht wahrhaben kann und will. Es wäre mir im Alltag zu anstrengend.

Ausser in Europa, Kanada, Amerika, Australien und Japan sind Staaten mit einer demokratischen Führung praktisch nicht existent. Afrika, Südamerika, grosse Teile Asiens, Eurasiens und der nahe Osten sind der Willkür ihrer Führung ausgesetzt. Somit können etwa drei Viertel der Menschen die Umstände ihres Lebens nicht massgeblich mitbestimmen.

Und wir? Wir Schweizer haben die älteste existierende Demokratie! Und wir sollten Sorge dazu tragen und bewusst mitgestalten. Wie demokratisch aber ist unsere Demokratie in der Wirklichkeit? Wie weit entspricht sie dem Ideal der Volksherrschaft? Wie gut kümmern sich die vom Volk gewählten Vertreter und Abgeordnete um das Allgemeinwohl? Die Menschen die Politik betreiben stehen ja immer mit sich selbst da. Mit ihren eigenen, persönlichen Interessen, ihren Bildern und Vorstellungen die sich mit der Zeit geformt haben. Vom eigenen Rucksack nicht beeinflusst zu werden, den ständigen Begleitern zu entkommen und abgesetzt davon im Sinne des Gemeinwohls zu entscheiden ist schier unmöglich. Und trotzdem lohnt sich der Versuch weiterhin, auch wenn sich Cicero schon vor zweitausend Jahren beklagte und meinte, dass die Senatoren dazu da seien dem Volk zu dienen und nicht die eigenen Taschen zu füllen.

Eher jüngere, jedoch äusserst machtvollere Gegner der Demokratie sind

unter anderem die global agierenden Konzerne. Sie betreiben einerseits ein ausgeklügeltes mit grosszügigen Mitteln ausgestattetes Interessenlobbying und beeinflussen die Politik in hohem Masse.

Andererseits sind aber die wenigsten bereit einen wirklich fairen Beitrag an die Wohlfahrt zu leisten. Sie betreiben ihre Ökonomie abgekoppelt von der Umwelt- und Sozialpolitik und begnügen sich diesbezüglich mit minimalen Standards. Da wird die Produktion flugs in Billiglohnländer verlegt und zugunsten der Gewinne die resultierenden Arbeitslosen der Sozialpolitik und die Ausgebrannten der Gesundheitspolitik übertragen. Ein daraus folgendes Problem ist auch, dass viele Ideen und Anliegen jeweils im Keim mit Wirtschaftlichkeits- oder Arbeitsplatzargumenten erstickt oder aber auch durchgeboxt werden.

Kummer bereitet mir auch die Tatsache, dass viele internationale Absichtserklärungen und demokratisch bekräftigte nationale Gesetze jahrelang nicht durchgesetzt werden können oder bewusst hintertrieben werden. Vor allem im Umweltschutz. (interessiert mich besonders weil der Mensch Geld neu drucken oder prägen kann, jedoch niemals aus alter, verbrauchter und verseuchter Erde eine neue Umwelt schaffen wird) Ich denke dabei an die Luftreinhalteverordnung, den Auenschutz, Biodiversität und Artenschutz, Hochmoorschutz, und den allgemeinen Landschaftsschutz. Alle oben ge-

nannten Abkommen oder Gesetze werden systematisch untergraben und vor allem mit ökonomischen Argumenten willentlich nicht eingehalten. Wir sollten uns auch da öfters vor Augen halten dass das letzte Hemd keine Taschen hat und aufpassen, dass wir unsere Demokratie nicht dem Mammon opfern.

Curchill soll einst gesagt haben „Demokratie ist die denkbar schlechteste Staatsform ausgenommen aller anderer.“

Trotzdem bin ich überzeugt dass es sich lohnt wenn wir uns weiterhin in der Demokratie und der Anwendung aller ihrer Instrumente üben und das Ideal nicht aus den Augen verlieren. Ich bin mir auch sicher, dass noch viel mehr positives Potential in der Demokratie steckt als wir im Moment ausschöpfen. Demokratie beinhaltet eine grosse Kraft vor der sich viele materiell profitierende Kreise fürchten. Nicht ohne Grund werden demokratische Bewegungen immer wieder niedergeschlagen und weltweit mit Füßen getreten!

Die letzte ausserrhoder Landsgemeinde in Hundwil, am letzten Sonntag im April 1997.

- So. 21. Mai** **Maibummel**_Quär duer d'Rüüti mit Viktor Niederer.
Verschiebedatum 28. Mai Postauto ab Schachen 08.12_Hinterdorf 0815 bis Bruggtobel. Route: Bruggtobel-Ahorn-Mohren-Steingacht_Reute. (Feuerstelle Schulhaus)
- So. 28. Mai** **Frühjahrskonzert der Musikgesellschaft Reute**_11 Uhr_Restaurant Taube, Schachen
- Sa. 10. Juni** **Dämmerchoppen der Musikgesellschaft Reute**_Schulhaus Reute
Verschiebedatum 17. Juni

Verkehrsbüro vvr

Restaurant

Sonnenschein

Mohren 278

9411 Reute-Mohren

Fon 071 777 66 68

Fax -58

www.vvr-reute-ar.ch

info@vvr-reute-ar.ch

Schulhausstrasse 9
Reute im Appenzellerland
Telefon 071 891 38 36

Juni/Juli. Rosental. Das Kino.

- Do 1.6. 20:15** **La tigre e la neve** Roberto Benigni (La vita è bella) geht erneut ein ernstes Thema mit Witz und Poesie an:
Pfingsten:
So 4.6. 19:00 Den Krieg im Irak und eine verzwickte Liebesgeschichte. **Ab 12 J. - I/d/f**
Mo 5.6. 19:00
- Fr 2.6. 20:30** **Capote** Der gefeierte Autor von «Breakfast at Tiffany's», Truman Capote, sucht den Kontakt zu einem Mörder in der Todeszelle. Die zwiespältige Beziehung zwischen Ausnutzen und Zuneigung wird durch die grosse schauspielerische Leistung plastisch. **Ab 12 Jahren - E/d/f**
Sa 3.6. 20:15
- Pfingsten:**
So 4.6. 15:00 **Der Räuber Hotzenplotz** Der trottelige Räuber wird von den beiden unbedarften Knaben Soppel und Kasperl verfolgt. Dabei werden sie selbst Gefangene. Liebeswerte Verfilmung des Kinderromans von Otfried Preussler. **Ab 6 Jahren - Deutsch**
Mo 5.6. 15:00
- Do 8.6. 20:15** **Elementarteilchen** Zwei Halbbrüder leben ihre Beziehung zum anderen Geschlecht auf unterschiedliche Weise, aber eher theoretisch. Bis die echte Liebe bei beiden einschlägt. Mit Moritz Bleibtreu, Christian Ulmen, Franka Potente. **Ab 16 J. - Deutsch**
Sa 10.6. 20:15
- Fr 9.6. 20:30** **Romeo und Juliet Get Married** Die alte Blutfehde wird dieses Mal auf den Fussballfeldern von São Paulo ausgetragen. Eine herrliche Liebeskomödie, die nicht so traurig endet, wie bei Meister Shakespeare. **Ab 12 Jahren - Sp/d/f**
So 11.6. 19:00
- Kinomel:**
Di 13.6. 14:15 **Die missbrauchten Liebesbriefe** 1949, mit Heiri Grettler, Elise Attenhofer, Paul Hubschmid, u.a. **Ab 10 Jahren - Deutsch**
- Do 15.6. 20:15** **Water** Bei einem Aufstand gegen die britischen Kolonialherren wird die erst achtjährige Witwe Chuyia gezwungen fortan das klistrierte Leben einer Ausgestossenen zu führen. Die einfühlsam erzählte Geschichte einer persönlichen Befreiung in Indien. **Ab 14 Jahren - O/d/f**
Sa 17.6. 20:15
- Fr 16.6. 20:30** **Zaina - Königin der Pferde** Ein marokkanisches Märchen über Liebe und Leidenschaft, Rache und Versöhnung und die unverrückbare Beziehung eines Vaters zu seiner Tochter. Mit prächtigen Bildern und vielen Pferden. **Ab 10 Jahren - Deutsch**
So 18.6. 15:00
19:00
- Do 22.6. 20:15** **L'ivresse du pouvoir** Claude Chabrols neuester Thriller ist ein weiteres Meisterwerk mit hoher Spannung und grundlegenden Fragen zum Thema Macht und deren Einfluss auf ihre Träger. Mit Isabelle Huppert als Kommissarin. **Ab 14 Jahren - F/d**
Fr 23.6. 20:30
- Sa 24.6. 20:15** **Transamerica** Das unkonventionelle Roadmovie erzählt von einem Transsexuellen, der, bevor er ganz zur Frau wird, von ihrem fast erwachsenen Sohn erfährt. Dieser ist im Gefängnis und weiss nichts von seinem Vater, der nun eine Frau ist. **Ab 14 Jahren - Deutsch**
So 25.6. 19:00
- Kinomel:**
Di 27.6. 14:15 **Alexis Zorbas** Griechisches Drama mit Anthony Quinn und Musik von Mikis Theodorakis. Der Klassiker von Michael Cacoyannis, 1964. **Ab 12 Jahren - Deutsch**
- So 25.6. 15:00** **Bambi 2** Obwohl der Hirsch sich in seiner Vaterrolle nicht wohl fühlt, versucht er doch Bambi auf das Leben im Wald vorzubereiten. Das Disney-Original stammt aus dem Jahr 1942. Nun gibt es ein Wiedersehen mit den süssigen Tieren aus dem Wald. **Ab 6 Jahren - Deutsch**
So 27.6. 15:00
- Do 29.6. 20:15** **The Road To Guantánamo** Michael Winterbottom gelingt es anhand des Schicksals dreier britisch-muslimischer Häftlinge, das System ausserhalb jeglicher Rechtsordnung eindrücklich zu durchleuchten. **Ab 16 Jahren - O/d/f**
So 2.7. 19:00
- Fr 30.6. 20:30** **Something Like Happiness - Stesti** Die lebensnah erzählte Geschichte über ganz normale Menschen handelt vom Glück, das nicht von alleine, sondern durch uns selbst kommt. **Ab 14 Jahren - Tschechisch/d/f**
Sa 1.7. 20:15
- Do 6.7. 20:15** **Lemming** Wenn eine junge Ehe zum alptraumhaften Drama wird... Alles scheint bei Bénédicte und Alain in bester Ordnung und völlig normal zu sein. Dann wird ein halbtoter Lemming zum Vorzeichen künftigen Unheils. **Ab 14 Jahren - F/d**
Fr 7.7. 20:30
- Sa 8.7. 20:15** **Me And You And Everyone You Know** Der Film zeigt auf erfrischende Art, wie sich der Wunsch nach Liebe mit Furcht vor einem Zuviel an Nähe abwechseln kann. Durchschnittsmenschen werden zu strahlenden Charakteren. **Ab 12 Jahren - E/d/f**
So 9.7. 19:00
- So 9.7. 15:00** **Asterix und d'Wikinger** Grautvornix, der Neffe Majestix', besucht Asterix' Dorf. Dort soll er lernen, seine Angst vor jedem und allem zu überwinden. Da tauchen jene auf, die Angst noch gar nicht kennen: Die Wikinger. **Ab 6 Jahren - Dialekt**
So 16.7. 15:00
- Do 13.7. 20:15** **Gabrielle** Die unterkühlte Beziehung eines wohlhabenden Ehepaars verläuft so lange gut, bis sich die Frau für einen Seitensprung entscheidet. Ein provozierendes Porträt der restriktiven Pariser Gesellschaft zur Zeit vor dem 1. Weltkrieg. **Ab 14 Jahren - F/f**
Sa 15.7. 20:15
- Fr 14.7. 20:30** **Le temps qui reste** Roman, ein 30-jähriger Fotograf, erfährt von einem Tag zum anderen, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. François Ozons neuester Geniestreich. Mit Valeria Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau u. a. **Ab 12 Jahren - F/d**
So 16.7. 19:00
- Fr 3.8. 21:30** **Kino-Badi-Nacht**
Sa 4.8. 21:30

Mutationen Einwohnerkontrolle

Anmeldungen

Straka Tomas, Dorf 22
Schmid Daniel, Rohnen 420
Bischof Marco, Städeli 192

Anzahl Einwohner

Stand Ende März 2006: 697
Stand Ende April 2006: 692

Abmeldungen

Bauer Hajnalka, Bruggtobel 330
Blume Hermann, Kellen 377
Blume-Es Ljudmila, Kellen 377
Büchel-Weder Katharina, Schachen 154
Krüsi Katja, Mohren 427

Die Gemeindekanzlei

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Verkauf	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung Wohnhaus mit Anbauten	Mohren Dorf 50	Ewald Anker 071 777 24 18 Fritz Rechsteiner 079 644 76 23 Eugster Bruno 071 891 21 05 Beat Ritter 00423 373 59 51 Mario Widmer 055 440 10 00
Verkauf	4-Zimmer-Wohnung	Dorf 38	
Verkauf	Arztpraxis mit 6 1/2-Maisonette-Wohnung Wohnhaus mit 5-Zimmer und 3 1/2 Zimmerwohnung 5 1/2 Zimmer-Doppel-einfamilienhaus Wohnhaus mit Anbau und Nebenbauten	Mohren 474 Dorf 19 und 21	Carole Steinmann 071 544 70 60 Heller AG Immo-Service 071 891 28 28 Judith Schawalder 071 890 01 59 Erwin Bühler 071 891 12 85 Alfred Wiederkehr 071 351 57 66 Arena Disco GmbH 071 890 09 67 071 886 98 00 Arena Disco GmbH 071 890 09 67 071 886 98 00 LIVEB GmbH
Verkauf	6-Zimmer Einfamilienhaus	Dorf 12	Liegenschaftsverw. 071 855 54 14 Margrith Peter 071 891 66 58 Eugster Bruno 071 891 21 05 Beat Ritter 00423 373 59 51 Jakob Eisenhut 071 891 67 09 Richard Peter 071 891 66 58 Howard Sturzenegger sen. 071 891 30 73 Silvia Berchtold 081 723 10 59 Christian Mosli 071 944 18 05 rt Immobilien Treuhand 071 757 11 20 Alois Buschor AG 079 697 28 40 Cristuzzi AG 071 727 06 24 Hugo Dietsche AG 071 755 41 77 Paul Klee 071 722 54 29 Marlies Oerfte 071 351 35 32 Aadufo Immobilien AG Kasimier-Pfyfferstr. 2 6003 Luzern Mathilde Tobler 071 672 48 68
Miete	2-Zimmer-Wohnung mit Sitzplatz u. Autoabstellpl.	Schachen Hirschberg	
Miete	3 1/2-Zimmer-Wohnung sonnig, 1. Stock	Schachen 517	
Miete	3 1/2-Zimmer-Wohnung sonnig, 2. Stock	Schachen 517	
Miete	3 1/2-Zimmer-Wohnung	Schachen 148	
Miete	3 1/2-Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung 4-Zimmer-Wohnung	Dorf 41 Dorf 38	
Miete	Arztpraxis mit 6 1/2-Maisonette Wohnung GB Nr. 511	Mohren 474 Dorf	
Bauland	GB Nr. 299	Dorf	
Bauland	Ab GB Nr. 352	Steingacht	
Bauland	GB Nr. 358	Steingacht	
Bauland	GB Nr. 451	Mohren	
Bauland	GB Nr. 434	Mohren	
Bauland	GB Nr. 702, 753	Städeli	
Bauland	GB Nr. 693, 696, 701	Städeli	
Bauland	GB Nr. 758	Städeli	
Bauland	GB Nr. 697	Städeli	
Bauland	GB Nr. 704	Städeli	
Bauland	GB Nr. 600, 668	Schachen	
Bauland	GB Nr. 164	Schachen	

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen Tel. 071 898 82 60. Stand: 06. Mai 2006

Kredit Neubau Park- platz Dorf

Am 21. Mai 2006 stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Reute über ein Kreditbegehren für den Neubau von Parkplätzen auf der Parzelle Nr. 282, Dorf, Reute, ab. Das Kreditbegehren beträgt Fr. 98'000.00 und unterstand dem Verfahren über das fakultative Referendum. 36 Personen ergriffen mit ihrer Unterschrift das fakultative Referendum gegen das Kreditbegehren und damit muss diese Kreditvorlagen dem obligatorischen Referendum, also einer Abstimmung, unterbreitet werden. Worum geht es bei diesem Projekt genau? Wir erklären es gerne nochmals.

Seit Jahren gestaltet sich die Parkplatzsituation im Dorf Reute, vor allem bei kleinen und mittleren Veranstaltungen, sehr kritisch. Deshalb hat der Gemeinderat Reute ein Projekt für eine Parkplatzanlage im Dorf ausgearbeitet. An der Hauptstrasse auf der Parzelle Nr. 282, Dorf, vis à vis des grossen Fabrikgebäudes sollen 15 Parkplätze entstehen. Die Parkplätze werden mit Schotterrassen erstellt, und wird sich mit der Zeit selber wieder begrünen. Gegen die Kirche sind keine Stützmauern nötig, die Böschung wird wieder begrünt. Obwohl sich das Bauvorhaben in der Ortsbildschutzzone befindet, fügt es sich gut in das Umfeld zur Kirche ins Ortsbild ein. Die Sicht gegen die Kirche wird nicht verdeckt und bleibt frei. Mit der neuen Parkplatzanlage Dorf ist es möglich, den Kirchplatz

autofrei zu halten. Während der Bauarbeiten zur Belagssanierung der Staatsstrasse Hinterdorf bis Reutetobel wird die Wiese als Baustellenplatz freigegeben. Mit der Benützung der Wiese durch die Bauunternehmungen können Synergien in der Befestigung des Platzes genutzt werden. Die Bauarbeiten an der Parkplatzanlage werden erst nach Abschluss der Bauarbeiten an der Staatsstrasse Hinterdorf-Reutetobel an die Hand genommen.

IG GIS Aktien gekauft

Die Gemeinde Reute hat anfangs Jahr 2006 das Betrachter-GIS der Interessengemeinschaft Geografisches Informationssystem IG GI ange-

schafft. Das EDV-Instrument, in dem digitale Plandaten verwaltet und abgerufen werden können, befindet sich zur Zeit im Aufbau. Die IG GIS wurde für die Koordination der GIS-Bedürfnisse der Kantone St. Gallen, Appenzell-Innerrhoden und -Ausserrhoden und ihrer Gemeinden gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherstellung eines effizienten, kostengünstigen und bedarfsgerechten Betriebs eines geografischen Informationssystems. Das Aktienkapital dieser Gesellschaft steht ausschliesslich den Kantonen und deren Gemeinden, also den Eigentümern der Plandaten offen. Der Gemeinderat Reute hat sich nun entschlossen, ein Aktienpaket mit 50 Namenaktien zu je Fr. 10.00, welche zur Hälfte liberiert sind, zu kaufen.

Frischlucht für Alle

Das Projekt „Frischlucht für Alle“ ist von der Beratungsstelle für Suchtfragen im Frühling 2005 lanciert worden. In der Folge wurde zum Beispiel das Regierungsgebäude in Herisau als rauchfreie Zone erklärt. Das Rauchen ist einzig in den dafür vorgesehenen Räumen erlaubt. Der Gemeinderat Reute hat sich mit dem Projekt „Frischlucht für Alle“ intensiv auseinandergesetzt. In Anlehnung an das Projekt „Frischlucht für Alle“ hat der Gemeinderat Reute entschieden, dass in allen öffentlichen Gebäuden nicht geraucht werden darf. Als einzige Ausnahme gestattet der Gemeinderat Reute das Rauchen im Vereinsaal im MZG Schulhaus/Kanzlei an Abendunterhaltungen oder ähnlichen Versammlungen, wobei das Rauchen während den eigentlichen Programmen untersagt bleibt. Es werden an allen Gebäuden entsprechende Plakate angebracht, um die Besucher auf das Rauchverbot aufmerksam zu machen.

Büroumbau in der Gemeindekanzlei

Seit längerer Zeit ist es angezeigt, dass die Gemeindekanzlei und vor allem das Büro der Gemeindeschreiberin Isabelle Coray sehr klein ist. Ab Sommer 2006 wird das EDV-Grundbuch erfasst, dabei ist ein grösserer Platzbedarf nötig. Um die Raumverhältnisse in der Gemeindekanzlei zu verbessern, ist das Sitzungszimmer im Parterre dem Büro der Gemeindeschreiberin zuzuschlagen. Die Kosten für den kleinen Umbau in der Gemeindekanzlei belaufen sich auf Fr. 8'000.00, darin sind auch ein neuer Parkett, die Schreiner- und die Malerarbeiten eingeschlossen. Der Betrag von Fr. 8'000.00 wurde als Nachtragskredit zur laufenden Rechnung 2006 genehmigt. In der Zwischenzeit ist das Projekt realisiert worden. Es isch ä gfreuti Sach wordä.

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2006 finden in der Regel am ersten Donnerstag des Monats statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Abstimmungen

Am 21. Mai 2006 findet eine Abstimmung mit folgenden Vorlagen statt:

Edgenössisch:
Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung Kantonal:

Gesetz über die Verwendung der ausserordentlichen Nationalbankgewinne Regional:

Betreuungszentrum Heiden: Kreditantrag Fr. 2'800'000.00

(Kostendach) für Ausbau 3. Obergeschoss für ein „Betreutes Wohnen mit Pflegemöglichkeit“ und Anpassung des Gebäudes für die Betreuung von Menschen mit Demenzkrankheit

Kommunal:
Neubau Parkplatz Dorf / Kreditbegehren von Fr. 98'000.00

**Gemeindekanzlei
Reute**

Z'dick oder z'dönn? - eine Veranstaltung der Jugendkommission Oberegg-Reute

Die Kapazität zum Thema Essstörungen, Dr. med. Josef Laimbacher, stellvertretender Chefarzt am Kinderspital St. Gallen, konnte als Referent für diese Veranstaltung gewonnen werden. Er legte dar, dass das Problem Essstörungen zur volkswirtschaftlichen Katastrophe auswachsen könnte.

Etwa dreissig Teenager waren der Einladung gefolgt und ein Grüppchen interessierter Erwachsener - zu wenige angesichts des Propaganda Aufwands und der Ernsthaftigkeit des Themas. Josef Laimbacher nahm es gelassen, denn „da sind Verdrängungsmechanismen im Spiel“, wie er bemerkte. Wer da war, erhielt mehr als eine Unterweisung in Ernährungslehre. Laimbacher bot eine facettenreiche Gesamtschau eines Problems, welches die Schweizer Gesundheitskosten mittlerweile mit fünf Milliarden Franken jährlich belastet und zudem Todesopfer fordert. Essstörungen sind allgegenwärtig und äusserst schwierig zu therapieren.

Gegen Schock-Diäten

Ein Fragebogen zum eigenen Essverhalten diente der Einstimmung und liess sofort nachdenklich werden. Als erstes prangerte der Referent die häufigste Essstörung an, das „Stop and Go“ nämlich - jenes Pendeln zwischen Zunehmen und Schock-Diät. Besonders nach Feiertagen sind alle Heftli voll von Diät-Empfehlungen. Wir investieren in Schlankheitshoffnungen aber die nächsten Feiertage kommen bestimmt!“. Wer dem Körper diese Pendelbewegungen zumute, bewege sich auf einer schiefen Ebene - nach oben! Der Körper lege unweigerlich zu, langfristig betrachtet. Mässig, aber regelmässig zu essen mit einem Blick auf den tatsächlichen Kalorienbedarf sei die einzige Strategie zur erfolgreichen Gewichtskontrolle. Diäten seien nicht nur unbedenklich, sondern auch überflüssig.

Krankhaftes Abnehmen

Aus Rücksicht auf das vorwiegend junge Publikum beschränkte sich Laimbacher im theoretischen Bereich. Dennoch gelang es ihm, die Gefahren von Magersucht und Fress-Brech-Sucht (Bulimia nervosa) unter Zuhilfenahme eines Films anschaulich darzustellen. Dass vor allem Pubertierende und Menschen

im Ablösungsprozess gefährdet sind, zunehmend auch Frauen am Rande des Klimakteriums, wurde offenbar. Sie sähen sich oft bedrängt durch verfehlte Schönheitsideale („Müssen mit Untergewicht sollten verboten sein!“) und fühlten sich gemäss Studien nicht wohl im eigenen Körper. Wenn das Verweigern der Kalorienzunahme deshalb zur Regel wird, verliert der Körper rasch an Substanz, die betroffene Person an Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. So hiess es in einem Video-Interview: „Eine Magersucht erlebst du nicht, die geschieht mit dir.“ Der Facharzt machte deutlich, wie verheerend krankhaftes Abmagern sein kann: „Nur 50 Prozent der Betroffenen gelten zwanzig Jahre nach der Diagnose als geheilt, ein Fünftel ist partiell rückfällig, zwölf Prozent zeigen die Krankheit im Vollbild und 16 Prozent sind verstorben. Das muss zu denken geben! Laimbacher betonte, dass der Ausweg nur über Fachpersonen zu suchen ist. Eltern und direktes Umfeld der Betroffenen sind aufgrund ihrer Nähe oft Teil des krankmachenden Systems, ihre Ratschläge in aller Regel unwirksam. Therapien seien äusserst komplex, da neben die körperlichen Blockaden auch psychische Störungen treten. Dass es nicht so weit komme, sei deshalb vordringliches Anliegen. Verdachtsmomente sollten unbedingt und so früh als möglich thematisiert und mit einem Arzt besprochen werden.

Übergewicht

Laimbacher sieht im Übergewicht eine nicht minder grosse Gefahr für die Volksgesundheit. Es sei so, dass die Werbung vor allem jene Produkte im Visier

hat, die von Aerzten (im Übermass genossen) als ungesund taxiert werden. Fett und Süssigkeiten oder Kalorienbomben aus Fast-Food-Ketten, TV-Mast am späten Abend, dazu der chronische Bewegungsmangel - das alles wirke sich verheerend aus. Gegen einen Cheeseburger gelegentlich und eine Normalportion Pommes wäre laut Laimbacher nichts einzuwenden. Doch leider würde alles zu Big oder Jumbo gemacht, die Mahlzeit zur Kalorienbombe ohne wirklichen Sättigungswert, und obendrein komme ein überdimensionierter Schwall an Cola mit extrem hohem Zuckergehalt. Als wirksames Rezept für gesunde Ernährung propagierte der Referent regelmässige Nahrungsaufnahme unter Vermeidung von Stress und Zeitnot. Ein königliches Frühstück, fünf Zwischensnacks von Gemüse und Obst, dazu den Weg zurück zu Vollkorn und Ballaststoffen. Empfohlen wurde auch die reichliche Wasseraufnahme. Ungesüsstes Hahnenwasser sei eine Entdeckung wert, meint Laimbacher. Uebrigens: 80 Prozent der übergewichtigen Kinder nehmen das Problem ins Erwachsenenalter mit.

Rolf Rechsteiner

Bach
Heiden ^{70 Jahre}

Traumküchen von Bach Heiden

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Vorher musste ich
jetzt will sie!

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

EP Piatti
Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

25. Generalversammlung der Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung

Am Freitagabend, 7. April konnte Präsident Kurt Sturzenegger neben Verwaltung, Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen 31 von insgesamt 209 Genossenschaftsmitglieder in der Turnhalle Reute um 20 Uhr begrüßen. Die Konsumgenossenschaft betreibt seit ihrer Gründung den Dorfladen in Reute als „Denner-Satellit“.

Der Präsident berichtete von einem sehr abwechslungsreichen und erfolgreichen Geschäftsjahr: Am Samstag, 27. August wurde im Rahmen der Genossenschaftertage ein „Tag der offenen Tür“ mit Festwirtschaft organisiert. Anfangs Oktober konnte das neue Kühlregal mit neuem, leistungsfähigerem und energiesparenden Aggregat in Betrieb genommen werden.

Die langjährige Mitarbeiterin Klärli Häfliger hatte sich entschieden, auf Ende August ihre Berufstätigkeit zu beenden. Klärli Häfliger hat seit dem Bestehen des Ladengeschäftes mitgearbeitet. Die Teilzeitstelle konnte mit Frau Margrit Seitz, Oberegg wieder besetzt werden.

Im finanziellen Bereich konnte der

Präsident wiederum von sehr guten Kapital- und Ertragsergebnissen berichten, die auf Vorjahresniveau liegen. Die anhaltend gute Gewinnsituation ist ein Erfolg unserer Mitarbeiterinnen und der Geschäftsführerin, Frau Anita Treitinger, Marbach. Der Revisorenbericht wurde durch Frau Conny Mettler, Schachen vortragen. Sie betonte in ihrem Bericht nochmals den sehr guten Jahresabschluss und empfahl den anwesenden Genossenschaftsmitgliedern Annahme des Geschäftsabschlusses und Entlastung von Verwaltung und Geschäftsführung.

Anschliessend wurde über die aktuelle Lieferantensituation informiert. Da sich im Lebensmitteldetailhandel zunehmend alle Lieferanten auf Volumenbündelung und Tiefpreispolitik konzentrieren kommen kleinere Läden, wie derjenige der Konsumgenossenschaft, immer mehr unter Druck. Folge davon ist, dass bereits ein Lieferant aus Rentabilitätsgründen nicht mehr bereit ist, die Konsumgenossenschaft zu beliefern. Auch der Partner „DENNER“ stellt hohe Anforderungen. Besonders der stetige Rückgang des Bruttogewin-

Kindermund aus dem Rütiger Schulalltag

Die Erstklässler betrachten ein Bild mit vielen angeschriebenen Häusern; da steht MM, Coop, UBS.

Sagt ein Mädchen: „Ubs, das ist ein Haus, wo die Kinder lernen gehen“. „Warum dann aber Ubs?“ frage ich. Antwort: „He ja, weil man sagt, «ubs», das weiss ich noch nicht!“

Rosmarie Jost

nes aufgrund der fortwährenden Preissenkungen auf dem ganzen Sortiment stellt eine grosse Herausforderung dar.

Die Verwaltung verfolgt die Strategie, die Partnerschaft mit „DENNER“ aufrechtzuerhalten um Genossenschaftsmitgliedern und Konsumenten die vorteilhaftesten Produkte und Dienstleistungen weiterhin anbieten zu können. Parallel dazu wird aber versucht, das Dienstleistungsangebot zu erweitern, um zusätzliche Erträge einzubringen.

Um 20.30 Uhr schloss der Präsident die Versammlung und lud zum Imbiss und nachfolgendem Lotto-Spiel ein.

Beim Bauen auf Erdgas setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas schonen Sie Ihr Baubudget!

Bei den Anschaffungskosten (EFH) ist die Erdgas-Heizung ganz klar die günstigste Lösung. Gegenüber einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt die Einsparung bis zu 20'000 Franken. Auch gesamthaft betrachtet hat die Erdgas-Heizung darum klare Kostenvorteile.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

„In 80 Minuten um die Welt“

Der TV Reute lud am 25. und 26. März sowie am 1. April zur Abendunterhaltung ein.

Ein sehr frohlockendes Motto liess an beiden Wochenenden die Turnerinnen und Turner des TV Reute vor voller Kulisse ihre Darbietung aufführen. An den Vorführungen hob jeweils das Flugzeug vollbesetzt Richtung England ab. In diesem ersten Land zeigte die kleine Mädi einen poppigen Tanz. Die virtuelle Reise um die Welt ging weiter nach Jamaika und in die USA. Dabei zeigten die grosse Jugi und die Frauenriege jeweils eine länderspezifische Darbietung. Das nächste Land war Australien, dort sah man tolle Pyramiden und Sprünge. Man reiste nach Asien, genauer gesagt nach China, dort sprang man mit dem Trampolin auf der chinesischen Mauer und zeigte tolle Saltos. Zurück nach Europa,

in Russland angekommen, zeigte der Gastverein Rehetobel Bodenturnen der feineren Art. Es ging nach Afrika weiter und man sah die Damenriege mit einer Seilsprung Einlage. In Mitteleuropawieser angekommen landete man in Österreich bei den „Holzhacker'n“, und zum Schluss war man bei den Barrenturnern in der Schweiz, welche einen tollen Abschluss des ersten Teils boten.

Das Rahmenprogramm mit verschiedenen Zwischeneinlagen während den einzelnen Riegevorführungen gestaltete die 5./6. Klasse. Sie führte 2 verliebte, junge Menschen durch die neun verschiedenen Ländern.

Während der Pause liess man sich von der Festwirtschaft verwöhnen und versuchte sein Glück im Loskauf. Man konnte wunderschöne Preise gewinnen. Nach der Pause

führte man das Theaterstück „A Magd mit Sehnsucht“ auf. Ein tolles Theater von einer Magd, welche verzweifelt ihren „Zukünftigen“ suchte und ihn mit Hilfe anderer auch fand! Happy-End!

Wie jedes Jahr lud an den Samstag Abenden die Tanzmusik sowie die Bar zum Verweilen ein.

Bis früh in die Morgenstunden hatte man die Möglichkeit sich auf eine Reise mit verschiedensten Drinks und Bieren zu begeben!

Der TV Reute bedankt sich bei allen Sponsoren, Turnerinnen und Turnern, Helfern und Gästen, welche es ermöglicht haben, eine so tolle Unterhaltung durchführen zu können.

Philipp Eugster

Erfolgreiche Rütiger und Oberegger Geräteturner und Turnerinnen Ramona Tobler auf dem Podest

Am ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten die für die Geräteriege Rehetobel startenden Gerätturner/Innen aus Rütli und Oberegger sehr gute Leistungen. Hier die Resultate:

Ramona Tobler	Kategorie 6	Rang 2
Salanithri Fabienne	K 2	Rang 4
Sonderegger Marcia	K5	Rang 4
Sonderegger Moreno	K4	Rang 4
Blatter Stefanie	K1	Rang 15
Blatter Michelle	K1	Rang 18
Dutler Rahel	K1	Rang 59
Dutler Katja	K1	Rang 61

Herzliche Gratulation

Willi Lanker

Unsere Jugendlichen der FSG Reute

Wie jeder Verein, ist auch die Feldschützengesellschaft Reute bestrebt, auf die Jugend zu bauen. Die heutigen Jungschützen sind der Verein von morgen.

Unser Nachwuchs wird in Jungschützen und Jugendschützen unterteilt. Den Jungschützenkurs kann man von 17 bis 20 Jahren besuchen; wer aber bereits früher das sportliche Schiessen erlernen will, kann das schon ab dem Alter von zehn Jahren bei den Jugendschützen.

Das sportliche Schiessen bedeutet Schiessen nach bestimmten Regeln, die Waffe wird dabei - entgegen ihrer ursprünglichen militärischen Bedeutung als Schusswaffe - als Sportgerät verwendet, ähnlich wie der Degen beim Fechten oder der Speer beim Speerwerfen.

Grob gesagt, geht es beim Sportschiessen darum, die Mitte einer Zielscheibe, durch Einklang von Körper und Geist zu treffen. Dieser Sport erfordert ein Höchstmass an Disziplin und Konzentration, denn für das Schiessen sind Körperbeherrschung, innere Ruhe und Kontrolle von äusseren Einflüssen unerlässlich um gute Resultate zu erzielen.

Neben den regelmässigen Trainings, nimmt unser Schützennachwuchs an verschiedenen internen und externen Wettkämpfen teil, die neben weiteren kameradschaftlichen Anlässen,

die Freundschaft und den Zusammenhalt untereinander festigen.

Das Rütiger Jungschützenwesen steht unter der Leitung von Franz Estermann, der dieses Amt seit über zehn Jahren mit grossem Engagement ausübt.

Im Mittelpunkt der Ausbildung des Schützennachwuchses steht neben dem Erlernen des sportlichen Schiessens auch die Vermittlung eines hohen Verantwortungsbewusstseins an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Persönliche Betreuung der Jungschützinnen und Jungschützen und Disziplin im Umgang mit dem Gewehr sind wichtige Eckpfeiler des Jungschützenkurses. Um die Wichtigkeit der Jugend zu unterstreichen, ist ein Delegierter der Jungschützen ständiges Mitglied des Vorstandes der Feldschützengesellschaft Reute.

Luzius Sturzenegger

Kennen Sie Peter Eggenbergers neues Buch?

„Tod eines Wunderheilers“

Ein Krimi auch mit Rütiger Bezügen.

Zu beziehen im Buchhandel, beim Appenzeller Verlag oder bei Peter Eggenberger, Zelg 9427 Wolfhalden

Zwei Termine, die Sie nicht verpassen sollten!

Die MG Reute führt ihr diesjähriges Frühschoppenkonzert am Sonntag, 28. Mai ab 11.00 Uhr beim Rest. Taube im Schachen durch.

Es besteht dabei die Gelegenheit sich während oder nach dem Konzert zu verpflegen.

Voranzeige:

Am 10. Juni (Verschiebedatum 17. Juni) laden die Musikantinnen und Musikanten der MG Reute zum Dämmereschoppen beim Schulhaus in Reute ein.

Für Unterhaltung mit Musik und fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Ausserdem laden verschiedene Geschicklichkeitsspiele zum Mitmachen ein.

Beide Veranstaltungen finden nur bei trockener und warmer Witterung statt. Die MG Reute freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Nah und Fern.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Portrait: Annemarie Bischofberger

Annemarie Bischofberger ist mit vier Geschwistern im Acker in Obereggen aufgewachsen. Ihr Vater war als begeisterter Skifahrer im Skiclub Obereggen und fuhr dazumal auch regionale Rennen. Leider fehlte ihm das Geld für Top-Material. Diese Erfahrung wollte er seinen Kindern ersparen.

Annemarie Bischofberger
geb. 29.01.1960
wohnhaft in
9414 Schachen
Rohren 105
Beruf: Kant. appr.
Heilpraktikerin
ehemalige
Skirennfahrerin

oben links:
Im Kreise ihrer
ehemaligen
Skirennfahrer-
Kolleginnen:
Zoe Haas
Maria Walliser,
Doris De Agostini
Erika Hess,
Annemarie
Bischofberger
(v.l.n.r.)

So ermöglichte er ihnen gute, zeitgemässe Skier und förderte sie in der Freude am Skifahren. Annemarie Bischofberger erinnert sich: „Mir wurde das Skifahren spielerisch beigebracht. Einige Nachbarkinder waren im Ostschweizer Kader dank unserem JO-Trainer, Guido Geiger, der später Schweizer Nationaltrainer wurde.

Mit 12 Jahren - 1972 - durfte ich erstmals mit dem Zug nach Kandersteg an einen Konditionskurs. Mein erstes Europacup-Rennen bestritt ich noch mit dem unvergessenen Leder-Schnürschuh „MOLITOR“. Annemarie konnte viele Titel einheimsen: JO-Schweizermeisterin im Slalom und Riesenslalom, Junioren-Europameisterin in der Abfahrt und 1977 startete sie in ihrem ersten Weltcup-Rennen in Cortina d'Ampezzo. Der Weltcup führte sie auch nach Amerika.

Die besten Weltcup-Resultate waren vom 4. - 6. Rang. Als Service-Mann der Firma Kästle stand ihr Paul Mätzler aus Obereggen zur Verfügung. An ihrem 20. Geburtstag durfte sie den Schweizermeister-Titel in der

Abfahrt entgegen nehmen.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Olympischen Spiele in Lake Placid. Annemarie erinnert sich: „Für mich war dies ein ganz spezielles Gefühl als eine der vier Besten der Schweiz an olympischen Rennen teilzunehmen. Auch erweiterte dieses Erlebnis meinen persönlichen Horizont: Das Kennenlernen anderer Sportathleten und die ganz besondere olympische Stimmung.“ Angesprochen darauf, ob sie keine Angst überwinden musste, in dieser Schnelligkeit die steilen Hänge hinunterzufahren, meint sie: „Wenn du viel und immer wieder trainierst, bekommst du ein grosses Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten und die Angst kann weggesteckt werden. Der Respekt vor einer Abfahrt bleibt jedoch immer.“ Bei einem Sturz in Pfronten - mit 21 Jahren - blieb eine Knieverletzung zurück. Ein Jahr später beendete ein Vespaunfall ihre Ski-Karriere.

Wer jetzt denkt, Annemarie liesse alles hängen und versinke ob dem Schicksalsschlag in Selbstmitleid, der irrt sich gewaltig. So Annemarie: „Schlussendlich kommt es gar nicht darauf an, welchen Rang du geschafft hast, sondern was du dabei gelernt hast und welche Erfahrungen du machen konntest für dein späteres Leben. Ich habe im Weltcup sehr viel gelernt. Zum Beispiel mit dem umzugehen, dass du einmal bejubelt und umringt wirst und tags darauf mit Platz 30 am Pistenrand stehen gelassen wirst. Ich musste lernen, einen schlechten Rang wegzustecken und am anderen Tag wieder frisch und neu anzufangen. Ich habe daraus eine grosse Selbstverantwortung gelernt und im besonderen, dass diese nicht von anderen abhängig ist. Skifahren ist eine herrliche Sportart. Einerseits hast du als Einzelperson eine Leistung zu erbringen und andererseits trainierst du im Team mit deinen „Konkurrentinnen“. Hier ist es wichtig, dass du ehrgeizig mit dir selber bist, du darfst den Ehrgeiz aber niemals an den anderen ausleben.“ Annemarie schmunzelt: „Ein Journalist meinte einmal zu mir: „Sie sind zu lieb zum Rennfahren!“.

Nach Beendigung der Skikarriere musste sich Annemarie komplett neu orientieren. Sie hatte nach der Sekun-

darschule die Handelsschule abgeschlossen und im Sommer arbeitete sie bei Dr. Mehmman in St. Gallen halbtags als Praxisgehilfin. So konnte sie nachmittags - unter anderen - mit Maria Walliser ihr Konditionstraining absolvieren.

Weitere berufliche Stationen sind Sportartikelverkäuferin, Skilehrerin und hier spürte sie, dass sie Leute sehr interessieren. So arbeitete sie acht Jahre bei Dr. Strässle in Obereggen als Arztgehilfin und erwarb berufsbegleitend das Patent als Heilpraktikerin.

Seit neun Jahren ist Annemarie selbstständig im Schachen tätig. In ihrer Naturheilpraxis bietet sie verschiedene Behandlungen an wie Akupunkturmassage, Wirbelsäulenmobilisation nach Dorn, Breuss-Massage, Massage nach Dr. Furter, Schröpfen (blutig und unblutig), Aderlass nach Hildegard von Bingen, Bachblüten-therapie und Phytotherapie. Auch diesen Werdegang verdankt sie dem tragischen persönlichen Erlebnis: „Nach dem Vespaunfall waren die Finger ohne Gefühl, die Wirbelsäule war unbestimmt verletzt und ich sah mich bereits im Rollstuhl. Für mich war es das schönste Geschenk, dass ich nach dem Unfall laufen konnte und so verweilte ich stundenlang in der Natur. Ich erinnerte mich daran, dass ich von klein auf einen Helferberuf erlernen wollte und tat dies schlussendlich auch.“

Annemarie resümiert: „Was hätte mich persönlich weiter gebracht, der Unfall oder ein Olympiasieg? Anstatt einer materiellen Karriere im Skizirkus habe ich durch den Unfall unweigerlich mein Innenleben besser studiert. Ich glaube, dass es das wichtigste ist: Das was du bist auch zu leben.“

Annemarie, „blijf gsond ond zfriede ond bhalt dies Gottvotraue“!

Esther Rechsteiner

Frauenfrühstück im Alters- und Pflegeheim Watt

Mit einem Referat von Frau Heidi Hofer

Fang den heutigen Tag nicht mit den Scherben von gestern an, alle Tage und alle Jahre von früher sind vorbei, begraben in der Zeit.

An ihnen kannst du nichts mehr ändern.

Hat es Scherben gegeben? Schleppe sie nicht mit dir herum! Denn sie verletzen dich Tag für Tag, und zum Schluss kannst du dich nicht mehr lieben.

Zum zweiten Mal fand am 30. April 2006 im Alters- und Pflegeheim Watt in Reute das Frauenfrühstück statt. Zahlreich erschienen die Frauen, einige mit ihren Kindern im Watt.

Während die Kinder betreut wurden, genossen die Frauen das Frühstück. Im Anschluss hörten alle gespannt dem lebendigen Referat von Frau Heidi Hofer (Erwachsenenbildnerin und psychologische Beraterin) zu. Bei dem es sich um die Thematischen Schwerpunkte aus dem weiblichen Lebenszyklus von „Das innere Kind“, „Mütter, Töchter, Schwiegermutter“, „Zauberhaftes Großmutterleben“, bis „Die neuen alten Weibsbilder“ ging. Aber nicht nur zuhören konnte man, es war auch die eigenen Erlebnisse gefragt. Nachdem Frau Pfarrn. Marion Gigelberger sich bei der Referentin bedankte und bei allen verabschiedet hatte, nahmen alle den Heimweg in Angriff.

Andrea Rast.
Alters- und Pflegeheim Watt

Vereinsversammlung des Samaritervereins Reute-Oberegg

Im Februar fand im Restaurant Säntis in Obereg die 68. Vereinsversammlung statt.

Unser Präsident Guido Bischofberger konnte 20 Samariter/Innen begrüßen. Sein besonderer Gruss galt den geladenen Gästen Martin Bürki als Bezirkshauptmann und Feuerwehrkommandant, Hanspeter Eugster, Gemeinde Reute, sowie Urs Rechsteiner, Wolfhalden.

Nach einem guten Nachtessen konnte Guido Bischofberger die Versammlung um 20 45 Uhr eröffnen. Nun liess unser Präsident das vergangene Jahr Revue passieren. Er konnte von einem aktiven und abwechslungsreichen Vereinsjahr berichten. Nebst den obligatorischen Monatsübungen, standen Posten stehen, Einsätze und Übungen mit der Feuerwehr, Blutspende und Kleidersammlung auf dem Programm. Im Jahr 2006 dürfen zwei unserer Mitglieder, Monika Wittmann und Erika Walser die Henri-Dunant-Me-

daille für 25 jährige Treue und Einsatz als Samariter entgegennehmen. Albin Sonderegger bildet sich für den Verein weiter und wird schon bald als Techn. Leiter zur Verfügung stehen. Somit verfügen wir mit Manuela Fuhrer und Albin Sonderegger über ein gutes Team für die Aus- und Weiterbildung der Samariter und Kursteilnehmer. Der Samariterausflug Ende Mai führte uns per Bahn ins Heidiland. Gute Laune, herrliches Wetter und für alle Teilnehmer etwas Entsprechendes. Ob mit dem Habermotor durch die Bündnerlandschaft oder beim Bräteln. Amüsant und spannend war der Vortrag von Peter Eggenberger über die einzigartige Appenzeller Heillandschaft.

Der Klauschock führte uns, teils zu Fuss, teils mit Albin der den Fahrdienst übernahm ins Restaurant Sonne Blatten. Hier liessen wir uns auf den festlich gedeckten Tischen eine warme Gerstensuppe munden. Den Abschluss bildet jeweils

unser Einsatz beim Klausen für Alleinstehende. Guido Bischofberger bedankt sich bei allen die sich im vergangenen Jahr dem Verein zur Verfügung stellten. Die Berichte, Jahresprogramm und Budget wurden einstimmig angenommen. Um das Traktandum Wahlen ebenso gut über die Bühne zu bringen, hat dem Vorstand im Vorfeld einige Bemühungen gekostet. Bei einer intensiven Diskussion und der Erkenntnis, dass die Aufgaben des Vereins auf mehrere Schultern verteilt werden müssten, einigten wir uns die Arbeiten im Vorstand mit gewissen Einschränkungen weiter zu führen. Als Präsident wurde Guido Bischofberger mit grossem Applaus wiedergewählt. Als neue Kassierin wurde Corinne Bischofberger gewählt. Der Rest des Vorstandes wurde in Globo wiedergewählt. Erfreulicherweise stellten sich weitere Mitglieder zur Verfügung die offenen Arbeiten, Samariterauto etc. zu übernehmen. Somit wurden wir dem im vergangenen

Fortsetzung auf
Seite 10

Jahr genannten Motto „Samariter-
sache, Herzenssache“ wohl gerecht.
Manuela hat für das kommende Ver-
einsjahr wieder ein gutes Programm
aufgestellt, es verspricht interessant
und abwechslungsreich zu werden.
Für 10 Jahre Mitgliedschaft konn-
te Kurt Bischofberger geehrt wer-
den, sowie unser Präsident, Guido
Bischofberger, der sein Amt seit 20
Jahren zuverlässig ausführt. Für 12
und mehr Anwesenheitsbekundun-
gen konnten 16 Mitglieder Präsen-
te entgegennehmen. Nach den Dankes-
worten von Martin Bürki für die gute
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr,
sowie denen von Hanspeter Eugster
kann die Versammlung von unserem
Präsidenten geschlossen werden.
Bevor uns Albin den Beamer vor-
führt, geniessen wir den feinen Des-
sert. Zum Abschluss können die
mitgebrachten Päckli, mit unserem
obligatorischen Lottomatch, an den
Mann bzw. die Frau gebracht wer-
den. So liessen wir die Vereinsver-
sammlung gemütlich ausklingen.

Der Samariterverein Reute-Obereg
führt jeden ersten Dienstag im Monat
seine Übungen durch. Gerne kannst
Du bei uns einen Schnupperabend oder
auch ein Schnupperjahr mitmachen.
Weitere Informationen können bei un-
serer Samariterlehrerin **Manuela Fuh-
rer Tel. 071 / 891'13'16** eingeholt wer-
den.

Herzlichen Dank an alle die unseren
Verein unterstützen.

Samariterverein Reute-Obereg

Dritte Aktion zur Feuerbrandprävention

Appenzeller Gärten – vielfältig, naturnah und ohne Feuerbrand

**„Appenzeller Gärten – vielfältig, natur-
nah, ohne Feuerbrand“ ist ein Projekt
aus dem Regierungsprogramm 2003 bis
2007. Neben der Feuerbrandprävention
soll das naturnahe Gestalten von Gär-
ten gefördert werden. Zum dritten Mal
werden 2006 vielfältige und naturnahe
Gärten ohne Feuerbrandwirs-
pflanzungen ausgezeichnet.**

Feuerbrand gefährdet Hochstammobstbäume

In den letzten 50 Jahren sind in der
Schweiz aus den verschiedensten
Gründen Tausende von Hochstam-
mobstbäume gerodet worden, etwa
wegen der Ausdehnung der Sied-
lungsräume, wegen Bautätigkeiten
oder wegen Änderungen in der land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung.
Die noch bestehenden Hochstam-
mobstgärten und die vielerorts cha-
rakteristische Streuobstlandschaft
sind heute zusätzlich bedroht durch
den Feuerbrand. Damit ist auch die
Produktion von Mostobst gefährdet,
aber auch der Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere.

Feuerbrandbakterium überwintert auf Cotoneaster

Feuerbrand ist eine gefährliche und
meldepflichtige Pflanzenkrankheit.
Er verursacht nach wie vor auch in
Appenzell Ausserrhoden immer wie-
der grössere Schäden in Hochstam-
mobstbeständen, weil erkrankte
Bäume zum Schutze der noch gesun-
den meist gerodet werden müssen.
Auch Zier- und Wildpflanzen in den
Gärten können an Feuerbrand er-
kranken. Anfällig ist vor allem der
Bodenbedecker Cotoneaster. Das
Bakterium kann auf diesen Pflanzen
überwintern und im Folgejahr wie-
derum Kernobstbäume und andere
Pflanzen anstecken.

Mit „Appenzeller Gärten“ gegen Feuerbrand

„Appenzeller Gärten – vielfältig, na-
turnah, ohne Feuerbrand“ ist ein Pro-
jekt aus dem Regierungsprogramm
2003 bis 2007 der Ausserrhoder Re-
gierung. Es hat zum Ziel, Feuerbrand
zu vermeiden und zum naturnahen
Gestalten der Gärten zu animieren.
Gartenbesitzerinnen und Gartenbe-
sitzer sollen informiert und motiviert
werden. Cotoneaster-Pflanzungen

vorsorglich aus den Gärten zu ent-
fernen und Gärten naturnah und
mit andern, für Krankheiten weni-
ger anfälligen Pflanzen zu gestalten.
Um solche Gärten zu fördern und
einen Anreiz für eine Umgestaltung
zu schaffen, werden dieses Jahr zum
dritten Mal vielfältige und naturna-
he Gärten ohne Feuerbrandwirts-
pflanzen ausgezeichnet.

**Beratungen und Führungen durch
die Fachstelle für Pflanzenschutz**
Informationen und Anmeldeunterlagen
sind bei der **Fachstelle für Pflanzenschutz Appenzell Ausserrhoden (Tel. 071 353 67 64, christine.koella@ar.ch) oder unter www.ar.ch/gaerten** erhältlich. Ende April 2006 wird eine Informationsbroschüre in alle Ausserrhoder Haushaltungen versandt.

Im Rahmen dieses Projektes aus dem
Regierungsprogramm werden zudem
zwei geführte Rundgänge durch na-
turnah gestaltete Gärten in Appenzell
Ausserrhoden durchgeführt, nämlich
am 1. Juni in Heiden und am 8. Juni in
Herisau. Bei Bedarf bieten die Pro-
jektverantwortlichen interessierten
Vereinen, Gesellschaften oder anderen
Gruppen die Durchführung eines Rund-
gangs mit einer Fachperson in ihrer Ge-
meinde an.

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

25 Jahre Appenzell A.Rh. Wanderwege: Reute ist beliebtes Wanderparadies

Im Frühling 1981 wurde der Verein Appenzell A.Rh. Wanderwege (VAW) aus der Taufe gehoben. Für den VAW ist die Zusammenarbeit mit den örtlichen Verkehrsvereinen von grosser Bedeutung. Auch der Verkehrsverein Reute ist wichtiger VAW-Partner, zumal die Gemeinde ein überaus beliebtes Wanderparadies ist.

„Aus unserem kleinen Verein ist im Verlaufe von 25 Jahren eine starke kantonale Vereinigung mit heute über 1000 Mitgliedern geworden“, freut sich VAW-Präsident Bruno Diebold, Stein AR. Auch Reute ist mit Mitgliedern im VAW vertreten. Zu den Stärken von Reute als Wanderparadies gehört u.a. die gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr, und vor allem im Sommer-

halbjahr bringen die Postautos aller Linien unzählige Wanderfreunde in die Naherholungsgebiete von Mohren, Schachen und Reute.

VAW-Verbindungsleute und -Wanderleiter

Jede Gemeinde in Ausserrhoden verfügt über Verbindungsleute zum Verein Appenzell A.Rh. Wanderwege (VAW). Der Gemeinderat von Reute hat sein Mitglied Roy Sturzenegger, Hägli, mit dieser Aufgabe betraut. Beauftragter des Verkehrsvereins ist Hanspeter Rohner, Schachen, dem als Stellvertreter Viktor Niederer, Schachen, zur Seite steht. Er gehört überdies zum Team der VAW-Wanderleiter.

Peter Eggenberger

Der Wegweiser bei der Post zeigt einen Teil der Wandermöglichkeiten in Reute auf.

Notiz:
Am 21. Mai findet der **Maibummel** des Verkehrsvereins statt!
Siehe Seite 2

Grosser Wurf im kleinen Reute:

Vor 40 Jahren war das Mehrzweckgebäude bezugsbereit

Im Frühling 1966 wurde in Reute ausgiebig gefeiert. Grund war die Fertigstellung des neuen Mehrzweckgebäudes im Dorfzentrum. Die Gemeinde erhielt damit auf einen Schlag neue Räume für Schule und Verwaltung sowie eine moderne Turnhalle.

Schon nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Reute Verbesserungen im Schulbereich angestrebt und teilweise auch verwirklicht, so weit diese in den drei Schulhäusern im Dorf, im Schachen und in Mohren überhaupt möglich waren. Anfang der 1960er Jahre wurden die Ziele „Zentralisierung der Schule im Dorf“ sowie „Zeitgemässe Räume für die Verwaltung“ endgültig ins Visier genommen. Rasch einigte man sich auf ein grosszügiges Gebäude am Platze des Dorfschulhauses. Am 14. Juli 1963 hiessen die Stimmbürger mit 118 Ja gegen 66 Nein einen Nettokredit von 532500 Franken gut, nachdem verschiedene Institutionen finanzielle Unterstützung im Betrage von gegen 300000 Franken zugesichert hatten.

Ein Markstein in der Gemeindegeschichte

Über die im Frühling 1966 erfolgte Einweihung berichtet der Chronist

im Appenzeller Jahrbuch wie folgt: „Wesentlicher Markstein in der Gemeindegeschichte ist die Vollendung und der Bezug des Mehrzweckgebäudes mit Schulhaus, Turnhalle und Kanzlei. An der schlichten, aber eindrücklichen Feier beteiligte sich die Bevölkerung aus nah und fern. Die Totalkosten bezifferten sich inklusive Möbilierung auf 909000 Franken.“

Aufstockung vor elf Jahren

Rund 25 Jahre lang erfüllte der Neubau gute Dienste. Dann aber trat erneut Raumbedarf auf, und 1992 bewilligte die Stimmbürgerschaft einen Projektierungskredit von 220000 Franken für eine Gebäude-Sanierung und -Erweiterung. Dem 1993 vorgelegten Baukredit von 3,4 Millionen Franken wurde mit 157 Ja gegen 143 Nein nur knapp zugestimmt. Im November 1994 konnte die Aufrichte des aufgestockten Gebäudes gefeiert werden. Als provisorische Schulräume dienten während der Bauzeit das ehemalige Büro der Werbeagentur Breitenmoser im Schachen (1./2. Klasse), das Haus alte Kanzlei im Dorf (3./4. Klasse) und das Gebäude Post/Sparkasse (5./6. Klasse).

Petition gegen düstere Farbe abgelehnt

Im Frühling 1995 wehrten sich 57 Petenten vergeblich gegen die als zu düster empfundene Farbe der dunklen Eternitverkleidung. Anfang September wurde das erneuerte und erweiterte, für einen neuen Akzent im Dorfbild sorgende Mehrzweckgebäude seiner Bestimmung übergeben. Im Haus befinden sich heute zeitgemässe Schul- und Verwaltungsräume, das Kindergartenlokal, eine Schulküche, die auch als Saal nutzbare Turnhalle, die Bibliothek, das Sitzungszimmer des Gemeinderats und Nebenräume. Auf der Südseite schliesslich ermöglicht ein grosszügiger Platz verschiedenste sportliche Betätigungen im Freien.

Das 1966 fertiggestellte und 1994/95 aufgestockte Mehrzweckgebäude sorgt für einen markanten Akzent im kleinen Dorf Reute.

Bilder:
Peter Eggenberger

Es war einmal... ein Tabakladen im Städeli

Was so tönt wie ein Märchen der Gebrüder Grimm, das gab es in meiner Jugendzeit (ich bin Jahrgang 1938) tatsächlich. Und das „Geschäft“ wurde geführt von einer bewundernswerten tapferen Familie, denn von deren fünf Kindern litten zwei Söhne und eine Tochter an MS.

Diese Krankheit konnte damals noch nicht so richtig mit Namen benannt werden, Tatsache war aber, dass die Symptome bei der Tochter in jungen Jahren fest-

gestellt wurden und bei den Söhnen anlässlich der Rekrutierung. (Zwei weitere Töchter waren gesund, zogen weg und gründeten Familien) Vater Lutz, Seidenweber wie fast das ganze Städeli, „buckelte“ seine erwachsenen drei Kinder täglich aus dem Bett die Treppen hinunter, in die Stube, auf die Toilette und bei schönem Wetter auf das Bänkli ne-

ben dem Haus. Die kleine, rundliche Mutter kümmerte sich tagsüber liebevoll um sie. Die unglaublich tapfere und scheinbar immer zufriedene Familie wurde tatkräftig unterstützt von vorwiegend jungen Männern aus der ganzen Umgebung.

Ich erinnere mich an die Namen Niederer, Fuchs, an alle die Benzen-Buben, und gewiss waren es noch weitere, welche die teils schweren Erwachsenen die Treppen hinunter trugen, sich mit ihnen unterhielten und Stunden und Tage dort mit Jassen verbrachten.

Das Tabaklädeli

Dabei hatte das Tabaklädeli eine grosse Bedeutung. In der Stube befand sich ein Schrank mit allen damals üblichen Zigaretten-, Zigarren- und Stumpensorten. Und Leute aus der ganzen Gegend deckten sich bei den Lutz'es mit Tabakwaren ein. Aber auch für uns Kinder gab es dort einen heiss-begehrten Artikel: Pink-farbenen Bazooka-Kaugummi. Zwar hatten wir damals noch kein Sackgeld, aber bei speziellen Gelegenheiten oder als Belohnung durften wir doch hin und wieder so eine tolle rote Rolle erwerben, sparsam dann eine kleine Scheibe abschneiden, genüsslich stundenlang im Mund herumschieben und kunstvolle grosse Blasen herstellen. (Ich bedauerte nur immer, dass das gute Himbeeraroma so schnell weg

gestellt wurden und bei den Söhnen anlässlich der Rekrutierung. (Zwei weitere Töchter waren gesund, zogen weg und gründeten Familien) Vater Lutz, Seidenweber wie fast das ganze Städeli, „buckelte“ seine erwachsenen drei Kinder täglich aus dem Bett die Treppen hinunter, in die Stube, auf die Toilette und bei schönem Wetter auf das Bänkli ne-

war und der Kaugummi dann nach gar nicht mehr schmeckte.)

Ein Rollstuhl

Der ältere der beiden Söhne, Hans, erhielt irgendwann eine einfache Art von Rollstuhl, mit dem er sich an die Kilbi und an Feste fahren liess, oder mit kräftigen Armbewegungen sich sogar selbst fortbewegen konnte, um dort seine Tabakwaren zu verkaufen. Bruder Ernst war eher etwas schwächer gebaut oder stärker von MS betroffen, und Schwester Anni strickte tagaus-tagein.

Erst nach dem Tod der Eltern Lutz musste für die drei ein neues Zuhause gesucht werden.

Sie fanden es im Kronbühl St. Gallen, und Hans mit dem Rollstuhl wurde in der Stadt bekannt, wie er sich mutig auf die Strassen wagte und mit Hilfe auch den Bus benutzte.

Dann habe ich die Geschwister aus den Augen verloren.

Aber noch heute, wenn ich bei der Waldegg das Weglein hinauf und bei Lutz'es (heute Näf) vorbeigehe, erinnere ich mich dieser so schwer betroffenen Familie, die trotz allem das Leben so klaglos und bewundernswert gemeistert hat.

**Trudi Langenegger-Eugster
Städeli**

Aus dem Appenzeller Sprachbuch (S. 18 und 19)

(Quellen: Titus Tobler 1837; Flurnamenerhebungen Prof. Sonderegger 1951/1952)

Ortsübernamen, sog. Necknamen, so weit noch erfragbar

Rehetobel = Gaaltli(g) (junge Kühe, die noch keine Milch geben)

Wald = Esel (d.h. mit langen Ohren)

Grub = Rääbeschwänz (Wurzeln der weissen Rübe)

Heiden = Muesmèèlspalte(r) (zu Muesmèèl „Hafergürtze“, also Geizhälse)

Walzenhausen = Schnetzfrässe(r) (Schnetz „gedörrte Obstschnitze“)

Oberegg = Strömpfliwägele(r) (offenbar Strumpfwaren oder gefertigte Strickwaren auf kleinen Wagen ins Unterland transportierend)

Reute = Pöschelibènde(r) (Reisigwellenbinder).

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dem „Pöschelibènde“ hat es so seine Bewandnis. „Scheints“ kommt er im August „i d'Rüüti“ Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

Impressum:

Redaktions-Team:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Ernst Pletscher 071 890 01 32
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Jasmine Häfliger 071 740 14 18

Finanzen/Inserate:

Monika Amrein 071 891 28 88
am.amrein@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:

Edi Thurnheer 071 891 71 31
atelier@bellevue-reute.ch

Ausgabe 3|06:

Redaktionsschluss: 7. August 2006

Erscheinungsdatum: 31. August 2006

Editorial

Der Sekübertritt... ab nach Obereg! Eine Analyse der 6. Klasse Reute

Jedes Jahr kurz vor den Sommerferien verabschieden sich die 6. Klässler der Schule Reute von Ihrem Dorf, um nach den Sommerferien nach Obereg in die Oberstufe zu gehen. Dort werden sie die weiteren 2-3 Jahre verbringen bis sie eine Lehre bzw. eine andere Schule besuchen. Mit diesem Thema haben sich die 6. Klässler der Schule Reute in den letzten Schulwochen der Primarschule befasst und versuchen so den Lesern mitzuteilen, was da alles auf sie zukommen kann.

Was erwartet uns

In Obereg hat es eigentlich für jedes Fach einen eigenen Lehrer, nicht so wie in Reute, wo man nur drei Lehrer hat! Bestimmt werden wir sehr viel mehr verschiedene Lehrer haben. Mehr Schulmaterial aus den verschiedenen Fächern jeden Tag mitzuschleppen, könnte vielleicht ein bisschen umständlicher werden.

In der Oberstufe kommen neue Fächer dazu, wie zum Beispiel Geometrisches Zeichnen, Algebra, Kochen, Chemie und Tastaturschreiben. Man kann auch Freifächer wie Latein wählen. In der Oberstufe beginnen auch andere Schulzeiten. Manchmal geht der Unterricht bis 17.45 Uhr und meistens auch am Mittag länger. Einmal im Jahr im Frühling gibt es einen Sporttag mit verschiedenen Sportarten. Im Winter findet jedes Jahr ein Skitag statt am Skilift in Obereg. Dort kommen auch die Schüler aus dem Sulzbach dazu. Dieser Anlass ist etwas für die ganze Schule Obereg von der 1. Klasse bis zur 3. Oberstufe und am Schluss gibt es noch eine Rangverkündigung. Der Fasnachtsumzug ist ein weiteres Highlight im Jahresprogramm der Schule. In der Oberstufe geht alles viel schneller als in der Primar. Darum finde ich es

gut, dass wir in Reute schon Französisch hatten, weil wir dann schon einen Vorsprung haben werden gegenüber den Oberegern. In der Oberstufe sind ca. 10 Klassen im Schulhaus und darum gibt es auch mehr Streit. Wir erhoffen uns aber sehr schnell neue Kollegen zu finden. Es gibt zwei Stammklassen dieses Jahr, die zusammen in zwei verschiedenen starken Niveaus unterrichtet werden.

Die Ängste eines 6. Klässlers

Wenn man in eine neue Schule und in einen neuen Kanton kommt, könnte es sein, dass gewisse Ängste in einem Schüler aufkommen. Manche Schüler fragen sich sicherlich, ob die Lehrer wohl nicht allzu streng sein werden, die Hausaufgaben nicht die ganze Freizeit rauben und der neue Stoff nicht zu schwierig sein wird. "Was mache ich, wenn ich in der Oberstufe gehänselt werde? Hoffentlich komme ich mit dem Tempo zurecht!" Aber auf der anderen Seite muss man sich auch sagen: Schon viele Rüütiger sind vor dieses Problem am Ende ihrer Primarschulzeit gestellt worden... und haben es überstanden!

Der Schulweg

Von Mohren aus kann man normalerweise mit dem Postli oder dem Schulbus gehen. Wenn wir aber jetzt ein Frühfach haben, müssen wir mit dem Velo oder Töffli gehen. Das gilt auch für die Rüütiger. Die Schächeler

können zu Fuss oder mit dem Velo gehen. Der Schulweg wird dadurch für einige Rüütiger länger, besonders für die Möhreler, weil jetzt ihr Weg doppelt so lang ist.

Die Vorteile in Obereg

Ich finde in Obereg ist es vorteilhaft, dass man mit dem Mofa in die Schule gehen kann. Auch hat man eben mehr Lehrer und das ist nicht schlecht, weil man bei jedem Lehrer ein anderes Fach hat. Obereg ist auch bekannt für den Jugendraum, wo man am Freitag in den Ausgang gehen kann und mit Freunden ausspannen kann. Man hat in Obereg mehr Feiertage und das finden wir nämlich super. Die Freifächer sind auch was Tolles, wir können ab der 2. Oberstufe zwischen verschiedensten Fächern aussuchen. So kann man seine eigenen Stärken fördern. Natürlich erhoffen wir in Obereg viele gute Freundschaften mit neuen Kolleginnen und Kollegen zu finden.

Die Autoren von links nach rechts:
Sascha Bösch
Max Sturzenegger
Davide Salantri
Rafael Kuster
Corinne Mösli
Magdalena Weder
Sarifa Fritsche
vorne: Daniel Tobler

Interview mit dem Rüütiger Oberstufenschüler Jan Kuster auf Seite 2

Interview mit dem Rütiger Oberstufenschüler Jan Kuster

In welche Klasse gehst du?
Ich besuche die 1. Sek in Oberegg.
 Wie gefällt es dir da?
Mir gefällt es in Oberegg vor allem wegen meinen Mitschülern.
 Was ist sonst noch positiv an der Schule Oberegg?
Dass es keine Sek und Real mehr gibt, sondern eine gemeinsame Oberstufe.
 Gibt es auch etwas Negatives?
Ich finde nichts Negativ...
 Hattest du irgendwie Angst oder ein ungutes gutes Gefühl am Anfang?
Nein, eigentlich nicht.
 Lernst du schnell neue Freunde kennen?
Schon zurzeit als ich noch in Reute zur Schule ging, hatte ich Freunde aus Oberegg.
 Wie sind deine Lehrer?
Unterschiedlich nett und nicht so

Fortsetzung von Seite 1

verkehrsverein reute ar

- Mo. 11.09.** 20 Uhr, Turnhalle Reute
Vortrag Hanspeter Horsch (s.S. 13)
- Mi. 27.09.** 19 Uhr, Turnhalle Reute
DOMINIC FISCHER - PANTOMIME*
 Familienprogramm „Die Kunst der Pantomime“. Ein Anlass für Schüler, Eltern und Interessierte. Eintritt ist frei. Kleine Festwirtschaft der Schüler zur Mitfinanzierung des Anlasses.
- Sa. 14.10.** 20. Geländelauf Reute, 14 Uhr
Di. 14.11. Räbeliechli-Umzug im Dorf, 18 Uhr
So. 19.11. 17 Uhr, Kirche Reute
MALCOLM GREEN - GOSPELSÄNGER*
 Der Anlass wird von den Konfirmanden und Religionsschülern mitgestaltet. Alle sind herzlich eingeladen.

*Diese beiden Kulturveranstaltungen werden von der ev. ref. Kirchgemeinde Reute-Oberegg und der Gemeinde Reute AR mitfinanziert.

Damit wir Ihnen auch im kommenden Jahr ein breites Programm bieten können, sind wir angewiesen auf Anregungen und Ideen von Ihnen. Ebenso wenn Sie ein kulturelles Projekt planen - Bild, Wort, Klang - melden Sie sich bei der **Kulturkommission Reute** (Daniel Büchel / Marion Giglberger / Felix Eisenhut / Ruedi Rechsteiner).

Verkehrsbüro vvr
 Restaurant
 Sonnenschein
 Mohren 278
 9411 Reute-Mohren
 Fon 071 777 66 68
 Fax -58
 www.vvr-reute-ar.ch
 info@vvr-reute-ar.ch

nett...
 Wie hast du dich in die Klasse eingewöhnt?
Sehr schnell und problemlos.
 Wie sind deine Freunde zu dir?
Meine Freunde haben mir sehr geholfen mich in der neuen Schule zu Recht zu finden.
 Was hat sich am Schulstoff verändert?
Der Schulstoff ist schwieriger und anspruchsvoller geworden.

Im Innerrhodischen gibt es ja bekanntlich mehr Frei- und Feiertage. Was sagst du dazu?
Sicherlich kann man sich darüber freuen. Eigentlich gefällt es mir aber in der Schule ganz gut, mehr Schule wäre mir so also auch recht.
 Jan, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg in der Schule Oberegg.

Die Fragen stellte Davide Salantri

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36

September. Rosental. Das Kino.

Sa	2.9.	20:15	Ab durch die Hecke Mehr oder weniger wilde Waldtiere versuchen sich mit sehr unkonventionellen Mitteln gegen die naturfressende Zivilisation zu wehren. Die neueste DreamWorks-Produktion mit hohem Spassfaktor und kritischen Untertönen für Jung und Alt. Ab 6 Jahren - Deutsch	
Biedermeierfest:				
Sa	2.9.	15:00	Das Piano Anlässlich des Biedermeierfestes zeigt das Kino den Klassiker von Jane Campion aus der Zeit des Biedermeier, aber vom anderen Ende der Welt. Ab 12 J. - Deutsch	
Do	7.9.	20:15	Fluch der Karibik 2 Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) steht in einer Blutschuld zu Davy Jones. Jack macht alles, um dieser Schuld zu entkommen, droht ihm damit doch ewige Verdammnis. Dabei sind die Hochzeitspläne von Elizabeth (Keira Knightley) und Will (Orlando Bloom) noch das geringste Hindernis. Ab 12 Jahren - Deutsch	
So	10.9.	15:00	Die wilden Kerle 3 Nach einer 25:1 Niederlage stellen sich die «geklickten wilden Kerle» einem Mädchenteam, den biestigen Biestern. Und im Morgengrauen kommt es in der Natterhöhle zum wildesten aller wilden Showdowns... Ab 8 Jahren - Deutsch	
Kinomot:				
Di	12.9.	14:15	Titanic Eine alte Frau erzählt ihre besondere Version vom Untergang des Ozeanriesen. Mit Leonardo DiCaprio, Kate Winslet u. a. Ab 12 Jahren - Deutsch	
Do	14.9.	20:15	Klimt Der geniale Maler (John Malkovich) des Jugendstils ist von der verführerischen Ausstrahlung einer Tänzerin fasziniert. Ein erotisches Trugbild aus Wahrheit und Lüge, Verwirrung und Verführung entsteht und beeinflusst sein Werk. Ab 16 Jahren - Deutsch	
Fr	15.9.	20:30	Torremolinos 73 Der arbeitslose Spanier Alfredo dreht zusammen mit seiner Frau Carmen Familienfilme. Die spielen allerdings nur im Ehebett und werden bald erfolgreiche Softpornos. Die turbulente Komödie kratzt genüsslich an Tabus und zelebriert die sexuelle Revolution der 70er Jahre. Ab 16 Jahren - Sp/d/f	
Cinéclub:				
Mi	20.9.	20:15	In My Father's Den Anlässlich der Beerdigung seines Vaters lernt der weit gereiste Kriegsphotograf Paul seine Heimat in Neuseeland von einer anderen, ungeahnten und verdrängten Seite neu kennen. Ab 16 Jahren - E/d/f	
Do	21.9.	20:15	The Lake House Aus einer Brieffreundschaft zwischen einer Ärztin (Sandra Bullock) und einem Architekten (Keanu Reeves) wird eine Romanze. Nichts Aussergewöhnliches - wäre da nicht die irritierende Tatsache, dass ihre Leben um zwei Jahre verschoben am selben Ort statt finden. Ab 12 Jahren - Deutsch	
Sa	23.9.	20:15	Je ne suis pas là pour être aimé Der melancholische Gerichtsvollzieher Jean-Claude nimmt aus einer Laune heraus Tangostunden und taucht in eine ihm fremde Welt ein, die bald sein Leben umkrempelt. Mit seiner Tanzpartnerin entdeckt er einen unbestimmten Lebenshunger. Ab 14 Jahren - F/d	
Kinomot:				
Di	26.9.	14:15	Es begann in Neapel Ein Amerikaner in Süditalien. Mit Clark Gable, Sophia Loren, Vittorio De Sica u. a. Ab 16 Jahren - Deutsch	
Do	28.9.	20:15	The Sentinel Ein alternder Star (Michael Douglas) des Geheimdienstes gerät ins Visier der Ermittlungen - ausgerechnet geführt von seinem Lehrling (Kiefer Sutherland). Als der Alte nach einer Vernehmung untertaucht, nimmt der Junge die Jagd nach ihm auf. Aber ist er wirklich die gesuchte Person? Ab 12 Jahren - E/d/f	
So	1.10.	19:00		
Spezial:				
Fr	29.9.	19:30	Best of Sequenz Junge Trickfilme aus dem Osten der Schweiz: trashig, dilettantisch und gefürchtet. Eine spannende Auswahl von neuen, kreativen Werken.	
Me And You And Everyone You Know Der verspielte Film zeigt auf erfischende Art Künstlerfrust und Alltagslust. Durchschnittsmenschen werden zu strahlenden Charakteren. Ab 14 Jahren - E/d/f - Eintritt: Fr.15.-				
Sa	30.9.	20:15	De letscht Alpsummer Der Film gewährt mit stimmungs-vollen Bildern Einblick ins Älplerleben im Toggenburg. Albert Künzle verbringt nach vielen Jahren seinen letzten Alpsummer auf der Alp Guetental in Ebnat-Kappel. Ab 6 Jahren - Dialekt	
So	1.10.	15:00		

Personelles

Die Lehrtochter der Gemeindekanzlei Reute, Martina Röthlisberger, hat ihre dreijährige Ausbildung zur Kauf-frau Profil E der Oeffentlichen Verwaltung erfolgreich abgeschlossen. Die frischgebackene Verwaltungsangestellte wird in den nächsten Monaten beim Grundbuchamt Reute das EDV-Grundbuch TERRIS erfassen. Der Gemeinderat Reute gratuliert Martina Röthlisberger zum erfolgreichen Abschluss der anspruchsvollen Lehre. Als neue Lernende der Gemeindeverwaltung amtet ab 14.

August 2006 Gianna Fiorelli aus der Nachbargemeinde Rebstein. Gianna Fiorelli absolviert ebenfalls die Lehre als Kauffrau Profil E und besucht die Berufsschule in Altstätten. Der Gemeinderat Reute heisst die neue Lehrtochter ganz herzlich willkommen.

Pressemitteilungen

Eine politische Gruppierung aus der Gemeinde Reute hat den Gemeinderat Reute angefragt, ob die politischen Gruppierungen die Gemeinderatsverhandlungen direkt via Email erhalten können. Damit wollte die politische Gruppierung scheinbar der Zerstückelung der Gemeinderatsverhandlungen in den verschiedenen Zeitungen entgegenwirken und damit auch vollständig informiert werden. Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung über dieses Vorgehen diskutiert und hat beschlossen, den Veröffentlichungsmodus der Gemeinderatsverhandlungen beizubehalten. Die Pressemitteilungen werden in den verschiedenen Zeitungen in der Umgebung, sowie im Internet auf der Homepage www.reute.ch und in al-

Behördeninfos Gemeinde Reute

len Anschlagkästen in der Gemeinde Reute veröffentlicht. Ebenfalls weist der Gemeinderat Reute darauf hin, dass auf der Gemeinde-Homepage der ganze Presstext heruntergeladen werden kann. Damit ist eine umfassende Veröffentlichung aller Mitteilungen gewährleistet.

Liegenschaft Kindergarten Mohren

Die Mieter der Wohnung in der gemeindeeigenen Liegenschaft Kindergarten Mohren, Mohren 274, haben auf Ende August 2006 ihr Mietverhältnis gekündigt. Das ehemalige Kindergartenlokal ist nicht vermietet. Der Gemeinderat Reute hat sich entschlossen, die Liegenschaft zu verkaufen. Schliesslich ist es nicht Aufgabe der Gemeinde interessante Mietwohnungen oder sonstige Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Grundlagen dafür wurden im letzten Jahr geschaffen, als die Liegenschaft von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in Wohnzone W2 und vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen der Gemeinde Reute umgebucht wurde. Damit kann der Gemeinderat Reute die Liegenschaft nun verkaufen. Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, einen Maklervertrag abzuschliessen. In Anbetracht des grossen Beziehungsnetzes und dem ausgewiesenen Fachwissen einer Maklerfirma erscheint es sinnvoll, den Liegenschaftsverkauf in professionelle Hände zu geben. Die Bevölkerung der Gemeinde Reute wurde via Flugblatt näher über den geplanten Verkauf der Liegenschaft informiert.

Finanzleitfaden

Im Jahre 1998 hat die Interne Finanzkontrolle einen Finanzleitfaden für den Gemeinderat und die Gemeindekanzlei erarbeitet. Darin sind die Finanzkompetenzen und die Visierungsrichtlinien für Ausgaben sowie die Rechnungs- und Systemprüfung für Einnahmen verankert. Nach nun acht Jahren hat die Interne Finanzkontrolle einen revidierten

Finanzleitfaden dem Gemeinderat Reute zur Genehmigung vorgelegt. Alle Punkte sind den neuesten Gegebenheiten angepasst worden, sind doch in den letzten Jahren erhebliche Änderungen in der EDV und den daraus resultierenden Arbeitsabläufen entstanden. Der Gemeinderat Reute hat den Finanzleitfaden als interne Richtlinie verabschiedet und per sofort in Kraft gesetzt.

Übriges

Der Gesuchsteller für die geplante Nutzungsänderung von Zahnarztpraxis in einen Erotikclub in Mohren hat sein Baugesuch nach Eingang von diversen Einsprachen zurückgezogen. Der Gemeinderat Reute musste in der Folge das Baugesuch und die Einsprachen nicht behandeln, sondern konnte das Traktandum von der Traktandenliste abschreiben.

Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung Björn Schmid, Oberegg, als zweiten Stellvertreter des Wasserwartes Franz Estermann gewählt. Erster Stellvertreter des Wasserwartes ist wie bis anhin Kurt Geiger, Oberegg. Mit der Wahl von Björn Schmid kann eine optimale Pickettabdeckung in der Wasserversorgung Reute erreicht werden. Björn Schmid ist bereits Stellvertreter des Oberegger Wasserwartes und hat einen hervorragenden Leistungsausweis. Der Gemeinderat Reute gratuliert dem Gewählten ganz herzlich und freut sich, dass die gute Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung Oberegg weitergeführt werden kann.

Kantonale Finanzaufsicht / Finanzausgleich / Kennzahlen 2005 Gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) hat die kantonale Finanzaufsicht von Appenzell Ausserrhoden die Finanzsituation der Gemeinde Reute per 31. Dezember 2005 analysiert und das Ergebnis dem Regierungsrat unterbreitet. Im Bericht ist festgehalten, dass die Gemeinde Reute in allen drei zu prüfenden Bereichen die Kriterien erfüllt. Unsere Gemeinde verfügt über ein positives Eigenkapital, überschreitet die Fremdkapital-Begrenzung von 250 % nicht (Reute: 192 %) und es bestehen keine besonderen Risiken

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates
 Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2006 finden am 07. September, 03. Oktober, 02. November und 05. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Abstimmungen

Die nächste eidgenössische Abstimmung findet am Sonntag, 24. September 2006 statt. Die Stimmbürger haben nur über eidgenössische Vorlagen zu befinden:
 - Initiative „Nationalbankgewinne für die AHV“
 - Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
 - Änderung des Asylgesetzes

Gemeindekanzlei Reute

Lage	Verkauf	Miete	Bauland	Kontakt
Mohren				
Mohren 274	Wohnhaus mit Gewerbebereich (ehem. Kindergarten)			rt Immobilien Treuhand 071 757 11 20
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 474	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Verkauf oder Miete		Beat Ritter 00423 373 59 51
Mohren 299		3 1/2-Zi.-Wohg, Garage+Balkon		Ineichen 055 282 51 92
Mohren			GB-Nr. 451	Christian Mösl 071 944 18 05
Mohren			GB-Nr. 434	rt Immobilien Treuhand 071 757 11 2
Dorf				
Dorf 50	Wohnhaus mit Anbauten			Fritz Rechsteiner 079 644 76 23
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		Bruno Eugster 071 891 21 05
Dorf 19 und 21	Wohnhaus mit 5-Zi.-und 3 1/2-Zimmerwohnung			Mario Widmer 055 440 10 00
Dorf 12	6-Zimmer-Einfamilienhaus			Judith Schawalter 071 890 01 59
Dorf 41		3 1/2 Zimmer-Wohnung und 4-Zi.-Wohnung		Margrith Peter 071 891 66 58
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen. 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold 081 723 10 59
Schachen				
Rohnen 494	4 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus			Alder&Alder, Niederer 071 898 60 80
Städeli 522	5 1/2-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann 071 544 70 60
Schachen 513		2-Zi.-Wohnung mit Sitzplatz u. Autoabstellplatz		Erwin Bühler 071 891 12 85
Hirschberg 197		3-Zimmer-Einfamilienhaus		Alfred Wiederkehr 071 351 57 66
Schachen 148		3 1/2-Zimmer-Wohnung		LIVEB GmbH Liegenschaft 071 855 54 14
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG 071 755 41 77
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Aadufo Immobilien AG Kasimier-Pfyfferstr. 2 6003 Luzern
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler 071 672 48 6

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen Tel. 071 898 82 60. Stand: 28. Juli 2006

im Finanzvermögen. Der Regierungsrat hat deshalb mitgeteilt, dass aus kantonaler Sicht keine besonderen Massnahmen zur Verbesserung des Finanzhaushaltes nötig sind.

Gleichzeitig ist der Finanzausgleich 2006 eingetroffen. Nach der Steigerung der Steuereinnahmen und auch der Steuerkraft sowie der Abnahme der Schülerzahlen erhält die Gemeinde Reute einen Finanzausgleich von Fr. 312'700.00. Im Budget 2005 war ein Finanzausgleich von Fr. 370'000.00 vorgesehen.

Die Revisionsfirma BDO Visura hat die Gemeindekennzahlen der appenzellischen Gemeinden für das Jahr 2005 in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Finanzaufsicht ermittelt. In diesem Bericht werden die Kennzahlen der appenzellischen Gemeinden mit den Vorjahren und auch untereinander verglichen. Hier ist ebenfalls abzulesen, dass die Gemeinde Reute erfreuliche Jahre hinter sich hat und sich finanziell auf gutem Wege befindet. Der Gemeinderat Reute ist damit bestärkt seinen eingeschlagenen Weg, nämlich nachhaltige Investitionen tätigen und den finanziellen Ressourcen Sorge tragen, weiter zu verfolgen.

Aufruf Wasserablesung

Ab Mitte September 2006 verschickt die Gemeindeverwaltung Reute die Selbstablesekarten für den Wasserbezug. Die Wasserablesung soll mit Stichtag vom 30. September erfolgen. Die Ablesekarten sind nach erfolgter Ablesung bis 15. Oktober 2006 an die Gemeindekanzlei zu retournieren. Die Gemeindekanzlei Reute dankt bereits im Vorfeld den Einwohnerinnen und Einwohnern von Reute für ihre Mitarbeit.

Mutationen Einwohnerkontrolle

Anmeldungen

Dolf Claudia Hirschberg 203
Feurer Catharina Steingacht 241
Mennel Markus Schachen 517
Sulzmann Guntram Städeli 192

Sturzenegger Albert Knollhausen 253
Sturzenegger Wilhelm „
Von Allmen Reto „
Von Allmen-Sturzenegger Ruth „
Von Allmen Julia „
Von Allmen Karin Knollhausen 253
Walker Nicole Kellen 377
Walker-Imholz Christoph Kellen 377
Wenzinger Frank Schachen 517

Abmeldungen

Baumgartner Romeo
Dyjach Piotr
Eggimann Kurt
Ferreira Maria Wochenaufenthalt
Halter Alexa
Krüsi Markus
Krüsi-Mettler Manuela
Krüsi Jennifer
Krüsi Mike
Meier Doris
Nitzlader Ragner
Plesnicar Peter
Scherrer Max
Scherrer-Krammel Elsa
Straka Tomas

Geburt

Oggier Daniel Rohnen 107

Todesfälle

Schlöpfer Jürg Städeli 190
Widmann Ursula Dorf 24

Biometrischer Pass ab September

Ab September 2006 kann der neue Schweizer Pass mit elektronisch gespeicherten biometrischen Daten mit der Kurzbezeichnung „Pass 06“ bestellt werden. Der Pass 03 kann jedoch weiterhin beantragt werden.

Wer einen gültigen Schweizer Pass 03 besitzt, der vor dem 26. Oktober 2006 ausgestellt worden ist, wird bis zu dessen Ablauf keinen biometrischen Pass und auch kein Visum für eine Reise in oder durch die USA benötigen.

Wenn Sie jetzt noch keinen Pass 03 haben, bestellen Sie diesen spätestens bis Mitte September 2006, damit

eine Ausstellung vor dem 26. Oktober 2006 gewährleistet ist. Für die Bestellung eines neuen Ausweises bringen Sie bitte den „alten“ Ausweis (oder event. Verlustanzeige der Polizei) sowie ein Passfoto vom Fotografen neueren Datums mit.

Das Antragsformular muss persönlich am Schalter des Einwohneramtes unterschrieben werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Einwohneramt Reute 071 898 82 62 oder Email: monika.hanimann@reute.arch gerne zur Verfügung.

Die Gemeindekanzlei

Gebühren für Pass und Identitätskarte

	Identitätskarte	Pass 03	Kombi (Pass 03 und IDK)	Pass 06
Kinder bis zum 3. Altersjahr	30.00	55.00	63.00	180.00
Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr	30.00	55.00	63.00	250.00
Erwachsene	65.00	120.00	128.00	250.00

Das Porto von Fr. 5.– wird pro Person und Ausweis zusätzlich erhoben.

Ambrosia – Bedrohung für Gesundheit 2006

Die Ambrosia im Frühjahr und in der Blüte im Sommer

Die Gefahr, die von Ambrosia ausgeht, liegt in der hohen Allergenität ihrer Pollen. Sie verursachen Allergien wie Heuschnupfen und in schweren Fällen Asthma.

Der späte Blütezeitpunkt von Ambrosia im August und September verlängert zudem die belastende Zeit für Pollenallergiker. Ambrosia artemisiifolia wurde aus Nordamerika eingeschleppt. In wärmeren Regionen stellt diese Pflanze seit einiger Zeit ein ernst zu nehmendes gesundheitliches Risiko dar. Mit der Klimaerwärmung kann sich Ambrosia immer mehr auch in nördlicheren Gebieten ansiedeln. Falls

die Ausbreitung in der Schweiz nicht verhindert werden kann, muss mit schätzungsweise 325 Mio. Franken zusätzlichen Gesundheitskosten für Medikamente und Arztbesuche gerechnet werden.

Da Ambrosia als Unkraut in Sonnenblumenfeldern vorkommt, sind Vogelfuttermischungen oft mit Ambrosiasamen verunreinigt. In unserem Kanton ist diese Pflanze deshalb vor allem in Hausgärten in der Nähe von Vogelfütterungsplätzen zu finden. Sie kann sich aber überall, wo sie offenen Boden findet ansiedeln, entlang von Strassen, Bahnen, auf Kompostplätzen, in Kiesgruben und Parkanlagen.

Um die unkontrollierte Ausbreitung und die Pollenbildung von Ambrosia zu verhindern, ist es wichtig, die Pflanzen jetzt mitsamt der Wurzel auszureissen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit Handschuhe und in der Blütezeit zusätzlich eine Feinstaubmaske. Ausgerissene Pflanzen müssen unbedingt in die Kehrlichtverbrennung gegeben werden. Auf keinen Fall sollen Ambrosiapflanzen kompostiert oder der Grünabfuhr mitgegeben werden.

Weitere Informationen und ein Merkblatt sind erhältlich bei der Kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz Telefon 071 353 67 74 Email: christine.koella@ar.ch

TV Reute: Neue Vereinsmeister erkoren

Da dieses Jahr der TV Reute an keinem Turnfest teilnimmt, wurde die Vereinsmeisterschaft vom 29. Juni 2006 zum eigentlichen Höhepunkt in diesem Turnerjahr. Zu diesem Anlass trafen sich die Aktiven Damen und Herren, sowie die Frauen- und Männerriege.

VM 06

Die Sieger 2006

hinten von links:

Christian Oggier, Vreni

König, Alex Dietsche

vorne: Martin Gantenbein,

Martina Klee

Nach einem intensiven Warm-Up begann der Wettkampf. Die aktiven Damen und Herren hatten die Disziplinen Hochsprung, Weitsprung, 100 Meter, Kugelstossen und einen 600 Meter-Lauf. Zusätzlich hatten die Damen Ballweitwurf und die Herren Schleuderball.

Die Frauen und Männerriege massen sich beim Hockeyslalom, Korbball, Frisbee, Ballwurf und einem Lauf. Als letzte Disziplin hatten die Männer Kugelstossen und die Frauen Seilspringen. Innerhalb der nächsten 90 Minuten musste jedermann diese Disziplinen absolvieren. Es war ein spannender Wettkampf, es gab knappe Entscheidungen und hart umkämpfte Duelle.

Nach einem verletzungsfreien Turnabend und einer erfrischenden Du-

sche trafen sich alle Beteiligten im Restaurant „grüner Baum“ zum Rangverlesen. Mit grossem Interesse wurden die Entscheidungen erwartet. Die einzelnen Rangpunkte der Disziplinen wurden dabei addiert und so ergab sich die Rangliste. Der Gewinner war somit derjenige, welcher am wenigsten Rangpunkte aufwies. Bei den Frauen gewann Vreni König mit 8 Rangpunkten vor Karin Sturzenegger mit 10 Rangpunkten. Bei den Männern schlangen Alex Dietsche und Christian Oggier gemeinsam mit

12 Punkten obenaus. Martina Klee sicherte sich bei den Aktiven Damen den Sieg mit 5 Punkten Vorsprung auf Corinne Schefer. Bei den Aktiven Herren gewann Martin Gantenbein mit 14 Punkten. 2 Rangpunkte dahinter klassierte sich Pascal Dietsche als Zweiter. Die Sieger wurden mit den begehrten Wanderpreisen ausgezeichnet und werden versuchen ihren Titel im nächsten Jahr zu verteidigen.

Philipp Eugster

Dani Fescht 2006

In der Pausenhalle im Schulhaus lud die Frauenriege zum diesjährigen Dani Fescht ein.

Für einmal standen nicht Kraft und Schnelligkeit, Wettkämpfe und Rangpunkte, sondern viel Spass und gemütliches Beisammensein auf dem Programm. Gleich zu Beginn wurden Gruppen ausgelost und man musste einen Parcours absolvieren. Zum Beispiel einen Unihockeyslalom, ein Schätzspiel oder mit einem Frisbee durch einen Ring treffen.

Als diese verschiedenen Posten beendet waren, genoss man ein Mineral oder Bier und verpflegte sich am Buffet mit verschiedenen Salaten und heissem Schinken. Nach diesem Programm hatten sicher alle Durst und Hunger! Natürlich konnte man sich nach dem Essen noch mit Kuchen und Kaffee bedienen.

Als der erste Durst und Hunger gestillt war, verkündete man noch die Ränge der einzelnen Gruppen. Diesmal war es nicht wichtig ob man siegte oder verlor, Hauptsache man hatte einen unterhaltsamen Abend...

Philipp Eugster

20 Jahre Geländelauf Reute

Am 11. Februar 1987 entstand die Idee, zur 300-Jahr-Feier der Gemeinde Reute, einen Geländelauf zu organisieren. Dazu haben sich einige „ältere“ Turner (Ehrenmitglieder) getroffen. Die Gründungs-OK-Mitglieder waren Martin Eugster, Hansueli Mösl, Howard Sturzenegger, Hanspeter Eugster, Roman Bischofberger, Karl Sonderegger, Michael Künzler, Willy Schefer, Daniel Ginzler und Edi Straumann (Zeitmessung). Der 1. Lauf fand am 3. Oktober 1987 statt.

Start und Ziel war beim Friedhof. Die grosse Strecke (6,5 km) führte vom Friedhof - Scheibenstock - Hof - Strick - Vogelegg - Bellevue - Watt - Mitlehn - Strick - Hof und zurück zum Ziel.. Eine kleinere Strecke (2,7 km) führte bis Hof und wieder zurück. Die Zeitmessung war im Keller von Emma Walser eingerichtet.

Die Sieger des ersten Laufes waren: Männer 6,5 km: Ueli Kellenberger, Walzenhausen Männer 2,7 km: Christian Oggier, Schachen Frauen 2,7 km: Wald-ruth Dietsche und Vreni Ziegler zeitgleich.

Ca. 190 Laufbegeisterte absolvierten den Lauf und die Organisatoren entschieden bei diesem Erfolg, den Geländelauf wieder durchzuführen. Sie wollten so auch ihren Beitrag zur Unterstützung der „Jungen“ des TVs beitragen. Der Anlass wurde zu einem festen Bestandteil und viele LäuferInnen kamen aus dem nahen und weiteren Umkreis der Region. Das Kuchenbuffet wird auch immer sehr geschätzt. Viele geniessen auch die Gastfreundschaft und der gemütliche Teil dauert manchmal bis in die frühen Morgenstunden (Abrechnung Festwirt 04.30 Uhr !!!).

1994 änderten wir die Laufstrecke. Start und Ziel befinden sich neu beim Schulhaus. Die Laufstrecke (2,5 km) führt der Hauptstrasse entlang bis zum Restaurant Sternen - via Brücke hinauf zum Geigershaus - alte Landstrasse - via Brücke Blaubach zum

Wolftobel und zurück ins Dorf. Die kleine Strecke (0,8 km) führt auch bis zum Restaurant Sternen und dann rund um den Sonnenhügel zurück ins Dorf. Die Hauptklasse absolviert die grosse Strecke 3 x, die Volksläufer 1 x. So sind die Zuschauer aktueller am Laufgeschehen beteiligt um die LäuferInnen anzufeuern.

Am 10-jährigen Jubiläumslauf 1996 erhielten alle LäuferInnen als Geschenk eine Leuchtweste, die auf grosses Interesse gestossen war. Wir passten den Geländelauf immer wieder neusten Trends an. 1998 initiierten wir, durch Anregung aus der MUKI-Gruppe Obereg, eine Muki-Vaki-Kategorie und 1999 eine Kategorie Walking.

Geräteturnen:

Ramona Tobler mit Podestplatz!
Fabienne Salanitri mit Auszeichnung!

In sehr guter Form präsentierten sich unsere Reutener Geräteturnerinnen an den Geräteturnierschaften in Gossau.

Ramona Tobler zeigte einen sehr starken Wettkampf. Besonders am Boden 9.50 und am Sprung 9.50. Mit der hohen Punktzahl von 37.70 wurde sie im sehr guten dritten Rang plaziert.

Ähnliches ist auch von Fabienne Salanitri zu sagen. Sie gehört inzwischen im K2 zu den besten Turnerinnen. Besonders stark am Sprung wo sie die Note von 8.80 erhielt. Am Schluss klassierte sie sich auf dem sehr guten achten Rang.

Willi Lanker

(Streckenchef), Monika Amrein (Wirtschaft), Christian Oggier neu (Verkehr), Alois Dietsche (Bauten), Edi Straumann (Zeitmessung) und Urban Bischofberger (Bindeglied TV-Reute).

Das ganze OK ist bereits an den Vorbereitungen und freut sich, wenn auch am diesjährigen Jubiläums-Geländelauf wieder viele teilnehmen. Es wartet eine tolle Ueberraschung auf die hoffentlich zahlreichen TeilnehmerInnen. Ganz herzlich danken wir allen Sponsoren, Gönnern, der Gemeinde Reute für die Benützung der Infrastruktur, allen Anstössern und Helfern, ohne die ein solcher Anlass undurchführbar wäre.

Willy Schefer, Vreni König

Ferienplan der...

Schuljahr 2006/2007

Beginn des Schuljahres: Montag, 14. August 2006

FERIEN	SCHULSCHLUSS	SCHULBEGINN
Herbstferien	Freitag 29.09.2006	Montag 23.10.2006
Weihnachtsferie	Freitag 22.12.2006	Mittwoch 03.01.2007
Sportferien	Freitag 02.02.2007	Montag 12.02.2007
Frühlingsferien	Donnerstag 05.04.2007	Montag 23.04.2007
Sommerferien	Freitag 06.07.2007	Montag 13.08.2007

Schulfreie Tage

Mittwoch	01.11.2006	Kantonale Stufenkonferenz (Allerheiligen)
Donnerstag	17.05.2007	Auffahrt
Freitag	18.05.2007	Freitag nach Auffahrt
Donnerstag	07.06.2007	Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)

Schuljahr 2007/2008

Beginn des Schuljahres: Montag, 13. August 2007

FERIEN	SCHULSCHLUSS	SCHULBEGINN
Herbstferien	Freitag 26.09.2007	Montag 22.10.2007
Weihnachtsferie	Freitag 21.12.2007	Donnerstag 03.01.2008
Sportferien	Freitag	Montag
Frühlingsferien	Donnerstag 20.03.2008	Montag 07.04.2008
Sommerferien	Freitag 04.07.2008	Montag 10.08.2008

Schulfreie Tage

Donnerstag	01.11.2007	Kantonale Stufenkonferenz (Allerheiligen)
Donnerstag	01.05.2008	Auffahrt
Freitag	02.05.2008	Freitag nach Auffahrt
Donnerstag	22.05.2008	Kantonaler Lehrerkonvent (Fronleichnam)

Vorschau: 20 Geländelauf Reute! Samstag 14. Oktober 06 ab 14 Uhr.

Für weitere Auskünfte und Anmeldeformulare steht Vreni König, 9414 Schachen, Tel. 071 891 19 34, vreni.koenig@freesurf.ch gerne zur Verfügung oder unter www.reute.ch können Anmeldungen abgeholt werden.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

► ...Schule Reute Musical Regenbogenräuber

Die Räuber wollten den Schatz
von dem Regenbogen haben.
Sie gingen auf die Suche.

Van Shona

Mir hat gefallen an den Regenbogenkinder;
Sie haben laut geschrien.

Jahina

Einige Lieder waren einfach und
Manche Tänze waren einfach und
Manche Tänze waren schwer

Mir haben die Regenbogenkinder
gefallen. ADRIAN

Es war noch ein bisschen schwer für die Räuber,
Es war für den Räuberhauptmann schwer
und für die Szene zu lernen.

Luca Salantri

Ich möchte wieder ein
Musical machen.

Mir hat Alles gut gefallen. Timo

Wo die Schüler da waren ich wusste nicht ob ich
Schaffe. Wo die Eltern gekommen sind war ich
aufgeregt. Ian

Ich habes gut gefunden die
Kubigen zum Machen. von An drina

Einige Lieder waren schwierig
Und einige Lieder waren nicht schwierig.

Ich habes es sehr schwierig gefunden.
Martina

Bei einer Versammlung beklagten sich die Tiere, dass ihnen die Menschen immer wieder etwas wegnähmen:

*Die Milch der Kuh,
die Eier der Henne,
das Fleisch dem Schwein,
das Öl dem Wal.
Da sagte die Schnecke:
Ich habe etwas, was die Menschen
mir gerne wegnähmen,
wenn sie nur könnten:
Ich habe Zeit.*

Gut, dass wir dieses wertvolle Gut, die Zeit niemandem anders wegnehmen können, sonst gäbe es noch mehr Kriege und Gewalt. Zeit können wir alleine uns selber wegnehmen. Zeit, die wir sinnlos verbringen, empfinden wir als solche gestohlene Zeit. Zeit in der wir uns ärgern, in der wir nur Klagen, in der wir uns hetzen, und im Kreis drehen und ...

Es gibt aber auch geschenkte Zeit. Zeit, die wir uns selber oder anderen schenken. Das sind dann meist sehr erfüllte Momente: Zeit mit Freunden. Zeit für die Kinder oder Grosskinder. Zeit für oder mit dem Partner. Zeit, voll dank für Gott. Sicher kennen Sie das erhabene Glücksgefühl, nach einem gelungenen Gespräch mit der Tochter, nach einem schönen Moment mit dem Partner, nach einem gelungenen Nachmittag mit Freund oder Freundin. Solche sich gegönnte Zeit stärkt uns für die ganze Woche, zumindest für die nächsten Tage. Lässt uns aufleben und macht aus der ganz normalen Lebenszeit „geschenkte Zeit“

Übrigens: Dazu ist auch der Sonntag da: Gott schenkt uns Zeit ausserhalb der normalen Arbeitswoche: Zeit für die Familie, Zeit für Freunde, Zeit für uns selber und Zeit für Gott. Beim Familiengottesdienst auf der Freifläche des APH Sonnenscheins in Mohren, da wurde mir dieser Sinn des Sonntags wieder neu bewusst. So viele Menschen feierten miteinander, den Sonnenschein, die schöne Umgebung, die tolle Stimmung, Gott und das Leben.

Zeit, von Gott geschenkt. Lassen wir unsere Zeit geschenkte Zeit sein.

Termine:

Alterstreff: 29.9.; 27.10. und 24.11.

24.9. Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche in Oberegg

29.10. Musikgottesdienst mit der MG Reute in der Kirche Reute

19.11. Gospelgottesdienst mit Malcolm Green und Mitsängern aus Reute-Oberegg

Wer singt gerne Gospel?

Singbegeisterte sind herzlich eingeladen ca. 5 mal mitzuproben und beim Gospelgottesdienst mit Malcolm Green mitzusingen. Information bei M.Giglberger.

Gemeinde als betende und hörende Gemeinschaft.

Einmal monatlich treffen wir uns im Pfarrhaus zum Abendgebet. Jeder, Jung und Alt, sind herzlich willkommen am:

20.September; 25. Oktober um 18.30 Uhr; in der Winterzeit, am 15.November; 20. Dezember um 17.30 Uhr.

Mutter-Kind-Gruppe

Herzlich willkommen sind alle Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren sowie deren ältere Geschwister. Wir treffen uns ca. 14-tägig jeweils Donnerstags 9.15 h -11h im Unterrichtszimmer im Pfarrhaus Reute, singen, spielen, basteln, erzählen miteinander, hören Geschichten und lernen uns gegenseitig kennen.

Wer Lust hat, mit seinem Kind/Kindern neue Menschen kennen zu lernen, grosse und kleine oder bestehende Kontakte zu vertiefen, ist bei uns herzlich willkommen.

Nächste Termine:

17.8.; 31.8.; 14.9.; 28.9.; 26.10.; 9.11.; 23.11.

Information bei: Dominique Heeb, Rohnen, 071 891 20 71 oder Marion Giglberger 071 891 15 03

Bibelausstellung Altstätten

Im Kirchgemeindehaus Altstätten ist vom 30. August bis 13. September eine Erlebnisbibelausstellung zu sehen. Die Sechstklässler werden die Ausstellung im Rahmen des Re-

ligionsunterrichts besuchen. Auch Sie sind eingeladen, diese spannende Ausstellung anzuschauen.

Pfarrerin Marion Giglberger

Konfirmandenlager in Taizé in der ersten Ferienwoche

Etwas unsicher, wie es denn werden würde, stiegen zwischen Reute und Oberegg nacheinander alle 11 Jugendlichen und 3 Betreuer ins Postauto. Von St. Gallen fuhren wir mit dem Zug weiter nach Genf und schliesslich mit dem TGV nach Macon, wo wir umstiegen und mit dem Bus in Taizé einfuhren.

Mit einem Eistee wurden wir dort empfangen, über Taizé informiert und in Schlafbaracken eingeteilt. So

begann für uns die Woche in Taizé. Nach dem Abendessen fand ein Gottesdienst statt. Schön war es als nacheinander während der Feier alle ihre Kerzen anzündeten und so über 1000 Kerzen in der Kirche leuchteten. Am ersten Tag hatten wir Zeit für uns und so nahmen wir die freien Stunden am Sonntagnachmittag um nach Cluny zu fahren und ins Schwimmbad zu gehen. Hier wurden wir zu einem eingespielten Volleyballteam.

Morgens startete der Tag mit einem Morgengottesdienst, an welchem wir sangen und beteten. Um zum anschliessenden Frühstück zu kommen, mussten wir etwas Schlange stehen, denn fast 3000 andere Jugendliche

Unsere Rütiger und Oberegger Konfirmanden mit Begleitung in der Welt-Gemeinschaft des berühmten offenen Klosters von Taizé im Burgund.

hatten dasselbe Ziel. Um 10.00 Uhr trafen sich Jugendliche aus der ganzen Welt in einem Zelt, wo wir mit Bruder James eine Bibeinführung hatten, die uns sehr Spass machte.

spielen oder weiter zu denken. Nach dem Abendessen luden die Glockenklänge zum Abendgottesdienst ein. Der Abend bis zur Nachtruhe wurde im „Oyak“ mit tanzen, singen und spielen verbracht. Im „Oyak“ treffen sich Abend für Abend tausend Jugendliche um dort Spass zu haben bei Cola, Fanta, Eis und Pizza. Um ca. 23.00 Uhr war Nachtruhe. So ähnlich verbrachten wir die Tage in Taizé.

Ähnlich international wie die Gäste ist auch die Gemeinschaft der Brüder von Taizé. Wir durften einen Bruder aus der Schweiz kennen lernen und ihm Fragen stellen. Seine Antworten waren sehr interessant. Wir waren erstaunt, wie weltoffen er mit uns über Fussball diskutierte und was für eine grosse Zufriedenheit er ausstrahlte. Beeindruckt waren wir von der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und wie so viele Menschen hier so liebevoll miteinander leben.

In dieser Woche haben wir Menschen aus verschiedenen Ländern kennen gelernt und Freundschaften geschlossen. Wir verlassen Taizé mit einem Sack voller neuer e-mail-Adressen und Gedanken an uns liebgeordnete Menschen.

Wir fanden diese Woche sehr aufregend und interessant.

Ramona Tobler und Sara Rechsteiner

Am 31. Mai 2006 konnte Otto Meier im Alters- und Pflegeheim Watt seinen 96. Geburtstag feiern.

Von Trübbach SG zog es ihn wieder ins Appenzeller Vorderland, wo er in Wald AR seine Jugendzeit verlebte. Herr Otto Meier verbringt seinen Lebensabend bei uns und ist durch seine humorvolle Art sehr beliebt. Leider plagt ihn das Asthma. Den Morgen verbringt er in Ruhe, am Nachmittag macht er kleinere Spaziergänge und abends wird er so richtig munter. Herzliche Gratulation!

Otto Meier feierte im Alters- und Wohnheim Watt seinen 96. Geburtstag.

Team Alters- und Pflegeheim Watt

Wer möchte älteren und kranken Menschen eine Freude bereiten?

Gesucht sind Fahrerinnen/Fahrer für den SPITEX-Mahlzeitendienst auf dem Gebiet des Bezirkes Oberegg und der Gemeinde Reute. Die Mahlzeiten werden jeweils ca. 11.00 bis 12.00 Uhr verteilt. Abholt ist das Alters- und Pflegeheim Watt in Reute.

Weitere Auskünfte und Meldung bitte bei Daniela Breu-Weber, Schwellmühle 446, 9413 Oberegg, Telefon 071 891 21 15.

Das Portrait: Viktor Niederer

En Rütiger

Viktor Niederer hat „Reute“ intus. Er lacht: „Ich bin hier aufgewachsen und zeitlebens wohne ich hier. Habe also kein fremdes Brot gegessen!“ Als jüngster und einziger Bub von fünf Geschwistern durfte er die Sekundarschule besuchen.

Firma Wild, Heerbrugg (heute Leica)

Anschliessend schaffte er die mündliche und schriftliche Aufnahmeprüfung als Feinmechaniker in der Firma Wild. Dazumal wurden 15 Lehrlinge in der Mechanik und 4 in der Optik eingestellt. Jeder der wollte, fand damals eine Lehrstelle. Viktor erzählt: „Ich habe eine schöne Zeit erlebt. Während der Kriegszeit mussten wir alle unten durch und nach der Lehre ging es wirtschaftlich immer nur aufwärts. Als 1958 bei der Firma Wild ein Ausbildner in die Lehrwerkstatt gesucht wurde, meldete ich mich und bin schlussendlich 39 Jahre geblieben. Es war eine schöne Aufgabe, die mich forderte. Einerseits habe ich keine Mühe mit Jungen und andererseits musste ich mich immer wieder in die Mentalität der Lehrlinge einleben und auf dem neuesten Stand sein. Ich möchte sogar sagen, dass die normalen Spitzbuben Abwechslung brachten! Vielfach war es so, dass bei schwierigen Lehrlingen das Elternhaus nicht stimmte. War es ein „toller“ Kerl, versuchte ich ihn bei persönlichen Gesprächen zu packen und irgendwie „abzuholen“. Gelang es, war es für mich sehr befriedigend.“

Bis zu seiner Pensionierung hat Viktor rund 2000 junge Leute in der Ausbildung kennen gelernt. Es freut ihn ganz besonders, wenn er heute bei mancher Gelegenheit ehemalige „Stifte“ trifft.

Viktor Niederer, geb. 06. April 1934, Schachen 382, 9414 Schachen-Reute

Politik, Turnverein, Oberegger Skiclub, Militär

„Nach der Heirat mit Käthi und dem Hausbau im Schachen 1969 kam „glei emol“ (das Vorarlbergische ist nicht weit) die Politik. Von 1975 bis 1985 versah ich das „Hooptmeamt“ und war Kantonsrat. Der Zeitaufwand war damals schon gross und nur dank der grosszügigen Absenzenregelung des Arbeitgebers überhaupt möglich. Da ich selten zu Hause war, wäre es auch ohne die Hilfe meiner Ehefrau, die sich voll um die Erziehung der beiden Kinder und den Haushalt kümmerte, undenkbar gewesen.“ Viktor wollte zum Allgemeinwohl etwas beitragen. Er meint: „Heute ist es so - vom Bund, über den Kanton, bis zur Gemeinde - viele rühren in der Suppe, doch die Verantwortung wollen nur wenige übernehmen. Gute Vorschläge bleiben aus. Die Parteipolitik hat die Sachpolitik übertrumpft. Vielfach ist auch Rechthaberei im Spiel. Auch beschäftigt mich, dass sowenig Leute, soviel verhindern können. Das Leben aber besteht aus Veränderung und Entwicklung. Wo wäre

Reute heute beispielsweise ohne die bejahenden Stimmen beim Schulhausneubau im Dorf, beim grossen Projekt der Abwasserentsorgung, beim Seewasseranschluss? Die kurzfristige Denkweise sollte unbedingt einer längerfristigen Anschauung weichen.“

Das Beziehungsnetz über den Turnverein Reute, den Oberegger Skiclub, den Beruf, das Wandern, im Militär als Grenadier, hat Viktor sehr viel gebracht. Seine Generation seien die ersten Rütiger gewesen, die mit den Oberegern im gleichen Alter viel Freizeit verbrachten und später die Zusammenarbeit des Bezirkes Oberegger und der Gemeinde Reute erleichtert hätten. Auch wenn er sagt, in der Politik müsse man eine sehr dicke Haut haben, so sind viele schöne Erinnerungen hängen geblieben. Es sei auch sehr wichtig, dass man vergessen könne... In der Politik wie im Privaten hatte Viktor stets einen Leitspruch: „Sage nicht alles, was du weißt, wisse aber alles was du sagst.“

Wandern, Panorama-Tafeln

Viktor ist ein Bewegungstyp. Er fährt gerne Ski, spaziert fast alle Tage seine Runde. Ist begeistert von der Schönheit des Appenzeller Vorderlandes. Er schmunzelt: „Früher konnte ich „lästig“ keine Wirtschaft auslassen, heute halte ich mich lieber fit.“ So bereitet es ihm viel Freude Wanderungen für die VAW (Vereinigung Appenzeller Wanderwege), für den Verkehrsverein Reute und für die Pensionierten der Leica zu organisieren. Der Kontakt mit anderen Leuten ist ihm wichtig. So hat er schon das ganze Appenzeller Vorderland und das nahe Vorarlbergische unter die Füsse genommen. „Ich schaue gern vom Vorarlbergischen zu uns herüber“. Damit aber auch wir den Blick ins Vorarlbergische fachkundig geniessen können, zeichnet Viktor

Panoramatafeln, so zum Beispiel von der Blatten aus, vom Muusigbänkli oberhalb des Dorfes oder vom St. Anton. Witzig ist, dass die Einheimischen die sichtbaren Berge anders nennen als auf den Landeskarten beschrieben. So ist unser „Schlafender Ritter“ nichts anderes als der Strahlkopf, 1366 m. Oder kennen sie den höchsten Berg der Vorarlberger Kette, den Hohen Freschen, 2004 m? Viktor ist auch immer wieder erstaunt, wie wenig wir Einheimischen unsere Gegend kennen. Er schwärmt: „Wir haben auf engem Raum eine grosse Abwechslung: den Bodensee, das Rheintal, den Alpstein. Bei meinen Wanderungen erzähle ich auch Geschichtliches und Kulturelles. Generell möchte ich Interesse für unseren schönen Lebensraum wecken.“

Pfeffermühlen, Garten, „Büschele“, Dengeln, Singen

Mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick dreht Viktor auch Pfeffermühlen aus verschiedenstem Holz und mit reichen Verzierungen. Jedes Stück ein Unikat. Made in Reute. Das Mahlwerk stammt von der Firma Sonderegger aus Oberegger. Dies nennt man gelebte Zusammenarbeit! Viktor ist es nie langweilig: Er arbeitet im Garten, ist am „Büschele“, „dengelet“ Sensen oder feilt Fuchsschwänze. Und natürlich bleibt auch Zeit für den Männerchor Oberegger-Rehetobel. Besonders beeindruckt ihn die Auftritte im Spital oder in den Alters- und Pflegeheimen. Hier findet sich noch Dankbarkeit und Wertschätzung für eine kleine Abwechslung. Beim Lebensüberblick von Viktor Niederer kommt mir unweigerlich das schöne Appenzeller-Lied in den Sinn: „Wie isch es do henne, so lieblich ond still, i luege i d Wiiti, ond waas wanni will...“

Esther Rechsteiner

Arthur Sturzenegger's Stilles Jubiläum

Bereits sind wieder zehn Jahre veganen seit Arthur Sturzenegger von der Rütiger-Bevölkerung, als Ersatz für Rudolf Peter, zum neuen Gemeindepräsident, dazumal noch Gemeindehauptmann, gewählt wurde. Gleichzeitig wurde er auch in den Kantonsrat gewählt, wo er heutzutage Mitglied des Büros und Vizepräsident ist.

Seit 1996 lenkt er also in umsichtiger Weise die Geschicke unserer Gemeinde, deren Geschichte er schon vor 1996 mitgeprägt hat. So war Arthur Sturzenegger bereits 1982 bis 1990 Mitglied des Gemeinderates. Davon während fünf Jahren, von 1985 bis 1990, als Vizehauptmann. Als damaliger Baupräsident hat er die generelle Überarbeitung der Ortsplanung realisiert. Auch die Sanierung der Kirche wurde unter seiner Führung vorgenommen. Vielfältig sind und waren auch die von Unbeteiligten kaum wahrgenommenen weiteren Tätigkeiten für das Allgemeinwohl. Eine Aufstellung die keine Vollständigkeit beansprucht wird in etwa beinhalten: OK-Chef 300-Jahr Feier/Feuerwehrkommandant 1984 - 1993/Kassier der Elektra Schachen/Zivilschutzchef/Sektionschef/ Verwaltungsmitglied der Sparkasse Wolfhalden Reute.

In seinen 10 Jahren als Gemeindepräsident hat sich Arthur Sturzenegger wie schon seine Vorväter in sicht- und spürbarer Weise und getreu seinen politischen Mottos: „vorwärts in kleinen Schritten“ und „Stillstand ist Rückschritt“ betätigt. Vornehmlich und erfolgreich um sorgte er die Gemeindefinanzen, so dass wir heute unbehelligt von der kantonalen Finanzaufsicht unseren Gemeindehaushalt führen können. Die Verringerung der Verschuldung und die wiederholte Senkung der Gemeindesteuern sind Zeugen der diesbezüglich positiven Entwicklung der Gemeinde unter seiner umsichtigen Führung. Es ist zu hoffen, dass sich auch in Zukunft Persönlichkeiten, die sich in solch konzentrierter Weise einsetzen für unsere Gemeinde zur Verfügung stellen.

Herzlichen Dank Arthur Sturzenegger!

Gemeindepräsident Arthur „Turi“ Sturzenegger erhält von seinem Vice Hanspeter Eugster einen wohlverdienten „guten Tropfen“ zum Jubiläum.

Horsch-Vortrag bei den Landfrauen Reute

Öffentlicher Informationsabend zum Thema „Natürliche Behandlung in den Wechseljahren“ mit Hanspeter Horsch, Drogist und Naturheiler. Am 11. September 2006, um 20.00 Uhr, in der Pausenhalle, Schulhaus Dorf, Reute.

Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen.

Landfrauen Reute
Marlen Oggier

BIBLIOTHEK

Gemeinde Reute

Nach der Finissage vom 28. Juni 2006 setzt die Bibliothekskommission die wöchentliche Buchausleihe aus.

Vom 14. August an gelten alle Werkzeuge von 09 bis 19 Uhr als Ausleihzeit, und zwar nach Vereinbarung mit einem der Kommissionsmitglieder: Rita und Remo Hälgi, Karin Pletscher-Thoma, Rainer Stöckli, Barbara Tobler-Tragust. Als nächsten öffentlichen Anlass plant die Rütiger Bibliothekskommission die Präsentation von Büchern und Medien und Bildbänden per Ende November.

Rainer Stöckli

Geschäftsübergabe - Geschäftsübernahme

Karl Klee „Kleene Karl“ wünscht seinem Nachfolger Franz Estermann viel Glück.

Seit 34 Jahren führt Karl Klee das Sanitär-Spenglereigeschäft in der Rohnen, das er 1972 von seinem Vater übernommen hatte. Da sich in der Familie keine Nachfolge ergab, entschloss sich Karl Klee seinen Betrieb an Franz Estermann zu übergeben.

In diesem Zusammenhang dankt Karl Klee allen seinen, vor allem auch den langjährigen Kunden herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und hofft, dass dieses zukünftig auch Franz Estermann geschenkt wird.

Auch als Folge der Geschäftsübernahme wurde Franz Estermann vom Gemeinderat per 1. Juni 2006 als neuer Wasserwart der Wasserversorgung Reute gewählt und ist seither für die Wartung der Quellen und Reservoirs sowie den umfassenden

Unterhalt des Leitungsnetzes verantwortlich.

Franz Estermann ist 40 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Lüchingen. Er wird den Geschäftssitz und die Werkstätte in der Rohnen belassen. Franz Estermann empfiehlt sich im speziellen auch bei den bisherigen Kunden von Karl Klee für die ganze Palette der Sanitär- und Spenglerarbeiten.

Wir wünschen gleichzeitig: Karl Klee viel Freude beim kürzer Treten und der Anwendung seiner Spanischkenntnisse, und Franz Estermann viel Befriedigung an der Arbeit, zügiges Anlaufen im erweiterten Umfeld und einen guten Geschäftsgang in seinem neuen Wirkungskreis.

Ernst Pletscher

Innovationspreis für Schreinerei Bach Heiden AG

Die St.Galler Kantonalbank würdigt die Hochtechnologie im Betrieb der Appenzell-Ausserrhodischen Schreinerei Bach Heiden AG mit dem dritten Rang im KMU Primus, der 2006 bereits im fünften Folgejahr vergeben wurde.

lich realisierbar und geometrisch beherrschbar zu machen. Besonders erfreulich ist, dass die Vorzeigschreinerei den KMU Primus-Preis ausgerechnet im Jubiläumsjahr „70 Jahre Bach Heiden AG“ erhalten hat.

Die St.Galler Kantonalbank zeichnet mit dem „KMU

Primus“ jedes Jahr unternehmerische Topleistungen aus, die sich durch Innovationskraft, Nachhaltigkeit und durch einen substanziellen Beitrag zur Standortattraktivität abheben.

Nahmen den KMU Primus-Preis mit Freude entgegen (v.l.n.r.): Franz Bach sen., Inhaber der Kreativ-Schreinerei Bach Heiden AG, Franz Bach jun. und Hansueli Dumelin, beides Geschäftsleitungsmitglieder.

Der in der Holzverarbeitung tätige Traditionsbetrieb Bach Heiden AG hat sich wegen seines einzigartigen Fertigungsprozesses den KMU Primus-Preis gesichert. Zusammen mit der ETH Zürich entwickelte Bach Heiden AG nämlich das Verfahren der „digitalen Produktionskette“, welches es erlaubt, komplexe Holzbauprojekte wirtschaft-

Bach Heiden 70 Jahre

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Sie hat schon eine, und Ich?

Bach baut Küchen. Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Publica-Press Heiden AG **EP Piatti** Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2007 in Reute

Im Juli des nächsten Jahres wird in Reute der Appenzeller Kantonal-Schwingertag stattfinden.

An der letzten Delegiertenversammlung des Appenzeller Kantonal-Schwingerverbands, hat die Feldschützengesellschaft Reute den Zuschlag erhalten, den nächstjährigen Schwingertag in Reute organisieren zu dürfen. Somit wird dieser kantonal höchst angesehene Anlass nach 27 Jahren wieder in unserer Gemeinde durchgeführt. Im Sommer 1980 fand der Appenzeller Kantonal-Schwingertag zum letzten Mal in Reute statt und wurde damals vom Turnverein organisiert.

Das OK, bestehend aus Personen verschiedener Dorfvereine und unter der Leitung von Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger, ist an diesem Anlass auf Helfer aus allen Vereinen und der Bevölkerung angewiesen. Das OK ist überzeugt, dass diese Herausforderung den Gemeinschafts-

gedanken in Reute stärken wird und es auch heute noch möglich ist – in einer Zeit, in der Vereins- und Gemeinschaftsdenken keinen allgemeinen hohen Stellenwert mehr geniessen – einen solchen, für unsere kleine Gemeinde sehr grossen, Anlass durchzuführen.

Mit dem Kantonal-Schwingertag 2007 wird auch ein Ziel der Wirtschaftskommission Reute weiterverfolgt, alle zwei Jahre einen Anlass in Reute (und vor allem für Reute) durchzuführen, der über die Gemeinde und das Appenzeller Vorderland hinaus im Gespräch ist; so im Jahre 2003 die Feier zu den 125 Jahren TV + MG und letztes Jahr die Ausstellung der Freizeitarbeiten der Lehrlinge beider Appenzeller Kantone.

Für diesen Anlass werden in Reute über 100 Schwinger aus den Kantonen St. Gallen, Glarus, Thurgau und Appenzell Inner- und Ausserrhoden, mit ca. 2'000 bis 2'500 Zuschauern

erwartet. Der Schwingsport und das bodenständige Rahmenprogramm werden für eine spezielle Atmosphäre im Dorf Reute sorgen. Somit kann man sich jetzt schon auf einen Sportanlass freuen, der in Erinnerung bleiben wird.

Luzius Sturzenegger

Öppe en Hoselüpf, vill Sägmähl im Gnick und vill Gaschtründschaft erwartet d'Schwinger s' nöchschts Jahr i de Rüüti.

Wolftobelfest vom 29. und 30. Juli

Viele Pferde und Ponys versammelten sich beim Wolftobelfest im Wolftobel bei Eva und Kurt Sturzenegger.

Eva Sturzenegger lud am Samstagabend zu einer Pferde-Show ein. Pferd und Mensch inszenierten dabei eine Geschichte von Erika Caluori. Musikalisch untermalt wurde die Vorführung vom Duo Macabeya mit Didgeridoo-Sound, Naturklängen und Gesang. Im Wolftobel erlebten die zahlreich angereisten Zuschauer bei mystischer Musik und interessanten Darbietungen mit verschiedensten Pferderassen einen bezaubernden Abend.

Am Sonntag fand das Plauschturnier für Kinder und Jugendliche statt. In 3 verschiedenen Prüfungen massen sich die jungen „Pferdekünstler“ in ganz verschiedenen Disziplinen. Einmal galt es Wasser zu transportieren, ein andermal das Pferd rückwärts durch eine Schikane zu dirigieren. Ganz besonders interessant war für alle TeilnehmerInnen der „Bohnen-

Sandra Wirth auf Cleopatra gibt „Gas“

Spuck“ Posten! Sandra Wirth, Sina Lutz und Sandra Künzler gewannen die jeweiligen Prüfungen. Alle Gestarteten durften sich Preise aussuchen und „können“ erst noch die schönen Erinnerungen an den gelungenen Wettbewerb mit nach Hause nehmen.

Kurt Sturzenegger

In vollem Galopp beim Posten „Plüschtiere“

Nayenried Schachen

Das Nayenried ist eine Ebene auf dem Gemeindegebiet von Oberegg AI und Reute AR und gilt heute, zusammen mit seiner Umgebung, als beliebtes Naherholungsgebiet für die Einwohner des Appenzeller Vorderlandes und des Rheintals (Schweiz und Österreich).

1942/43 wurde die Ebene melioriert. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein Sumpfgebiet in dem Torf gestochen wurde, Streue geerntet wurde und vor allem, es war das Spielparadies unserer Väter. Nach heutiger Erkenntnis wird „Neienriet“ geschrieben und bedeutet Feuchtgebiet in einer Senke.

Nayenried das Spielparadies

Um es vorweg zu nehmen, eine solche Melioration wäre heute kaum mehr vorstellbar. Aber es war auch eine andere Zeit mit anderen Schwerpunkten. Trotzdem bedauerten es damals vor allem viele Jugendliche, dass ihr Spielparadies „s'Ried“ in der früheren Einzigartigkeit verschwand. S'Ried in dem sie sich an so vielen Sonntagnachmittagen aufgehalten haben, nach der Christenlehre, der Sonntagsschule oder der Kinderlehre, mit oder ohne Wechsel des „Sonntighääs“. In und um die Tümpel, Bachläufe, Gräben und Narben, die durch das Torfstechen oder die Schollenmaschine verursacht worden waren, wurde gespielt und gekämpft. (Der gestochene Torf war der qualitativ bessere Brennstoff. Der mit der Schollenmaschine gewonnene Torf musste zuerst

noch gemischt und in sogenannten „Model“ geformt werden. Er benötigte zudem eine viel längere Trocknungszeit, bis er im Ofen verbrannt werden konnte.)

Im Frühjahr waren es vor allem die Frösche und andere Amphibien die die Kinder ins Ried zogen. Für die vielfältige Blumenpracht, wie grosse Bueberollen-Felder (Bergrollen) oder Orchideen hatten die Jugendlichen noch wenig übrig. Im Sommer war es das „Baden“ im seichten Wasser. Für die grösseren Tümpel wurden auch kleine Flosse gebaut, die oft auch zu einem ungewollten Bade führten. Aber auch die umfangreichen Schilfgebiete und im Winter die zugefrorenen Tümpel boten Raum und Ideen für verschiedene Spiele und intensiven Zeitvertrieb.

Ja, es war ihr Spielparadies, bestätigt ein Zeitzeuge der es noch erlebt hat, Ruedi Weder, Hirschberg.

Flurgenossenschaft Nayenried

1940 wurde vom Bundesrat beschlossen die sogenannte „Anbauschlacht“, der Wahlenplan umzusetzen. Im Rahmen dieses Planes wurden die Kantone beauftragt, das ihnen zugeteilte Kontingent an zu beackernder Fläche, auf ihre Gemeinden zu verteilen. Diese Fläche wurde für das Jahr 1943 noch verdoppelt. Gesamtschweizerisch wurde die Ackerfläche von 1939 bis 1945 von 21'000 ha auf 360'000 ha erhöht.

Auf Veranlassung des Eidg. Meliorationsamtes fand am 12. Mai 1942 in Anwesenheit von Vertretern der bei-

den Kantone Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden, der Gemeinde Reute, des Bezirks Oberegg und der Landbesitzer eine Besichtigung des Nayenrieds statt. Dabei wurde festgestellt, dass sich das Gebiet für eine Melioration eigne. Zur Gründung einer Flurgenossenschaft Nayenried wurde am 21. Mai 1942 eine Grundeigentümersammlung abgehalten. An dieser Versammlung waren ausser den Grundeigentümern die Herren Landeshauptmann Fässler, Appenzell, Regierungsrat Willi, Gais, Kantonsoberförster Hohl, Teufen und die Vertreter der Gemeinde Reute und des Bezirkes Oberegg anwesend, die über Zweck und Ziel dieser Melioration referierten.

Mit 16 gegen 8 Stimmen wurde die Gründung einer Flurgenossenschaft beschlossen. Die Kommission wurde zusammengesetzt mit den Herren:

a RR **Konrad Bänziger** Hirschberg, Präsident
Hugo Locher, Oberegg
Hans Sturzenegger Schachen, Kassier
Hpt. **Jakob Sonderegger** Löwen, Säge, Oberegg
Adolf Sonderegger Eugst, Oberegg, Aktuar

Als Ziel wurde die Entwässerung und eine Güterzusammenlegung des Gebietes formuliert. Für die endgültige Einwilligung zur Umsetzung war eine schriftliche Stellungnahme aller Grundeigentümer erforderlich. Das Resultat der Unterschriftensammlung ergab, dass sich 20 Bodenbesitzer für und 18 gegen das Vorhaben aussprachen.

Als zusätzliche Kommissionsmitglieder wurden für diese wichtige bevorstehende Aufgabe gewählt:

Werner Sturzenegger, Ried
Alois Hegglin, Nayen
Alfons Breu, Nayen

Im November 1942 genehmigte die Versammlung ihre Statuten, die in der Folge von der Standeskommission von Appenzell Innerrhoden genehmigt von Appenzell Ausserrhoden hingegen zurückgewiesen wurden.

Melioration

Bisher erstreckte sich das meliorierte Gebiet ausschliesslich entlang der Strasse Schachen bis zum Bachübergang im Nayen und an den Randpartien im Übergang von der Ebne gegen die Abhänge. Am 27. Mai 1942 wurde beschlossen das Ingenieurbüro Kölbener, Appenzell und den Grundbuchgeometer Walser, Bühler mit den Vorarbeiten und einer Kostenberechnung für die Melioration des gesamten Rieds zu beauftragen. An der Versammlung vom 8. Oktober 1942 wurde das Projekt genehmigt, das Baukosten von Fr. 150'000.00 veranschlagte. Bereits am 16. Oktober 1942 wurden die Baulose festgelegt und die erste Bauvergabe vorgenommen.

Am 26. Oktober 1942 begann die Firma Züst, Heiden mit dem Kanalbau. Die Drainagen wurden durch die Firmen Züst, Heiden, Calderara, Heiden, Calderara, Walzenhausen und Spirig, Widnau ausgeführt. Die Bauleitung lag in den Händen von Ing. Kölbener, Appenzell.

Im Rahmen der Güterzusammenlegung konnten die Landbesitzer noch bis zum 15. Februar 1943 Bodenabtausch vereinbaren. Dabei wurde zu „fairem Handel“ bei Abtausch und

Verkauf gemahnt. Die Vermessung lag in den Händen von Geometer J. Walser, Bühler.

Nach Ansicht der Kommission sollte das Baumaterial für die neu angelegte Erschliessungsstrasse von der Festung Knollhausen bezogen werden. Andernfalls werde bei der Waisenanstalt Torfnest ein Steinbruch eröffnet.

Ein halbes Jahr nach Baubeginn des Kanals sind die Meliorationsarbeiten am 27. April 1943 bereits abgeschlossen. Das Ried umfasst jetzt 26,15 ha nutzbare Fläche, davon liegen 16,68 ha auf Oberegger und 9,47 ha auf Rütiger Gebiet.

Am 25. August 1943 liegt die Genehmigung der Flurbereinigung durch die beiden Kantonsregierungen vor, und am 2. September 1943 wird in Bern entschieden, dass jeder Bodenbesitzer eine Parzelle im Ried besitzen dürfe und damit am Gemeinschaftswerk Anteil haben solle. Ende Juni 1943 ist Baubeginn mit der Strasse Losenbühl – Rank.

Anbau

An der weichenstellenden Versammlung vom 8. Oktober 1942 wurden auch die noch offenen Fragen der Landbesitzer erörtert. Dabei wur-

de zugestanden, dass am Rande der Ebene gegen das Losenbühl auch weiterhin Torf gestochen werden dürfe. Das Baugesuch und das Auflageverfahren wurden umgehend eingeleitet. Die Melioration sollte ausser der Erfüllung der erhöhten Anbaupflicht von Bezirk und Gemeinde für 1943 auch Anbaumöglichkeiten für die Landbesitzer bieten, die den Überschuss an umgepflügtem Boden auch an die Bevölkerung zu Pflanzzwecken abgeben durften.

Am 25. Februar 1943 orientierte der das Projekt begleitende Ackerbauberater Küper, Appenzell über den Anbau unter dem Titel ‚Industrialisierung‘. Die Pachtverträge werden auf drei Jahre abgeschlossen. Es ist ein Bedarf für 4 –5 ha vorhanden. Als Entschädigung wird 3 bis 4 Franken pro a bezahlt. Angebaut werden Kartoffeln, Sommerweizen, Hafer und Gerste. Das Stroh kann im Herbst mit einem Vorkaufsrecht der Bodenbesitzer zu einem Vorzugspreis von Fr. 9.00 pro Doppelzentner gekauft werden. ‚Bodenabmeldungen‘ für die Industrialisierung können bis 10. März 1943 erfolgen. Für die verpachteten Böden erhalten die Besitzer überdies einen Fruchtanteil.“ Für die „Industrialisierung“ wurden

Wo früher der Storch sein Auskommen fand, konnte fortan der Mensch seine Ernte einfahren.

Erste Ernte im Nayenried 1943

vier ha Land angemeldet. Uneinigkeit bestand über den Pachtzins. Die „Industrie“ bot Fr. 3.00, die Landwirte forderten aber Fr. 4.00. In gut schweizerischer Art einigten sie sich auf Fr. 3.50. Vertragsbeginn war der 1. April 1943 und dauerte bis nach der Ernte 1945. Der Vertrag wurde 1945 nicht verlängert.

Die Flurgenossenschaft beschloss auch den privaten Anbau gemeinsam auszuführen. Das betraf die Bereitstellung der Äcker und den Einkauf von Samen, Setzkartoffeln und Dünger. Die Bereitstellung der Äcker wurde 1943 durch die Firma Siegenthaler, Winterthur, ausgeführt. Die Kosten beliefen sich auf Fr. 6'500.00 plus Betriebsstoff für Fr. 1'700.00 und Pflugmiete Fr. 540.00. Nicht eingerechnet sind dabei die Arbeitslöhne der Helfer und die Reparaturkosten. 1944 wurde die Arbeit vollständig, mit Ausnahme der Hilfskräfte, der Firma Neff, Appenzell mit Kosten von annähernd Fr. 8'000.00 übertragen. Die „Industrie-Genossenschaft“ leistet daran ihren Kostenanteil. Der Stundenlohn für die Helfer bei den Traktorenarbeiten wird wiederum auf Fr. 1.70 festgelegt. Für Pflugarbeiten Fr. 1.60, Stockarbeitsstunden Fr. 1.40 und bei Nacharbeit Fr. 1.70. Als Flurwärter fungiert Emil Schoch, Schachen.

Die Ernte im ersten Anbaujahr 1943

Finanzielles

Ende 1944 zeigt die Abrechnung der Melioration folgendes Bild

Aufwendungen	Fr.	164'340.41
Erträge	Fr.	115'165.00
Restschuld	Fr.	49'175.41

Die Hauptaufwandposten sind die Kosten für die verschiedenen Baulose:

Züst, Heiden ca.	Fr.	70'000.00
Calderara, Heiden ca.	Fr.	13'000.00
Calderara, Walzenhausen ca.	Fr.	25'100.00
Spirig, Widnau ca.	Fr.	12'300.00
Ing. Kölbener, Appenzell ca.	Fr.	10'600.00
Geometer Walser, Bühler	Fr.	2'340.00
Rohrlieferungen ca.	Fr.	16'700.00

brachte der „Industrieanbaugesellschaft“ auf den gepachteten 323 a Erträge von 6'968 kg Hafer und 137 d.Zt (Doppelzentner) Stroh. Am 13. Februar 1944 ist die „Vermarkung“ mit Ausnahme von drei Rekursen abgeschlossen und auch eine kleine Grenzregulierung zwischen Oberegg und Reute „harnt noch seiner Erledigung“.

Finanzielles (siehe Kästchen oben)

An die beim Bau der Melioration eingesetzten Internierten, die in Oberegg einquartiert waren, wurden innert 3 Monaten Arbeitslöhne im Umfang von Fr. 2'565.15 ausbezahlt. Leider

haben wir keine erhärteten Angaben über den Ansatz der Entschädigungen gefunden.

Bei einer Tagesentschädigung von Fr. 2.75 wären das 933 Mannstage. Gemäss dem „Reglement über den Arbeitseinsatz von Internierten“ ist der Arbeitslohn „mit dem Eidgenössischen Kommissariat für Internierungen zu vereinbaren, und der Barlohn an das Kommissariat zu entrichten. Er richtet sich nach den ortsüblichen Ansätzen und nach der Arbeitsleistung. Der arbeitende Internierte erhält vom Kommissariat über das Taschengeld hinaus eine Entschädigung von mindestens Fr. -.75 in bar. Wenn der Arbeitgeber die Verpflegung und die Unterkunft für die Internierten nicht selbst liefert, so erhalten diese die Verpflegung und die Unterkunft durch die Organe des Kommissariates. Dafür ist eine Geldentschädigung von mindestens Fr. 2.00 pro Mann und Tag zu entrichten.“ Auf der Einnahmenseite sind Subventionen von Fr. 98'000.00 und Kostenanteile der Grundeigentümer, der Industrie – Genossenschaft, vom Bezirk Oberegg und Gemeinde Reute verbucht.

Denken wir nicht mit zuviel Wehmut ans ehemalige Nayenried, sondern erfreuen uns am Neienried wie es sich heute präsentiert, als Erholungsgebiet für die vielen Wanderer, Biker, Reiter, Hundehalter, Hundeschlittenfahrer, Langläufer, Walker, Jogger, Spaziergänger oder was sie auch immer unternehmen. Und hoffen auf ein friedliches Neben- und Miteinander zusammen mit den Haus-, Land- und Strassenbesitzern.

Arthur Sturzenegger

us Grosmueters Chuchi Chatzgeschrä

Alte Maa

Zutaten:

ca. 500 gr Brot altbacken
Heisse Milch
Bratbutter
Ca. 100 gr. Appenzelkäse rezent oder rääs oder gemischt
Pfeffer, Muskatnuss gemahlen

Zubereitung:

Brot in ca. 2 cm grosse Würfel schneiden, mit heisser Milch übergossen bis alles Brot mit Milch vollgesogen ist. Bratbutter in einer beschichteten Bratpfanne zergehen lassen, Brotwürfel dazugeben und braten. Den geriebenen Käse dazugeben und unter Wenden weiter braten bis aller Käse geschmolzen ist. Mit Pfeffer und Muskat abschmecken.

Mit Salat servieren oder mit Apfelsalat

Zutaten:

500 gr Kartoffeln
wenig Bratbutter
1 kl. Zwiebel
1 Paar Siedwürste
Wasser, Salz

Zubereitung:

Kartoffeln und Zwiebeln in Bratbutter andämpfen, mit Wasser ablöschen, (soviel Wasser begeben bis die Kartoffel gedeckt sind) und zum Kochen bringen.

Wenn die Kartoffeln fast weich sind das Brät der rohen Siedwürste als kleine Klösschen aus der Haut streichen. Kurze Zeit weiter köcheln lassen. Nach Belieben mit Salz nachwürzen

Suppe und Salat nach Saison

Redaktionsmitglied
Thomas Eugster hat
seine Grossmutter
Brülsauer
nach urchigen
Appenzeller
Rezepten befragt.

18 3|2006

Willkommen beim Rütiger Feeschter!

Zurück Vorwärts Abbrechen Aktualisieren Startseite Auto-Ausfüllen Drucken E-Mail

Adresse: http://www.feeschter.ch/

Live Home Page Apple Apple Support Apple Store .Mac Mac OS X Microsoft MacTopia Office for Macintosh MSN

Rütiger Feeschter

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

05/2006

- Willkommen
- Neues
- Wir über uns
- Das sind wir!
- Bildergalerie
- Vorschau
- Erscheinungsplan
- Frühere Ausgaben
- Abonnemente
- Tipps und Tricks
- Inseratengröße

Einstmals spendete der Dorfbrunnen nicht nur das lebensnotwendige Trinkwasser, sondern lud ein als Treffpunkt im Dorf. Es war der Ort, wo man sich verabredete, sich traf, sich mitteilte oder umgekehrt etwas erfahren konnte.

Unsere Vision ist es, mit dem "Rütiger Feeschter" etwas vom Leben rund um diesen Dorfbrunnen nachzubilden. Es soll eine Plattform des Austausches sein. Es soll allen gehören, die etwas mitzuteilen haben oder die sich einfach für das Geschehen in unserer Gemeinde interessieren.

Schön, dass Sie unsere Homepage besuchen!

Die Redaktionskommission

Das „Rütiger Feeschter“ hat eine eigene Homepage!

- Kurzvorstellung des Rütiger Feeschter und des Redaktionsteams
- Informationen zum Erscheinungsplan des „Rütiger Feeschter“ sowie – soweit verfügbar – eine Vorschau
- nützliche Tipps und Tricks für eigene Publikationen
- Kontaktadressen
- die Möglichkeit, Inserate mittels elektronischem Formular zu bestellen
- die Möglichkeit, ein Abonnement für sich oder – als Geschenk – für andere Personen zu bestellen
- für autorisierte Personen – in der Regel die Presseverantwortlichen der Vereine und Gruppierungen – die Möglichkeit, eigene Beiträge direkt über die Homepage anzumelden
- und manches andere mehr ... sehen Sie selbst.

Unter www.feeschter.ch soll als Ergänzung zum Druckerzeugnis eine Kommunikationsplattform entstehen, welche mit verschiedenen Diensten einen aktiven Informationsaustausch unterstützt. Wichtig war dabei, auf Dialog zu setzen und nicht auf Informationsfluss per Einbahnstrasse. Die Leitidee dahinter lässt sich am besten mit dem Bild des Dorfbrunnens von früher veranschaulichen, wo man sich traf, wo man reden und etwas erfahren konnte. Natürlich kann das nur gelingen, wenn viele – so viele als möglich – mitmachen, teilnehmen und teilhaben, sich einbringen. Erst dann kann sich dieses Konzept – mehr ist es noch nicht – zu einer Bereicherung der politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Diskussionen ausreifen.

Was Sie bei Ihrem ersten Besuch auf dieser Homepage antreffen werden, das ist ein Anfang, ein Einstieg. Sie finden da

Diese letzteren Vorschläge entstammten einem Treffen mit Vertretern von Vereinen und Gruppierungen, das im vergangenen Juni stattfand.

Selbstverständlich sind weitere Vorschläge willkommen – nutzen Sie doch einfach unser Gästebuch! Nur eine Einschränkung gilt: Die Konzepte und Inhalte dürfen nicht allein auf Eigenleistungen des Redaktionsteams basieren. Sie sollen vielmehr ein – nun ja, ein Fenster öffnen für jedermann, der etwas zu fragen, zu antworten, zu erklären, Gedanken auszubreiten, sich Luft zu verschaffen oder - was noch? – hat.

namens der Arbeitsgruppe Internet
Michael Künzler

Zukunftsmusik? Vielleicht, aber irgendwann fängt die Zukunft ja an!

Also, nun häufig reinklicken, Ihr Mitmachen, Ihre Kritik bringt Leben in die Homepage.

Das Projekt einer eigenen Homepage ist von der Redaktionskommission des „Rütiger Feeschter“ im Jahre 2002 in Auftrag gegeben worden. Dazu hat sich eine Arbeitsgruppe konstituiert, welche aus Edi Thurnheer, Thomas Eugster und Michael Künzler besteht. Sämtliche Programmierung und Entwicklung ist in Eigenleistung erfolgt. Die Kosten für das Web-Hosting werden durch die Kasse des Rütiger Feeschter getragen.

Für die Zukunft sind unter anderem die folgenden Erweiterungen angedacht:

- Bildergalerie mit Fotos aus dem Vereinsleben
- Beiträge mit Tagesaktualität (als Gegenpool zu den eher zeitlosen Artikeln in der Druckausgabe)
- Foren zu aktuellen politischen (oder anderen) Themen
- Portal mit Links zu weiteren interessanten Seiten

3|2006 19

Abschied und Begrüssung

Unsere treue und bewährte Kassierin, Abonnenten- und Inseratebetreuerin **Monika Amrein, Dorf 55**, verlässt unser Redaktionsteam.

*Auf sie war in allen Lagen Verlass!
„Rüütiger Feeschter-Säckelmeisterin“ und Organisationstalent
Monika Amrein.*

*Neu dabei in gleicher Funktion,
wir freuen uns:
Jasmine Häfliger.*

Monika besuchte am 22. April 1997 erstmals eine Sitzung unseres Rüütiger Feeschter und jonglierte ab da erfolgreich mit Zahlen. Die finanzielle Situation war anfangs nicht immer so rosig, standen doch für die Ausgabe Nr. 04/1997 rund Fr. 1'500.00 zur Verfügung, ohne Aussichten auf irgendwelche zusätzlichen Einnahmen!

Wir danken Dir, Monika, ganz herzlich für Deinen pflichtbewussten und kompetenten Einsatz. Schade, dass wir nun nach den Sitzungen nicht mehr mit Dir über Gott und die Welt diskutieren können... .

Es freut uns sehr, dass Jasmine Häfliger, Dorf 372, für die Aufgaben von Monika gewonnen werden konnte. Jasmine ist voller Tatendrang. Wir begrüssen sie recht herzlich im Team und freuen uns auf eine beflügelnde Zusammenarbeit.

Das Redaktionsteam

vvr-Prämierung: Blumenschuck in Reute

Eine Delegation des Verkehrsvereins Reute hat in den letzten Tagen seine Runde als Juroren in Sachen Hausblumen-Schmuck, durch Dorf, Mohren und Schachen gemacht.

Dabei haben sie folgende Häuser, beziehungsweise, deren GestalterInnen als Gewinner ausfindig gemacht:

- 1. Preis** Rosmarie Graf, Mohren
2. Preis Klärli Häfliger, Dorf

Weitere Gewinner:

Im Dorf: Leni Sturzenegger

In Mohren: Martha Eugster
Vreni Romano
Lydia vom Grütli
Restaurant Bruggtobel

Herzliche Gratulation, wir würden uns freuen, unsere Augen auch in den nächsten Jahren daran weiden zu lassen! Ein kleines Präsent, das nächstens überreicht wird, soll sie dazu ermuntern.

verkehrsverein reute ar **vvr**

„Pöschelibende“ - wo ist er?

Liebe Leserin, lieber Leser

Nun lassen wir die Katze aus dem Sack: Analog dem Rüütiger Necknamen „Pöschelibende“ schnitzte uns Ewald Anker, Mohren, einen

„Pöschelibende“. Dieser wird jeweils von Ausgabe zu Ausgabe vor einem Rüütiger Haus stehen. Unser Pöschelibende symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden - und falls die Familie zuhause ist und Zeit hat - wird gerne zu einem Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfende erhält ein Präsent.

Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken - Mohren, Dorf und Schachen - mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten. Wir vom Rüütiger Feeschter-Team sind gespannt!

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben „Offenes Haus“ zu sein, melden Sie sich bei einem der Redaktionsmitglieder.

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Ernst Pletscher 071 890 01 32
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Druck:
typotron, St.Gallen

Ausgabe 4|06:

Redaktionsschluss: 30. Oktober '06
Erscheinungsdatum: 23. November '06

Editorial

Keine Rolle spielen

Wer bin ich nun - nach meiner Frühpen-sionierung als Pfarrer? - Ein Schrift-steller? - Wenn mich jemand fragt, wer oder was ich jetzt sei, dann sage ich: Ich bin ein Mensch, der in den letzten beiden Jahren viel geschrieben hat.

Der Titel über meiner Schreibearbeit lautet übrigens so: „*Ernst Waldvogels Entwurf*“. Und dieser Waldvogel ist ein Pfarrer ausser Dienst und lebt mit seiner Frau Bettina in Rehetobel. Und der Inhalt von Waldvogels Entwurf? - Zwei Mottos weisen darauf hin: „Es gibt nur zwei Themen der Kunst: die Liebe und den Tod. Sekundär der Liebesverlust und die Krankheit.“ (H. Burger) - „Die grösste Offenbarung ist die Stille.“ (Lao-tse) - Es geht also in *Waldvogels Entwurf* auch um die Liebe, speziell auch um die Frage: Was für einen Stellenwert hätte idealerweise die körperliche Liebe (Sexus und Eros) in einem menschlichen Leben? - Der Schlussteil des Entwurfs ist mit einem Satz aus Ludwig Wittgensteins „*Tractatus*“ überschrieben: „Den Tod erlebt man nicht.“

Waldvogels Entwurf ist ein sehr umfangreiches Sprachspiel, das vielleicht einmal für Leserinnen und Leser nützlich und vergnüglich zu lesen sein wird. Dieses Gross-Sprachspiel beginnt mit einem Vorspiel, in dem oft zitiert wird - Zitate von Denkern und Dichtern, zum Beispiel Zitate aus „*Messmers Reisen*“ von Martin Walser: „In der Fussgängerzone in Stuttgart plötzlich ein Anflug von Mut wie noch nie: Eine Sekunde lang einverstanden mit einem völligen, restlosen Verschwinden. Spekulationslos. Wenn ich diese Sekunde (Ich füge bei: Wenn ich diese momentane Gipfelerfahrung) dehnen könnte, dürfte ich nichts mehr notieren. Die liebste Gewohnheit wäre kaputt.“ - Notieren: Gemachte Erfahrungen reflektieren oder sie - so

Rüütiger alt-Pfarrer Arnold (Noldi) Oertle schreibt und lebt zeitweise in seinem selbstgewählten Exil im Tessiner Dorf Muggio. Hier beim allwöchentlichen Einkauf auf dem Markt in Como (It).

oder anders - beschreiben. Notieren: Die liebste Gewohnheit. - Ich denke heute: Gewohnheiten sind feinere Formen von Abhängigkeit, also von Unfreiheit - ich brauche sie. Martin Walsers Messmer denkt: Wenn ich meine Gipfelerfahrung der Einheit von Leben und Tod ausdehnen könnte, dann brauchte ich das Notieren nicht mehr, dann brauchte ich nichts mehr zu notieren. Dann lebte ich in grösstmöglicher innerer Freiheit, im Weglosen, unbegrenzt.

Waldvogels Entwurf ist eine Art Verarbeitung, ein Verwinden einer Unzahl von Notizen, die im Verlaufe von Jahrzehnten von ihm geschrieben wurden. Ich, Arnold Oertle, hoffe, dass ich meine Arbeit in etwa einem Jahr fertigstellen kann. Und dann? - Kein ähnliches Gross-Sprachspiel mehr schreiben und auch nicht mehr so viel notieren. Und dann? - Versuchen, ein möglichst absichtsloses Leben zu führen, sich dem Strom des Lebens so weit wie möglich zu fügen. Wie sähe solches Leben dann aus? - In „*Messmers Reisen*“ steht auch

der Spitzensatz: „Vollkommenheit fällt nicht auf.“ Wer dem Ideal nahe ist, der lebt still und unkompliziert, also nicht „villbrüüchig“. Er oder sie spielt dann kaum mehr eine Rolle.

Ernst Waldvogel hat im Verlaufe seiner Lebenszeit eine Art Formel gefunden. Sie lautet so: Im Hier und Jetzt SO DA sein, einfach und natürlich. Und so dann immer wieder versuchen, in jeweiliger Situation DAS PASSENDE zu tun. Warum nicht auch einmal etwas schreiben? - Etwa ein Editorial fürs „Rüütiger Feeschter“, oder einen Brief an liebe Freunde und Bekannte. Waldvogels Formel meint: Möglichst konzentriert leben und möglichst konzentriert sterben. Zenmeister Dogen lehrte das Leben in der „Un-Zweiheit“ von Leben und Tod. Damit wäre jede Angst, jede Sorge (Heidegger) im Blick auf mein zukünftiges Sterben, im Blick auf meinen Tod aufgehoben. Messmer notiert auch: „Wer ohne Hoffnung auskäme, wäre gerettet.“

Fr 01.12. bis Heiligabend So 24.12. **Rüütiger Advents-Feeschter**
Details siehe unten (sep. Flugblatt folgt)

Fr./Sa. 1./2.12. **Adventsverkauf beim Dorfladen**

So 17.12. **Sonntagsschulweihnacht mit der MSAV_17 Uhr_Kirche**

Do 28.12. **VVR-Winterwanderung mit Viktor Niederer_19 Uhr_ab Kanzlei/Post** (sep. Flugblatt folgt)

Verkehrsbüro vvr
Restaurant
Sonnenschein
Mohren 278
9411 Reute-Mohren

Fon 071 777 66 68
Fax -58
www.vvr-reute-ar.ch
info@vvr-reute-ar.ch

Adventsfenster 2006

- 1. Dezember Denner-Satellit, Dorf
- 2. Dezember Maya und Sepp Kahn, Dorf
- 3. Dezember Manuela und Adreas Bischof, Dorf
- 4. Dezember Heierle Fabrik
- 5. Dezember Heidi und Jakob Eisenhut, Dorf
- 6. Dezember Hermann, Kirchplatz
- 7. Dezember Jasmine und Marcel Häfliger, Dorf
- 8. Dezember Bea und Stefan Zürcher, Dorf
- 9. Dezember Karin u. Ernst Pletscher, Buschtobel
- 10. Dezember Schule Reute AR, Dorf
- 11. Dezember Hälgi, Post
- 12. Dezember Müller, Dorf
- 13. Dezember Ruedi Sturzenegger, Dorf
- 14. Dezember Fam. Moser/Scherrer, Hof
- 15. Dezember Garage Hohl, Dorf
- 16. Dezember Fam. Walser, Dorf
- 17. Dezember Klärli Häfliger, Dorf
- 18. Dezember Annelise und Micha Savic, Dorf
- 19. Dezember Gemeinde Reute, Gemeindekanzlei
- 20. Dezember Sonja und Rolf Ammann, Dorf
- 21. Dezember Landfrauen, Alte Kanzlei, Dorf
- 22. Dezember Üsers Poschtl, Bauamt, Dorf
- 23. Dezember Monika und Andreas Amrein, Dorf
- 24. Dezember Evang. ref. Kirche

Geselliges Beisammensein jeweils ab 17.30 Uhr.

Dezember. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Do 23.11. 20:15 **The Science of Sleep** Die bezaubernde Liebe zwischen zwei Traumtänzern, die sich gegenseitig in ihre eigenen Fantasiewelten entführen. Von Michel Gondry mit Gael Garcia Bernal und Charlotte Gainsbourg. Ab 14 Jahren - E/d/f

Fr 24.11. 20:30 **Paris, je t'aime** Ethan und Joel Coen («The big Lebowski», «Fargo») machen mit diesem Episodenfilm eine grossartige Liebeserklärung an Paris, die nicht nur in Frankreichs Hauptstadt viele Fans gefunden hat. Mit einem Staraufgebot von Steve Buscemi, Juliette Binoche bis Fanny Ardant u. v. a. Ab 16 Jahren - O/d/f

Do 30.11. 20:15 **Princesas** Caye und Zulema gehen zusammen auf den Strich. Die Sozialstudie im Stile von Ken Loachs Dramen wurde zum Publikumserfolg und mit Preisen ausgezeichnet - nicht zuletzt auch wegen des Titelsongs von Manu Chao. Ab 14 Jahren - Sp/d/f

Sa 2.12. 20:15 **Der Teufel trägt Prada** Die schwindelerregende Modewelt wird von einer eiskalt agierenden Redaktorin einer Modezeitschrift dirigiert und die trägt Prada. Meryl Streep brilliert in ihrer Rolle. Ab 12 Jahren - Deutsch

So 3.12. 19:00 **TKKG** Zwei verschwundene Kinder und ein Kommissar, der nicht mehr weiter weiss. Das ist eindeutig ein Fall für Tim, Karl, Klöschen und Gaby. Ein spannendes Vergnügen. Ab 10 Jahren - Deutsch

So 10.12. 15:00 **Ist das Leben nicht schön?** Frank Capras Weihnachtsmärchen macht alle lebensfroh. Ab 8 Jahren - Deutsch

Do 7.12. 20:15 **Eine unbequeme Wahrheit** Der ehemalige Vize-Präsident der USA, Al Gore, hat mit einer originellen Mischung aus Humor und überzeugenden Fakten eine didaktische Doku über die globale Erwärmung geschaffen. Ab 9 Jahren - Deutsch

Fr 8.12. 20:15 **Die schwarze Dahlie** Zwei Cops versuchen den grauenhaften Mord an einer Jungschauspielerin mit dem Künstlernamen «Schwarze Dahlie» aufzuklären. Durch die schier unlösbare Aufgabe verlieren beide langsam den Bezug zur Realität. Eine Fiktion mit realer Ausgangslage. Ab 16 Jahren - E/d/f

Sa 9.12. 20:15 **The Man who copied** Geldnot bringt den am Kopierer tätigen André aus Porto Alegre auf eine nahe liegende Idee und in einige Schwierigkeiten. Ab 16 Jahren - Port/d/f

Do 14.12. 20:15 **Ein Lied für Argyris** Als kleiner Junge überlebt Argyris 1944 ein Massaker der Nazis in seinem griechischen Heimatdorf. Das Waisenkind wächst später im Pestalozzidorf in Trogen auf. Eine fast unglaubliche, aber wahre Lebensgeschichte, meisterhaft aufgezeichnet von Stefan Haupt. Ab 12 Jahren - O und Deutsch

Fr 15.12. 20:30 **Das Fräulein** Ruza und Ana, beide aus dem ehemaligen Jugoslawien, könnten nicht gegensätzlicher sein. Gerade das zieht die beiden jungen Frauen gegenseitig an. Der Siegerfilm von carno zum Thema Entwurzelung. Ab 12 Jahren - Deutsch

Sa 16.12. 20:15 **Drei Nüsse für Aschenbrödel** Der schönste Kinderfilm aller Zeiten auf Leinwandgrösse. Ab 10 Jahren - Deutsch

Do 21.12. 20:15 **Die Herbstzeitlosen** Um die 80-jährige Witwe Martha aufzumuntern, schlagen ihre Freundinnen vor, sich einen Traum zu erfüllen. Mit so einem Traum hat im kleinen Dorf allerdings niemand gerechnet... Ab 12 Jahren - Dialekt

So 24.12. 15:00 **Morgen, Findus, wird's was geben** Petterson bastelt eine Weihnachtsmann-Maschine für Findus. Aber als es soweit ist, wirds auch für Petterson ein wundersamer Heilig Abend. Eine herrliche Einstimmung auf die Festtage. Ab 6 Jahren - Deutsch

Mi 27.12. 15:00 **Eden** Die Geschichte zweier, die einander über die Erotik des kulinarischen Genusses neue Lebenswelten eröffnen. Die junge Eden trifft sich mit dem Meisterkoch zu nächtlichen Vergnügungen mit unerwarteten Absichten und Folgen... Ab 12 Jahren - Deutsch

Fr 29.12. 20:30 **Hippie Masala** Die Filmer versuchen herauszufinden, was mit jenen Blumenkindern passiert ist, die von ihrem Trip nach Indien nicht mehr zurückgekehrt sind. Eine vergnügliche Reise zu den ewigen Jugendlichen der 1960er Jahren. Ab 12 Jahren - E/d/f

Sa 30.12. 15:00 **Urmel aus dem Eis** Den kultigen, sprechenden Tieren um Professor Habakuk Tibetong aus der Augsburger Puppenkiste ist in diesem Animationsfilm neues Leben eingehaucht. Ein Spass für die ganze Familie. Ab 6 Jahren - Deutsch

So 31.12. 17:00 **Es ist ein Elch entsprungen** Die abgedrehte Winterkomödie bringt allen viel Spass. Ab 6 Jahren - Deutsch

www.kino-heiden.ch
Aktuelles Programm: Telefon 071 891 36 36 oder www.kino-heiden.ch

Behördeninfos Gemeinde Reute

Abstimmungsvorlagen

Am eidgenössischen Abstimmungswochenende vom 26. November 2006 legt der Gemeinderat Reute der Bevölkerung den Voranschlag 2007 zur Abstimmung vor.

Budget 2007

Der Gemeinderat legt der Einwohnerschaft für das Jahr 2007 das Budget vor. Der Voranschlag weist bei Gesamtaufwendungen von 3,512 Mio. Franken und Gesamterträgen von 3,513 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 1000 Franken auf. Der Gemeindesteuereffuss wird bei 4.45 Einheiten belassen.

Gegenüber dem Budget der laufenden Rechnung 2006 fällt der Aufwand des Voranschlags 2007 um 4.84 % und der Ertrag um 5.57 % höher aus. Der Regierungsrat hat die Teuerungsrate für die Besoldungen noch nicht festgelegt. Der Steuerfuss bleibt auf 4.45 Einheiten. Der Gemeinderat Reute möchte zuerst die Auswirkungen des Neuen Finanzausgleichs Bund - Kanton auf die Ausserrhoder Gemeinden abwarten und erst anschliessend wieder über eine allfällige Steuerfussenkung diskutieren. Der Voranschlag 2007 rechnet mit einer allgemeinen Teuerung von 1.0%, wobei der ausstehende Regierungsratsbeschluss angewendet werden soll. Das ausgeglichene Ergebnis des Voranschlags konnte wiederum nur durch strenge Massstäbe an den Bedürfnissen erzielt werden. Der Finanzplan sah ein Ertragsüberschuss von rund 4'000 Franken vor. Die meisten Ressorts rechnen mit einem geringeren oder nur leicht höheren Nettoaufwand, das Ressort Allgemeine Verwaltung gestiegenen Aufwänden gegenüber dem Vorjahr. Erfreulicherweise rechnet das Ressort Steuern gleichzeitig mit höheren Erträgen. Die Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung lauten für die Gemeinde Reute äusserst gut. Das Finanzplanziel wird trotzdem nur knapp nicht erreicht. Der Finanzausgleich beträgt nach Schätzung der kantonalen Finanzaufsicht etwa 310'000 Franken. Der Gemeinderat Reute ist jedoch der Meinung, dass

aufgrund der niedrigeren Auszahlung im Jahre 2006 mit einem Finanzausgleich von Fr. 300'000.00 gerechnet werden darf. Gleichzeitig wird damit gerechnet, die Verschuldung etwas reduzieren zu können.

In der Allgemeinen Verwaltung muss ein Anstieg des Aufwands hingenommen werden. Im Jahr 2007 stehen Gesamterneuerungswahlen an, deshalb ist mit einem grösseren Abstimmungsaufwand zu rechnen. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit Mehraufwendungen von Fr. 37'000.00. Die Mehraufwendungen rechtfertigen sich mit den Kosten für die Erfassung des EDV-Grundbuches, welche bis Juli 2007 grösstenteils abgeschlossen sein soll, sowie mit grösseren Kosten für EDV-Lizenzen, wie TERRIS und GIS. Gleichzeitig werden mit weniger Einnahmen aus Gebührenerträgen gerechnet, in dieser Hinsicht lohnt sich eine weniger optimistische Sichtweise. Die Weiterverrechnung der Verwaltungsaufwände an die gemeindeeigenen Ressorts wie Gewässerschutz, Altersheim und Wasserversorgung sowie an die Forstkorporation Vorderland bewahren sich sehr gut. Die Aufwände für Passivzinsen werden sich aufgrund diverser Rückzahlungen von Fremdkapital wiederum senken. Die Abschreibungen werden mit 8 Prozent budgetiert. Neu wird jährlich die Spezialfinanzierung Heimatschutz/Denkmalschutz mit einem regelmässigen Betrag geäufnet. Aus diesem Spezialfinanzierungskonto werden Beiträge gemäss den Richtlinien der kantonalen Denkmalpflege ausgerichtet. Im Ressort Steuern wird mit leicht höheren Steuereinnahmen gerechnet, die Prognosen der Steuerverwaltung sehen eine Steigerung von 1 Prozent vor. Aber das Steuerwachstum hat sich in den letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt.

Der Voranschlag der Nebensteuern wurde aufgrund der Vorjahre wieder etwas höher angesetzt. Es werden sich wahrscheinlich kaum Einnahmen aus den Erbschafts- und Schenkungssteuern ergeben, und werden sich im Rahmen der letzten Jahre bewegen. In der Schule macht sich die Umstellung auf das Schulmodell der Differenzierten Gesamt-

schule Reute bemerkbar. Ansonsten präsentiert sich der Voranschlag des Ressorts Schule kompakt und lässt kaum Spielraum zu. An den Gemeindeliegenschaften sind nur kleinere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten geplant, die Aufwände bewegen sich ebenfalls im Rahmen des Vorjahres. Die Liegenschaft „Schulhaus Mohren“ steht zum Verkauf und ist zur Zeit nicht vermietet. Deshalb wurden bei dieser Liegenschaft keine Erträge berechnet, und nur die minimalen Kosten für Heizungen, Wasser, etc.. Im Ressort Tiefbau sind keine markanten Projekte oder Sanierungen geplant, deshalb kann in diesem Aufgabenbereich der Aufwand relativ klein veranschlagt werden. Im Ressort Umweltschutz werden seit dem Jahre 2005 die Infrastrukturen, sprich die Abwasser- und Meteorwasserleitungen innerhalb des selbsttragenden Ressorts, abgeschrieben. Diese Abschreibungspraxis ist im neuen Umweltschutzgesetz des Kantons vorgeben. Die Meteorwassergebühren werden erstmals im Oktober 2006 in Rechnung gestellt. Die Erträge der Meteorwassergebühren werden wiederum schätzungsweise Fr. 15'000.00 einbringen. Im Ressort Soziales hat sich die Situation im Bereich „öffentliche Fürsorge“ zur Zeit etwas beruhigt. Die Kosten bleiben jedoch weder beeinflussbar noch budgetierbar. Deshalb hat die Sozialhilfekommission vorsichtig budgetiert. Aufgrund der kantonalen Vorgaben sind bei den Abgaben an die Sozialversicherungen mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Das Alters- und Pflegeheim Watt rechnet im Jahr 2007 mit einer 100-prozentigen Belegung. Die Feuerwehr Oberegg-Reute veranschlagt für das Jahr 2007 wiederum ein ausgeglichenes Budget. Der Bereich Hydrantenwesen wird aus der Feuerwehr ausgegliedert und neu wieder in die Wasserversorgung integriert. In den Ressorts Zivilschutz und Forst- und Landwirtschaft wird mit dem kleinstmöglichen Kostenrahmen gearbeitet. Im Ressort Wasserversorgung wird ebenfalls die gleiche Abschreibungspraxis wie im Ressort Gewässerschutz angewandt. Es ist mit keinem Anstieg der Wassergebühren zu rechnen. Aufgrund der grossen Sparbemühungen konnte ein positives Budget präsentiert

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates
Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2006 findet am 7. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Abstimmungen

Für das Jahr 2007 sind folgende Abstimmungsdaten festgelegt worden:

11. März 2007
Eidgenössische Abstimmung / Kant. Gesamterneuerungswahlen, 1. Wahlgang

22. April 2007
Kommunale Gesamterneuerungswahlen 1. Wahlgang/Kant. Gesamterneuerungswahlen 2. Wahlgang

20. Mai 2007
Kommunale Gesamterneuerungswahlen, 2. Wahlgang

17. Juni 2007
Eidgenössische Abstimmung

21. Oktober 2007
Nationalratswahlen

25. November 2007
Eidgenössische Abstimmung

Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt. Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Gemeindekanzlei Reute

werden. Der Finanzplan rechnete für den Gemeindehaushalt des Jahres 2007 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'000.00. Diese Vorgabe wurde knapp nicht erreicht. Der budgetierte Ertragsüberschuss liegt bei Fr. 800.00.

In die Investitionsrechnung wurden folgende Projekte aufgenommen: Im Alters- und Pflegeheim Watt sind die Sanierungen des Zimmer 11 und der Fenster auf der Nord-, Ost-, und Südseite geplant. Ebenfalls ist eine Wasserenthärtungsanlage für das Alters- und Pflegeheim Watt vorgesehen. Die Kostenbeteiligungen für die Belagssanierung Hinterdorf-Reutetobel, welche im Jahr 2006 ausgeführt wurde, wird im Jahr 2007 mit Fr. 215'000.00 zu Buche schlagen. Die Belagerneuerung Krone - Grütli wird im Fr. 60'000.00 veranschlagt. Die Kirchstrasse wird im Bereich Ochsen bis Kirche mit einem Deckbelag versehen, vorgängig werden jedoch die Wasserleitungen in diesem Bereich ersetzt. Im Reservoir Sturzenegger ist der Einbau eines Trübungswächters vorgesehen. Damit sind total Bruttoausgaben von Fr. 515'000.00 in der Investitionsrechnung 2007 vorgesehen. Für die Sanierungen im Alters- und Pflegeheim Watt stehen Kantonsbeiträge von Fr. 20'000.00 in Aussicht. Für die Netzwassersanierungen können bei der Assekuranz entsprechende Subventionen geltend gemacht werden. Nach Abzug dieser Einnahmen wird mit Nettoausgaben von Fr. 486'000.00 gerechnet.

Der Gemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft dem Voranschlag 2007 zuzustimmen. Die öffentliche Versammlung findet am Dienstag, 7. November 2006, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses statt. Die Abstimmung zum Voranschlag 2007 findet am Sonntag, 26. November 2006, statt.

Weitere Berichte aus der Ratsstube des Gemeinderates Reute

Kindertagesstätte Wirbelwind
Der Betrieb der Kindertagesstätte Wirbelwind in Heiden entwickelt sich in erfreulicher Weise. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder steigt stetig an. Der Vorstand des Vereins Kindertagesstätte Wirbelwind

sieht diesen Erfolg, vor allem im Zusammenhang mit der Unterstützung der Kindertagesstätte durch die umliegenden Gemeinden. Die Gemeinde Reute unterstützte das Angebot der Kindertagesstätte Wirbelwind von Anfang an. Es ist dem Gemeinderat Reute ein Anliegen, dass auch EinwohnerInnen aus Reute die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der Kindertagesstätte Wirbelwind betreuen zu lassen. Der Gemeinderat Reute hat deshalb wiederum ein Kostendach von Fr. 5'000.00 für das Jahr 2007 genehmigt. Mit diesem Kostendach gleicht die Gemeinde Reute den Differenzbetrag aus, wenn Kinder aus Reute die Kindertagesstätte Wirbelwind besuchen und nicht den kostendeckenden Tagesansatz bezahlen können. Der Betrag mit Kostendach wird auf die nächsten drei Jahre befristet.

Vernehmlassungen

Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung die Vernehmlassung zum kantonalen Berufsbildungsgesetz und dem Gesundheitsgesetz behandelt.

Die Vernehmlassungsantwort zum kantonalen Berufsbildungsgesetz konnte im befürwortenden Sinne abgefasst werden. Das neue Gesetz widerspiegelt das jetzige Angebot an Berufsbildungen und wird dem neusten Stand angepasst. Die grössten Änderungen sind im Bereich Finanzierung vorgesehen. Neu wird der Kanton alle Kosten für Berufsbildung inklusive 10. Schuljahr und Brückenangebot übernehmen und damit die Gemeinden entlasten. Diese finanzielle Entlastung wird jedoch in der Globalbilanz des NFA/KFA wieder ausgeglichen.

Die Vernehmlassung des umfangreichen Gesundheitsgesetzes wurde durch eine Arbeitsgruppe vorberaten. Das neue Gesundheitsgesetz hat weitreichende Auswirkungen auf die medizinische Kultur in Appenzell-Ausserrhodon. Zum einen wird der Berufsstand der kantonal appr. Zahnärzte, welcher im Kanton Appenzell Ausserrhodon eine lange Tradition hat, zu Ende gehen. Für die bestehenden Zahnärzte wird es eine Bestandsgarantie geben. Zum anderen wird sich der Umgang mit Heilmitteln, vor allem Arzneimittel und Medizinprodukte, nach dem eidgenössischen Heilmittelgesetz richten.

Damit wird es schwieriger als Naturheilpraktiker eigene Heilmittel kostengünstig zu produzieren und abzugeben. Diese beiden Neuerungen werden vom Gemeinderat Reute kritisch aufgenommen und hinterfragt. Die Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden werden entflechtet. Neu werden die Gemeinden alleine für die Alters- und Pflegeheime, die Prävention und Gesundheitsförderung, die Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex) und das Bestattungswesen zuständig sein. Der Gemeinderat Reute hat die Vernehmlassung zum neuen Gesundheitsgesetz grundsätzlich positiv beantwortet, jedoch einige Artikel kritisch hinterfragt.

Neue Tresoranlage in der Gemeindekanzlei

Nach dem nächtlichen Einbruch vom 1. Juli 2006 in die Gemeindekanzlei müssen die entstandenen Schäden behoben werden. Das beschädigte Fenster inklusive Rahmen wurde bereits ersetzt. Die Tresoranlage im Schalter der Gemeindekanzlei wird nach diversen Abklärungen mit Versicherung und Sachverständigen ebenfalls ersetzt und nicht repariert. Die Reparatur des beschädigten Tresors würde sich auf rund Fr. 10'500.00 belaufen. Nebst vielen Umtrieben müsste die gesamte Schalteranlage in der Gemeindekanzlei demontiert werden, um den Tresor auszubauen und in die Reparaturwerkstätte zu transportieren. Die Vergleichsofferte für eine neue Schalteranlage mit einem gängigen Tresor belief sich auf brutto Fr. 28'000.00 und netto, also abzüglich Versicherungsleistungen, auf Fr. 17'500.00. Der Gemeinderat Reute hat deshalb zu Lasten der laufenden Rechnung 2006 einen Kredit von Fr. 17'500.00 für die Behebung der Schäden aus dem Einbruch genehmigt.

Rechnungsabschluss 2006

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindegassiererin Sonja Merz-Giger darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 18. Dezember 2006 bei

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge

Ackermann Timo Schachen 169
Blaser Amalie Schwendi 119
Blaser Sophie Schwendi 119
Blaser Alexandra Schwendi 119
Blaser-Erke Elisabeth Schwendi 119

Brilla André Schachen 517
Galler Christian Dorf 27
Hafner Myrella Dorf 372
Jordan Ute Mohren 299
Schönheit Joachim Schachen 158

Wegzüge

Heule Helen
Holenstein Stefan
Knechtle Lea
Knechtle Thomas
Knechtle-Schmid Christa
Köppel Karin
Krüger Julia
Schuler Anton
Stucki René
Vogler Andreas
Wunderli Helene

der Gemeindekasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2007 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Im Frühling 2007 werden Gesamterneuerungswahlen durchgeführt. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 22. April 2007 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 20. Mai 2007 statt.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 25. und 26. Dezember 2006 geschlossen. Für die restlichen Tage im Jahr 2006 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 1. und 2. Januar 2007 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2007 begrüsst sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei ein Pikettendienst zur Verfügung. Bitte melden Sie sich beim Bestattungsamt Reute unter der Telefonnummer 071/891 77 60.

Todesfälle

Alder-Pasini Christine Rohnen 111
Dürr-Stricker Anna Watt 250
Sturzenegger-Haltinner Mirtha Steingacht 249
Weder-Sameli Louise Steingacht 242

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Lage	Verkauf	Miete	Bauland	VKontakt
MOHREN				
Mohren 274	Wohnhaus mit Gewerbebereich (ehemaliger Kindergarten)			rt Immobilien Treuhand 071 757 11 20
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 474	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Verkauf oder Miete		Beat Ritter 00423 373 59 51
Mohren 299		3 1/2-Zimmer-Wohnung mit Garage und Balkon		Ineichen 055 282 51 92
Mohren			GB-Nr. 451	Christian Mösli 071 944 18 05
Mohren			GB-Nr. 434	rt Immobilien Treuhand 071 757 11 2
DORF				
Dorf 50	Wohnhaus mit Anbauten			Fritz Rechsteiner 079 644 76 23
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		Bruno Eugster 071 891 21 05
Dorf 19 und 21	Wohnhaus mit 5-Zimmer und 3 1/2-Zimmerwohnung			Mario Widmer 055 440 10 00
Dorf 12	6-Zimmer-Einfamilienhaus			Judith Schwaldler 071 890 01 59
Dorf 41		3 1/2 Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung		Margrith Peter 071 891 66 58
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen. 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold 081 723 10 59
SCHACHEN				
Rohnen 111	Währschaftes Bauernhaus			Peter Alder, P 022 364 58 54, G 022 703 29 26
Rohnen 494	4 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus			Alder&Alder, Niederer 071 898 60 80
Städeli 522	5 1/2-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann 071 544 70 60
Schachen 513		2-Zimmer-Wohnung mit Sitzplatz u. Autoabstellplatz		Erwin Bühler 071 891 12 85
Schachen 148		2 3/4-Zimmer-Wohnungen		LIVEB GmbH Liegenschaft 071 855 54 14
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG 071 755 41 77
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Aadufo Immobilien AG Kasimier-Pfyfferstr. 2 6003 Luzern
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler 071 672 48 6

Quellgebiet Faulenschwendi

Kaufvertrag vom 20. Dezember 1935

Zwischen Herrn Valentin Locher, Faulenschwendi, als Besitzer der Liegenschaft Nr. 106/7, einerseits, als Verkäufer und dem Gemeinderat Reute, andererseits als Käufer betreffend Quellenverkauf, Einräumung von Durch- Ableitungs- und Zufahrtsrechte etc.

1. Herr Locher Valentin, Faulenschwendi, Oberegg als Besitzer der Liegenschaft Nr. 106/7 räumt dem Gemeinderat Reute das unumschränkte Recht ein auf seiner Liegenschaft Nr. 106/7 nach Wasser zu graben, dasselbe zu fassen und nach belieben abzuleiten, ausgenommen 3 Minutenliter, die sich Herr Locher für seine Liegenschaft vorbehält und die ihm der Gemeinderat Reute bei der Brunnenstube, die er erstellt, zur beliebigen Verwendung zur Verfügung zu stellen hat. Des Fernern wird eingeräumt, das unbeschränkte Durchgangsrecht für die Leitungen, das Recht jederzeit zu denselben zu gehen und zu fahren, sowohl während der Bauzeit, als später zur Kontrolle und zu allfälligen Reparaturen.

2. Für die Einräumung aller obigen Rechte zahlt der Gemeinderat Reute eine Kaufsumme von Franken 180.- für jeden Minutenliter abgeleiteten Minimalwasser. Als Minimalwasser ist zu verstehen der geringste Erguss der gefassten Quellen, der in der Zeit während drei Jahren nach erfolgter Fassung und Ableitung des Wassers gemessen wird, abzüglich die gemäss Ziffer 3 vorbehaltenen 3 Minutenliter.

3. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt: 1/3 der mutmasslichen Kaufsumme nach erfolgter Fassung und Ableitung des Wassers, 1/3 der mutmasslichen Kaufsumme 1 1/2 Jahre nach erster Zahlung und der letzte Drittel, bzw. der Rest der definierten Kaufsumme spätestens nach Ablauf der dreijährigen Frist.

4. Sollte wegen ungenügender Qualität oder Quantität oder aus irgendwelchen anderen Gründen eine Ableitung des Wassers nicht erfolgen, so ist der Gemeinderat Reute berechtigt vom Kaufvertrag zurückzutreten. Er hat in diesem Falle lediglich allfällige Bodenverunstaltungen wieder auf seine Kosten instand zu stellen.

Obiger Vertrag wird auf Kosten des Gemeinderates Reute in das Servitutenprotokoll der Gemeinde Oberegg eingetragen.

Reute den 20. Dez., 1935. Der Verkäufer: Valentin Locher.
Für den Gemeinderat Reute: Der Gemeindehauptmann Albert Keller.
Der Gemeindegeschreiber Jos. Keller.

Auf der Grundlage dieses ausführlichen Vertrages konnten drei der Quellen der Faulenschwendi für die Wasserversorgung Reute gefasst werden.

Das gewonnene Wasser wurde direkt ins Wasser-Netz Mohren eingespiessen. Danach wurde lange nichts mehr investiert. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde eine Zufahrt vom Bellevue über Faulenschwendi und Oberrüte erstellt. Deren Trasse wurde dabei

praktisch über die Quellfassungen geführt. Von Schutzzonen sprachen dazumal noch nicht viele und so dachte wohl kaum jemand an Wasser- und Umweltschutz. Aufgrund

steigender hygienischer Ansprüche wurde dann das Wasser über Jahre nicht mehr genutzt, bis es Anfang der achtziger Jahre ins Reservoir Sturzenhard geleitet wurde, wo es aufbereitet und somit genutzt werden konnte. Im November 1999 wurden die Quellschutzzonen S1, S2 und S3 im Rahmen eines Entwurfs provisorisch eingezont. Aufgrund der Flurstrasse, die die Schutzzone S1 durchquert, wurden die Schutzzonen jedoch nicht definitiv genehmigt.

Mittlerweile waren die Fassungen und vor allem die Sammelschächte ziemlich in die Jahre gekommen und der Lebensmittelinspektor zeigte uns den Handlungsbedarf auf. Die Wasser- und Umweltschutzkommission beschloss dann 2004 dass die Wasserversorgung Reute die Quellen weiterhin nutzen will. Das Sanierungsvorhaben wurde daraufhin vor den GR gebracht, mit dem Antrag auf einen Investitionskredit innerhalb des Budgets 2005.

Standen anfangs des Vorhabens noch zwei Varianten zur Prüfung an, wurde durch die Diskussionen innerhalb der Beteiligten bald klar, dass das Nachgraben hin zu den alten Fassun-

Dem Wasser wird auf den Grund gegangen.

gen und dann weiter, tiefer aufwärts, mit viel weniger Risiko behaftet ist, als eine gänzliche Neufassung weit oberhalb der jetzigen Lage.

Vorgesehen war der Baubeginn auf Anfang April 2005. Angefangen mit der Graberei wurde schliesslich Anfang Oktober 2005 und die Arbeiten konnten innerhalb von zehn denkbar schönsten Herbsttagen ausgeführt werden.

Die Kostenvoranschlag betrug 60'000 Franken und konnte dank des Beitrags von 8'500 Franken der Assekuranz AR eingehalten werden. Betrug die Schüttung der gefassten drei Quellen vor der Sanierung im Jahresmittel um die 10 Minutenliter, kann jetzt von etwa 14 Minutenliter ausgegangen werden. Das entspricht durchschnittlich rund 20'000 Liter im Tag und deckt einen schönen Teil des Verbrauchs in Mohren.

Mittlerweile sind auch die Schutz-zonen definitiv ausgeschieden worden und somit steht, aus aktueller Sicht, einer Nutzung der Faulenschwendiquellen in den nächsten 50 Jahren nichts entgegen.

Ernst Pletscher

Rüütiger Wasserqualität in Ordnung

Die Lebensmittelgesetzgebung schreibt den Wasserversorgungen regelmässige Untersuchung ihres Leitungswasser vor. Unser Wasser wird viermal jährlich vom kantonalen Amt für Lebensmittelkontrolle in St. Gallen untersucht. Alle Proben werden bakteriologisch und jedes zweitemal auch chemisch geprüft. Die gemessenen Werte lagen alle innerhalb der Toleranzwerte.

Ernst Pletscher

Die Probenahmen fanden am 15. Februar / 9. Mai und 9. August 2006 statt.

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime / mL	0 / 10 / 90	0 / 8 / 18	1 / 1 / 290	300
Fäkalkeime / mL	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0
Gesamthärte °fH	28 / 26	28 / 27	11 / 9	-
Calcium mg/L	82 / 80	87 / 85	32 / 26	-
Magnesium mg/L	19 / 16	17 / 16	7 / 5	-
Chlorid mg/L	8 / 7	8 / 8	8 / 3	20
Nitrat mg/L	12 / 14	11 / 12	12 / 10	40
Sulfat mg/L	15 / 14	11 / 10	15 / 13	50

MIT NEUER KRAFT FÜR DIE WINTERHILFE

Die neue Stellenleiterin der Winterhilfe von Appenzell Ausserrhoden, Frau Lea Campi Klausner, Sozialarbeiterin, hat zum ersten Mal die jährlichen Spendenaufträge auf die Post gebracht. Obwohl erst kurz im Amt, weiss sie genau wofür das Geld gebraucht wird. Die Folgen des Geldmangels sind vielfältig: ältere Menschen vereinsamen, weil die

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben etwas kostet, Alleinstehende und Familien bedecken die Fenster mit Zeitungen, weil ihnen die Vorhänge fehlen. Es gibt Kinderzimmer mit einer alten Matratze auf dem Boden, mit einem löchrigen Ueberzug und fehlenden Möbeln. Es mangelt an Sportsachen, die Schuhe sind zu klein, die Kleider abgetragen. Das Essen besteht einseitig aus Fertigsuppen, weil Gemüse und Früchte zu teuer sind. Armut ist eine Schande, darum bleibt das Elend lange versteckt. Wenn diese Menschen den Weg dennoch zu uns finden, reicht oft ein einziger Beitrag um schadhafte Zähne zu flicken, ein Ferienlager zu besuchen oder einfach etwas Wärme in die Wohnung zu bringen. Wir von der Winterhilfe sind um jeden Franken froh, den wir im Kanton rasch und unbürokratisch an die richtigen Personen weiter leiten können. Es gelangen fast täglich Gesuche für finanzielle Unterstützung an die Geschäftsstelle, auch aus Ihrer Gemeinde. Dank Ihrem Verständnis und Mitgefühl kann Frau Lea Campi auch dort helfen, wo das Sozialamt nicht mehr zuständig ist.

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen, wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Mit einem herzlichen Dank im Namen der Stiftung Dr. med. Erhard Taverna, Präsident Winterhilfe
Spendenkonto: PC 90-3081-9, Winterhilfe A.Rh

www.winterhilfe.ch

Zaubern wie Nummelin, hexen wie Hiller

Am 22. September gestaltete der Turnverein Reute eine etwas andere Turnstunde. Die aktiven Damen und Herren trafen sich in der Eishalle in Widnau für ein Eishockeyspiel. Am Chlaushock vom letzten Jahr verlor der Schreibende eine Wette gegen eine Turnkameradin und musste somit diese spezielle Turnstunde organisieren. Man konnte das Eisfeld sowie die passenden Torhüter- und Feldspielerausrüstungen für 2 Stunden mieten.

Rund 22 Turnerinnen und Turner fanden sich für diesen Anlass in Widnau ein. Um 19.30 Uhr konn-

ten wir die Ausrüstungen entgegennehmen und versuchten uns danach beim Umziehen. Doch schon hier traten die ersten Probleme auf. Vor allem die Torhüter konnten nur dank fachmännischer Unterstützung richtig eingekleidet werden! Gegen zwanzig Uhr waren bereits die ersten Feldspieler auf dem Eis zu sehen, eine Viertelstunde später dann auch die Torhüter. Zuerst versuchte man einige Runden zu absolvieren ohne grosse Stürze. Dies klappte schon sehr gut und man schoss danach die beiden Torhüter etwas ein. Als auch dies getan war, kurvte man

mit zwei Mannschaften auf dem Eis herum, narrete die Gegner und schoss Tore. Nach einer halben Stunde gab es eine Pause, man verpflegte sich mit Mineralwasser. Und dann ging's schon weiter. Schön herauskombinierte Tore, fantastische Torhüterparaden, bemerkenswerte Solos oder knallharte Schüsse von der blauen Linie. Es lief etwas auf dem Eisfeld! Dann plötzlich ein Riesengetümmel in der Spielmitte, alle Spieler auf einem Haufen! Stöcke, Helme und Handschuhe flogen umher. Dies war die einzige Rangelei zwischen den beiden Teams, auch das gehört zum Eishockey.

Dank dem grossen Aufmarsch spielte man mit je 10 Feldspielern pro Team, wobei dann jeweils je fünf auf dem Eis standen. Fleissig wechselte man sich ein und aus, die Zeit verging im Fluge. Und da war es schon 22.00 Uhr, man verliess das Eisfeld, die Eismaschine fuhr hinaus und die Turnerinnen und Turner gönnten ihrem müden Körper die verdiente Dusche. Die Erkenntnis des Abends war, dass die hervorragenden Eishockeyspieler in der Schweiz doch noch ein paar Levels über dem des TV Reute spielen. Schlussendlich blieb allen eine tolle Erinnerung, mit oder ohne blaue Flecken!

Philipp Eugster

Geräteturnen: Ramona Tobler mit Podestplatz

Hervorragende Leistungen der Rüttinger Geräteturnerinnen an den Appenzellermeisterschaften in Appenzell. Allen voran Ramona Tobler. Hier die Resultate: * mit Auszeichnung

K6 Turnerinnen:
Rang 2 **Ramona Tobler***

K2 Mädchen:
Rang 8 **Fabienne Salanitri***

K1 Mädchen:
Rang 51 **Dutler Rahel**
Rang 54 **Dutler Katja**

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker

Rückblick auf den 20. Geländelauf Reute vom 14. Oktober

Insgesamt nahmen 266 Läuferinnen und Läufer am 20. Rüttinger Geländelauf teil.

Für insgesamt 20 Teilnahmen wurden folgende Läufer geehrt: Martin Eugster, Philipp Eugster, Willy Schefer, Christoph Schefer, Alex Dietzsche, Urs Locher
Schnellster Läufer bei den Herren war Oliver Bernhard und bei den Damen Brigitte Gyr, Wald.

Kurt Sturzenegger

Oben links der neue OK Präsident ab 2007 Guido Bischofberger, rechts der nach 20 Amtsjahren abtretende OK-Präsident Martin Eugster.

Oliver Bernhard führt das Feld an und beendet den Lauf als klarer Sieger.

links:
Urs Locher bei seinem 20. Rüttinger Geländelauf.

unten:
Start der Kategorie „Plauschjogger“.

Die Aktiven auf's Glatteis geführt: die Rüttinger Hockey-Cracks machten auch in ungewohnter Montur eine gute Falle.

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2007 in Reute

Zum zweiten Mal seit 1980 wird der Kantonal-Schwingertag nächstes Jahr am Sonntag, 1. Juli (Verschiebedatum 8. Juli) in Reute ausgetragen. Das OK steckt bereits mitten in den Vorbereitungen auf diesen Grossanlass.

Besuch des Kantonal-Schwingertages 2006 in Urnäsch

Das frisch gegründete Organisationskomitee für den Anlass im nächsten Jahr wurde vom diesjährigen OK am 9. Juli nach Urnäsch eingeladen. Jeder konnte sich so ein Bild machen, was alles auf ihn und sein Ressort zukommen wird. Viele bleibende Eindrücke eines perfekt organisierten Schwingfestes wurden mit in die nächsten Sitzungen genommen und dort auf das kleinere Rütiger Format gebracht.

Zusammensetzung des OKs

Das OK für diesen Anlass besteht aus Mitgliedern aller Dorfvereine und allen Altersgruppen. So war der OK-Präsident Arthur Sturzenegger bereits vor 27 Jahren Mitglied des damaligen Organisationskomitees. Ebenfalls zum zweiten Mal dabei ist Hanspeter Eugster, der die umfangreiche Aufgabe des Verantwortlichen für den Gabentempel übernommen hat. Die Festwirtschaft liegt bei Fritz Ramsauer in erfahrenen und bewährten Händen, und Köbi Tobler sorgt dafür, dass Tribünen und weitere Bauten am richtigen Platz sind. Damit das Dorf auch während

dem Anlass passierbar bleibt, wird Ruedi Weder den Verkehr im Auge behalten. Um die Finanzen kümmert sich Andreas Sturzenegger. Im Ressort Schwingkomitee ist Christian Gantenbein als erfahrener Schwinger unter anderem dafür besorgt, dass das Sägmehl die richtige Konsistenz hat und jederzeit genügend Schwinghosen an den Ringen sind. Natürlich darf die Unterhaltung neben dem Sportlichen auch nicht fehlen. Für Jodelhörli, Alphornbläser und Fahenschwinger ist Christian Preisig zuständig. Barbara Eugster, die Personalverantwortliche, ist bereits aktiv auf Helfersuche. Falls Sie sich dazu entschliessen sollten am 1. Juli, oder bei witterungsbedingter Verschiebung am 8. Juli, diesen Anlass als Helfer mitzuerleben, wird sie sich über Ihren Anruf freuen. Der Sekretär Luzi Sturzenegger und Medienverantwortliche Dominik Dörig vervollständigen das Komitee schlussendlich.

Dabei sein

Alle sind herzlich willkommen jenen Sonntag auf dem Festgelände hinter dem Mehrzweckgebäude Reute zu

verbringen. Es wird Ihnen bestimmt einiges an Unterhaltung geboten.

Falls Sie Interesse an einem Inserat im Festführer haben, melden Sie sich bitte bei Dominik Dörig. Für einen Beitrag an die Gaben können Sie sich an Hanspeter Eugster wenden und untenstehende Kontonummern verwenden.

Luzi Sturzenegger

Info-Box Schwingertag 2007

Gaben

Hanspeter Eugster Tel. 079 740 98 32
Gaben-Kto. Kantonales Schwingfest 2007, 9411 Reute
St. Galler Kantonalbank,
9430 St. Margrethen
Konto-Nr. 25*55/344.517-07
Bankenclearing 78125

Bei Bareinzahlung am Postschalter:
Auf PC-Konto Nr. 90-219-8 mit Angabe der obigen Kontonummer.

Inserate

Dominik Dörig Tel. 079 234 49 65

Personal / Helfer

Barbara Eugster Tel. 078 741 74 21

Schule Reute Waldmorgen in der Basisstufe

Seit den Sommerferien gibt es in der Basisstufe am Mittwoch den Waldmorgen. Während dem die Lerngruppen C/ D abwechselungsweise im Turnen oder Schwimmen sind, gehen die Lerngruppe A und B in den Wald. Wir erleben viele interessante Dinge und machen wichtige Naturerfahrungen. Hier einen kleinen Einblick in unseren Waldaufenthalt bzw. was den Kindern bis jetzt gefallen hat und was nicht.

Nicole Eisenbart

Johannes: Ich finde es toll, die Steine in den Bach zu werfen. **Samira:** Mir hetts Buechenüssli - Sammler gfallt, well mer die hett chöne esse. Dass luuter Sache im Wald am Bode ligget, gfallt mer nöd. **Sara:** Mer gfallt, dass mer Spieli mached. Und's Sache Sueche findi au läss. Mit dä neue Mäteli chömed mer kei dreckigs Füdli meh über.

Jonas: I finds läss, wenn mer Zwerggehüüslu baue. **Stefan:** Mer gfallts nöd, wenn mengi Chind im Wald luut sind. I finds blöd, dass mer nie e Eichhörnli oder en Fuchs gsend. **Yves:** I mach im Wald gern Fangis. Die farbige Blätter sind lässig. Wa mer nöd gfallt, da isch dä Abfall uf em Bode. **Desiré:** I has läss gfunde, wo mer Zwerggehüüslu baut hend. Bsunders läss findi au, zum Bäch aluege, wenn mer amel über d'Brugg gönd.

Nicole: Über d'Brugg laufe find i lässig. Buechenüssli - Sammler tueni au gern. Mer gfallts nöd, wenn die andere Chind Stei in Bach inewörfed. **Jessica:** I spiel gern im Wald. Vor allem s'Zwerggehüüslu baue und s'Sache Sueche hett mer gfallt. Mer gfallts nöd, wenn d'Lüüt Abfall in Bach inewörfed.

Bach Heiden

70 Jahre

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da kommen kleine Köche gross raus!

Bach baut Küchen. Komplette alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

BP Piatti
Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Alters- und Pflegeheim Watt

Begegnungen im Alters- und Pflegeheim Watt

Vorschau: zur 6. Ausstellung Anfangs Februar 2007 überraschen uns wieder Kunstschaffende aus Reute und Umgebung mit ihren Arbeiten. Ein Besuch lohnt sich bestimmt!

Kierche Feeschter Zwiegespräch an der Krippe

Bei einer Versammlung beklagten sich die Tiere, dass ihnen die Menschen immer wieder etwas wegnähmen:

Ein kleiner Junge schaut gespannt die Krippe seines Grossvaters an. Maria und Josef, die Könige,... Plötzlich merkt er, wie all die Gestalten lebendig werden. Er kann sogar mit ihnen reden. Es ist gerade so, als ginge er mitten unter ihnen umher, ohne aufzufallen. Und so geht er mit ihnen, hinein in den Stall von Bethlehem. Auf einmal steht er vor der Krippe und das Jesuskind schaut ihn an. Plötzlich bekommt der Junge einen Schreck, Tränen treten ihm in

deinen letzten Aufsatz!“ der Junge erschrickt. „Jesus“, stottert er ganz verlegen und kam dabei ganz nah an die Krippe und flüsterte: „Da doch der Lehrer darunter geschrieben: „Nicht genügend!“ Doch das Jesuskind erwidert: „Eben deshalb will ich ihn haben.“ Der Junge schüttelt den Kopf. Er kann das nicht verstehen. „Aber warum denn?“ fragt er. „Du sollst mir immer das bringen, wo ‚nicht genügend‘ darunter steht. – Versprichst du mir das?“ sagt Jesus. Auf einmal überzieht ein Leuchten das Gesicht des Jungen. „Ja, sehr gern.“

„Aber ich will noch ein zweites Geschenk von dir“, sagt das Jesuskind. Hilflos schaut ihn der Junge an. „Was denn?“ „Deine Kabatasse!“ Wieder erschrickt der Junge. „Aber die habe ich doch heute morgen zerbrochen!“ entgegnet er. Wieder schaut ihn das Jesuskind an. Gerade so, als ob er bis hinein in die Seele des Jungen sehen könnte. Langsam sagt es: „Du sollst mir immer das bringen, was du

im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir auch das?“ Der Junge nickt. „Aber das ist schon viel schwerer. Hilfst du mir dabei?“

„Aber nun mein dritter Wunsch“, sagt das Jesuskind. „Du sollst mir auch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gegeben hast. Weisst du, als sie dich fragte, wie die Kabatasse kaputt gegangen ist.“ Da legt der Junge die Stirn auf die Kante der Krippe und weint bitterlich. „... ich ... ich ... ich habe den Becher umgestossen. In Wahrheit habe ich ihn absichtlich auf die Erde geworfen.“ Wieder schaut ihn das Jesuskind an. Kein Ärger, kein Vorwurf, kein Schimpfen ist in diesen Augen. Nur Liebe, verstehende helfende und heilende Liebe. „Du sollst immer alle deine Lügen, deinen

Trotz, alles Böse was du getan hast, zu mir bringen“, sagt das Jesuskind. „Und wenn du zu mir kommst, dann will ich dir helfen. Ich will dich annehmen in deiner Schwäche. Ich will dir immer vergeben. Ich will dich an deiner Hand nehmen und dir den Weg zeigen. Willst du dir das schenken lassen?“

Und der Junge schaut und hört und staunt. Und zum ersten Mal fühlt er, dass Weihnachten mehr ist als Geschenke. Langsam formen seine Lippen: „Danke, Jesus. Danke, dass du mein Heiland bist. Ich will dir alles bringen, was ich nicht fertig bekomme. Ich will dir alles bringen, was ich zerbrochen habe. Ich will dir alles, was ich falsch mache, bringen. Danke, dass du mein Heiland bist.“

Ich wünsche Euch und Ihnen eine schöne Weihnachtszeit: Eine Zeit, in der Zerbrochenes heil wird und alles Versagen angesichts vom Kind in der Krippe in Segen verwandelt werden kann.

Visionen?!

Ich wünsche unseren Kirchenvorstehern, dass sie durch diesen Schritt, den sie gegangen sind frei werden für Visionen. Visionen für ihre Arbeit in der Kirchgemeinde und fürs persönliche Leben.

Denn Visionen begeistern Menschen, so, dass sie nicht mit Druck zu etwas bewegt werden müssen, sondern aufgrund des gemeinsamen Ziels. So, dass Ziele, gemeinsame Arbeitsziele für die Kirchgemeinde gesucht und gefunden werden könnten. So, dass es Raum gibt fürs Wirken von Gottes Geist unter uns.

Manchmal brauchen wir Menschen einen Sündenbock. Im Alten Testament legte man einmal im Jahr beim grossen Versöhnungsfest auf einen Schafbock - bildlich gesprochen - die Schuld der Menschen und dann jagte man ihn in die Wüste. Im Neuen Testament wird von Jesus Christus als dem Sündenbock gesprochen. Er, der schuldlos verurteilt wurde, zur Vergebung für uns Menschen. Deshalb sprechen wir in der Abendmahlsliturgie auch von Christus als dem Lamm Gottes. So wie oben in der Weihnachtsgeschichte: Alles zerbrochene dürfen wir zu Christus bringen, er hat es schon versöhnt. Leider brauchen wir Menschen heu-

25 Jahre

Offenes singen und Sonntagsschulweihnacht

Die Musikschule Appenzeller Vorderland, die Schule Reute und Sonntagsschule laden herzlich zu einer besinnlich fröhlichen Weihnachtsfeier in die evangelische Kirche ein.

Das diesjährige Krippenspiel der Sonntagsschule und der Schule Reute wird umrahmt vom Schülerchor und der Harfenklasse der Musikschule MSAV. Singen Sie mit, stimmen Sie sich mit wundervollen Advents- und Weihnachtsliedern ein auf die Weihnachtszeit. Machen Sie den Kindern die Freude, kommen Sie zur Feier.

Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, Evang. Kirche Reute

alt-Redaktionsmitglied Monika Amrein's Festlicher Backfisch

Lachsstrudel mit Senfsauce

Zutaten für 4 Personen

225 gr Mascarpone
3 EL milden Senf
wenig Pfeffer aus der Mühle
nach Geschmack Paprika, Curry
Aromat und ital.. Kräuter (getrocknet)

1 Päckli Strudelteig (120 gr)
75 gr. Butter, flüssig
8 Tranchen Rohschinken
½ Bund glattblättrige Peterlilie
zerzupft
500 gr. Lachsfilet, Haut und graue
Fettschicht entfernt
wenig Pfeffer aus der Mühle

4 dl Fischfond oder Gemüsebouillon
1 Schalotte grob gehackt
5 Peterlilienstängel
2 EL milden Senf
1 EL flüssigen Honig
Aromat, Pfeffer, etc. nach Bedarf

Vor- und Zubereitungszeit:
ca. 30 Minuten
Backen: ca. 15 Minuten

Dazu kann Reis/Salzkartoffeln, Spinat,
gedämpfte Tomaten serviert werden.

Schmeckt prima!

Zubereitung

Füllung:

Mascarpone und Senf in einer Schüssel verrühren und würzen.
1/3 der Füllung für die Sauce zugedeckt beiseite stellen.

Strudel:

Teig sorgfältig entfalten (siehe Hinweis).
1 Teigblatt auf ein Küchentuch legen, mit Butter bestreichen, 1 Mal quer falten. 2 Tranchen Rohschinken auf das untere Ende des Teigstücks legen.
¼ der Mascarponefüllung auf dem Rohschinken verteilen, ¼ der Petersilie darauf verteilen. Fischfilet quer in 12 ca. 5 mm dicke Streifen schneiden, würzen, 3 Streifen auf die Petersilie legen. Seitliche Teigränder einschlagen. Das Küchentuch leicht hochheben, Strudel locker aufrollen, mit dem Verschluss nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit den restlichen Teigblättern gleich verfahren. Die Strudel mit Butter bestreichen.

Sauce:

Fond mit Schalotte und Petersilienstängel aufkochen, Hitze reduzieren, auf ca. 1 dl einkochen. Den Sud absieben und zurück in die Pfanne giessen.
Beiseite gestellte Mascarponefüllung, Senf und Honig begeben, nur noch heiss werden lassen und nach Bedarf würzen.

Backen:

Ca. 15 Min. in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens. Die Strudel während des Backens mehrmals mit der restlichen Butter bestreichen

Hinweis: Strudelteig erst unmittelbar vor dem Verarbeiten entfalten.
Noch nicht verwendeten Teig zudecken.

Zur Erinnerung an die schönen herbstlichen Sonnenstrahlen. Eindrücke vom Grillplausch der Chrabbelgruppe im September 06.

die Augen. „Warum weinst Du?“ fragt das Jesuskind. „Weil ich dir gar nichts mitgebracht habe.“ Das Kind erwidert: „Ich will aber gern etwas von dir haben.“ Da wird der Junge rot vor Freude und stammelt: „Ich will dir alles schenken, was ich habe.“

„Drei Sachen hätte ich gerne von dir“, sagt das Jesuskind. Aber da fiel ihm der Junge schon ins Wort: „Meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch mit den vielen Bildern?“ Doch das Jesuskind schaut ihn an. „Das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich will von dir etwas anderes haben.“ „Was denn?“ fragt der Junge erstaunt. Leise, so dass es niemand anders hören kann, sagt das Jesuskind: „Schenke mir

Portrait: Manuela Bischof-Rohner

Im Dorf 13 werde ich vom Mischlingshund Jimmy stürmisch begrüsst. Mit seinen treuen Augen - und seiner phänomenalen Gabe alle Türen öffnen zu können - setzt er durch, dass er während des Gesprächs in der Küche bleiben darf. Sozusagen zum Schutz der Hausherrin. Zur Hausgemeinschaft gehören aber auch zwei Katzen, ein Wellensittich und ein Nymphensittich. Um Manuela ist immer etwas los. Sie braucht das, sonst ist es ihr zu langweilig.

Dorf 13, 9411 Reute
geboren 07. Oktober 1971
verheiratet, zwei Kinder:
Michelle und Samira

Kindheit

Manuela fühlt sich wohl in Reute. Sie ist hier mit 16 Geschwistern aufgewachsen. „Wenn heute die Grossfamilie Rohner ein Familienfest im engeren Kreis feiert, sind rund 70 Personen dabei“, lacht Manuela. Ihre Geschwister sind mehrheitlich im Rheintal wohnhaft, das weiteste ist Märstetten und Schwellbrunn. Manuela erzählt aus der Kindheit: „Wir hatten viele Zimmer. Pro Zimmer schliefen maximal 3 Kinder. Jeder besass sein eigenes Bett. Natürlich war abends nicht immer sofort Zimmerruhe! Wir genossen jedoch eine strenge Erziehung. Der Tagesablauf war organisatorisch durchdacht, damit Ordnung herrschte. Unsere Waschmaschine lief Tag und Nacht. Zum Spielen waren immer Geschwister da, was heutzutage fast ein Luxus ist. Mit dem heutigen Standart der Kinder mit Markenkleidern, Computer-Lernspielen, Fernsehen...wäre eine solch zahlreiche Familie undenkbar für mich.“ Besonders erinnert sich Manuela an die Ausflüge nach Heerbrugg. Jeden zweiten Tag mussten sie mit einer Kanne 10 l

Frischmilch bei Zihlmann (heute Heidi's Dorfmolki) mit dem Postauto holen. Damals war es für sie unverständlich, weshalb die Leute fragten, ob sie denn zu Hause einen Bauernhof hätten? Vermutlich war damals schon die Meinung da, eine solch grosse Familie könne nur mittels Eigenproduktion von Lebensmitteln überleben.

Adventszeit

Die Adventszeit hat es Manuela schon immer angetan. Sie schildert Weihnachten im Elternhaus: „Voller Vorfriede wurden alle Kinder in die Zimmer geschickt. In der Stube stand dann der geschmückte Christbaum und auf dem Küchentisch waren schön säuberlich die Geschenke mit Namen bereitgelegt. Lange Zeit glaubten wir tatsächlich, dass das Christkind gekommen sei.“ Manuela findet, dass die Adventszeit über die dunkle Jahreszeit helfen kann. Ihre beiden Töchter, Michelle und Samira, sind ganz begeistert von den „Weihnachts-Liechtli“.

Manuela arbeitet für's Leben gerne mit Holz und kreiert stilvolle Dekorationen. So ist zusammen mit Köbi Tobler die Idee entstanden, jeweils vom 1. bis am 24. Dezember durch die Dorfbewohner Adventsfenster schmücken zu lassen. Natürlich ist es nicht immer leicht eine „frische“ Idee durchzusetzen. Doch Manuela ist eine Kämpferin und zieht durch, was sie für sinnvoll hält. Anfangs wurde gespöttelt, es gäbe nicht einmal 24 Fenster im Dorf. „Aber oha lätz!“ Sie scheut keine Arbeit und organisiert mit Nullbudget. So braucht sie jeweils ungefähr eine Woche um von Haus zu Haus zu gehen und die Adventsfenster zu besprechen. Schon im Sommer reifen Gedanken für die Adventsfenster. Sie berichtet: „Das jeweilige Fenster wird ab 17.00 Uhr beleuchtet. Um 17.30 besammeln sich die Dorfbewohner, Kinder und Gäs-

te aus der Gemeinde. Meistens werden Snacks und Getränke angeboten. Das Zusammenstehen und fröhliche Reden stärkt den Zusammenhalt, das Gemeinsame.“ Anfangs dachte sie noch, die Zusammenstellung der Adventsfenster nur mit dem Familiennamen ohne Adresse genüge, ging sie doch davon aus, dass jeder jeden kenne. Gerade das ist nicht der Fall und deshalb sind die Adventsfenster ein weiteres Plus einander kennen zu lernen. „Manchmal geht's auch etwas länger,“ schmunzelt Manuela.

Ich wünsche Manuela und der ganzen Dorfgemeinschaft gutes, besinnliches Gelingen!

Esther Rechsteiner

Fragen an Matthias Zürcher Musikant der MG Reute

Die Musikgesellschaft Reute ist ein unverzichtbarer Bestandteil des kulturellen Lebens in unserem Dorf und ein integrierendes Element für jung und alt. Wie kommt die MG zu neuen und vor allem jungen Musikanten? Musiker Matthias Zürcher wird von seiner Mutter, Musikantin Bea Zürcher befragt.

Matthias, wie bist du in die MG Reute gekommen?

Ich habe in der 1. Klasse das Glockenspiel gelernt. Nach einem Jahr ging ich in den Blockflötenunterricht. Während einem Dämmerchoppen der MG Reute gab es auch eine Instrumentenvorstellung, wo ich verschiedene Instrumente ausprobieren durfte. Schon damals gefiel mir das Es-Horn am besten. Damals war ich in der 5. Klasse. Ich besuchte einige Jahre den Musikunterricht bei Peter Hochreutener. Seit 1999 spiele ich in der MG Reute mit und seit Anfang 2002 bin ich Mitglied der Musikgesellschaft.

Was gefällt dir am Es-Horn spielen?

Das Es-Horn hat einen schönen

Ton. Sicher spielt man viel den oft als langweilig empfundenen Nachschlag. Dabei lernt man aber genau spielen. Und seit ich die erste Stimme spielen darf, kann ich so richtig zeigen, was man mit diesem Instrument alles erreicht. Es ist immer noch mein Lieblingsinstrument.

Jetzt lernst du trotzdem ein ganz anderes Instrument spielen, warum?

Wir suchen seit Langem einen Schlagzeuger für die MG Reute, ohne Erfolg. Darum fragte unser Dirigent Gerhard Pachler einen Musikkollegen und mich, ob wir nicht Lust hätten, das Schlagzeugspielen zu lernen. Ich sagte zu und nun gehe ich zu Peter Geng in den Unterricht. Im Verein spiele ich trotzdem das Es-Horn. Mir gefällt auch das Schlagzeug sehr gut, aber ich bin noch nicht soweit, dass ich im Verein spielen kann.

Was gefällt dir beim Musizieren in einem Verein?

Mir gefällt das Zusammenspiel mit anderen Musikanten, die verschiedenen Musikstile, die dort gespielt werden, also Märsche und auch moderne Stücke. Dann geniesse ich die

Kameradschaft, die in einem Verein gepflegt wird. Und beim Musizieren vergesse ich den Alltagsstress und schalte ab.

Was wünschst du dir für den Verein?

Ich würde mich freuen, wenn sich wieder Mädchen oder Jungen von Reute entscheiden könnten, ein Blasinstrument spielen zu wollen. Damit hätte die MG Reute wieder Nachwuchs.

Wie bringst du die Lehrzeit und dein Hobby unter einen Hut?

Ich habe an beidem viel Freude. Unter der Woche wohne ich bei meiner Grossmutter, weil ich die Lehre als Kunststofftechnologe in Herisau absolviere. Begleitend besuche ich die BMS. Am Mittwochabend gehe ich zuerst in den Schlagzeugunterricht und dann in die Probe der MG Reute. Die Lehre hat Priorität. Aber mir gefällt mein Hobby, das ist ein Ausgleich. Ich muss alles sehr gut einteilen, sonst geht es nicht. Die Lehre mit BMS ist streng, aber ich darf den Beruf lernen, der mir gefällt. Somit erreicht man viel.

Adventsverkauf im Denner

Freitag, 1. und Samstag, 2. Dezember 2006

Vreni Romano verkauft schöne, selbst gemachte Adventsgestecke. Die „Rüütiger“ Schülerinnen und Schüler bieten Leckerer zur Weihnachtszeit an.

An beiden Tagen werden unsere Kunden mit warmen Getränken und „Guetzli“ für Ihren Besuch belohnt! Herzlich Willkommen!

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Voranzeige:

Weihnachtsblasen der Musikschüler von Peter Hochreutener mit einer Bläsergruppe von Walzenhausen. Dies findet am **Samstagnachmittag, 16. Dezember 06 am Weihnachtsmarkt in Walzenhausen** statt, anstelle des Weihnachtsblasen in Reute.

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Wiederum kam eine grosse Schar Kinder, Eltern und LehrerInnen an den diesjährigen Räbeliechtli-Umzug im Dorf, der bei milden Temperaturen durchgeführt werden konnte.

Eine Freude zu hören, wie laut die Kinder die Räbeliechtli-Lieder mitsangen, als gelte es, die (Jung)-Bläser der MG Reute zu übertönen, die wie jedes Jahr den Umzug feierlich umrahmten.

Abgeschlossen wurde der Abend wiederum bei Wienerli, Brot und Tee. Und auch der Kuchen kam nicht zu knapp.

Herzlichen Dank allen Beteiligten!

wvr

kleiner Rückblick zum Räbeliechtli-Umzug 2006

Austritt aus dem Rütiger Feeschter-Team

„Nach 10-jähriger Tätigkeit im „Rütiger Feeschter-Team“ habe ich nun das Bedürfnis, allgemein ein klein wenig kürzer zu treten. Deshalb mache ich den schweren Schritt und trete aus dem „Rütiger Feeschter-Team“ aus.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Abonnennten und Inserenten für die langjährige Treue dem „Rütiger Feeschter“ gegenüber bedanken.

Dennoch ohne diese Einnahmequelle hätte das Rütiger Feeschter bis heute nicht überleben können.

Ebenso bedanke ich mich herzlich für die interessante, erlebnis- und erfahrungsreiche Zeit, die ich mit dem Team in all den Jahren erleben durfte.

Meiner Nachfolgerin, Frau Jasmine Häfliger und dem ganzen „Rütiger Feeschter-Team“ wünsche ich von Herzen für die zukünftige Gestaltung des Informationsblattes alles Gute und noch viele abwechslungsreiche Ideen.“

Mit herzlichen Grüßen
Monika Amrein

„Pöschelibende“ - wo ist er jetzt?

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Pöschelibende stand bei der Familie Jasmine und Marcel Häfliger, Dorf, 9411 Reute. Der Familie Häfliger herzlichen Dank für die Gastfreund-

schaft! Zwischenzeitlich hat sich unser Pöschelibende einen neuen Standort gesucht. Finden Sie ihn?

Unser Pöschelibende symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden - und falls die Gastgeber zu Hause sind und Zeit haben - wird gerne zu einem Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfer erhält ein Präsent.

Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken - Mohren, Dorf und Schachen - mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten.

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben „Offenes Haus“ zu sein, melden Sie sich bei einem der Redaktionsmitglieder.

zuguter letzt
Jägerlatein:
Bestandesregulierung
in Feld und Wald!
Schliesse dich uns an,
treffe Gleichgesinnte!

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 1|07:

Redaktionsschluss: 29. Januar '07
Erscheinungsdatum: 22. Februar '07